

CÓDIC@S

Revista de Ciencias de la información, Bibliotecología y Archivística

Códices • Bogotá D. C., Colombia
Vol. 12 N.º 2; pp. 1-195
enero-junio del 2016
ISSN 1794-9815
ISSN-e 2389-881X

Consejo Nacional
de Bibliotecología
NIT 800063155-5

CÓDIC@S

ISSN: 1794-9815 ISSN-e: 2389-881X

© Volumen 12, número 2, julio-diciembre del 2016

Periodicidad de la revista: semestral

revista-codices@cnb.gov.co

<http://cnb.gov.co/codices/>

Revista indexada en el Índice Nacional de Publicaciones Seriadadas Científicas y Tecnológicas (Publindex), Categoría C, Dialnet, E-Lis (E-prints in Library and Information Science), CLASE, Latindex y EBSCO.

Consejo Nacional
de Bibliotecología
NIT 800063155-5

Nelson Javier Pulido Daza

Presidente

Delegado de Escuelas y Facultades de
Bibliotecología

Isabel Forero de Moreno

Vicepresidenta

Delegada del Colegio Colombiano de
Bibliotecología- ASCOLBI

Miguel Alfonso Castiblanco

Secretario

Delegado del Colegio Colombiano de
Bibliotecología – ASCOLBI

Omar de Jesús Pulgarín Espinosa

Tesorero

Delegado Colegio Colombiano de
Bibliotecología – ASCOLBI

Jorge León Martínez

Secretario Suplente

Delegado Colegio Colombiano de
Bibliotecología – ASCOLBI.

Myriam Marín Pedraza

Tesorera Suplente

Delegada del Ministerio de Cultura.
Biblioteca Nacional

Carlos Alberto Núñez Soriano

Control Interno

Delegado del Departamento Administrativo
de Ciencia Tecnología e Innovación –
COLCIENCIAS

CÓDIC@S

Producción editorial

Nelson Javier Pulido Daza

Editor

Isabel Forero De Moreno

Coordinadora Editorial

César Eduardo Pérez

Corrección de estilo

Ediciones Astro Data, S.A.

Diagramación

Miguel Jaime Barreto Vargas

Fotografía de carátula

César Eduardo Pérez

Traducción

Ediciones Astro Data, S.A.

Impresión

CÓDIC@S

Editor
Nelson Javier Pulido Daza
revista-codices@cnb.gov.co

Comité editorial

Jaime Ríos Ortega
Dr. en Bibliotecología y Ciencias de la Información
México
Universidad Nacional Autónoma de México

Fernanda Ribeiro
Dra. en Letras
Portugal
Universidade do Porto

Valentino Morales López
Dr. en Bibliotecología y Ciencias de la Información
México
Universidad Nacional Autónoma de México

Gloria Patricia Marciales Vivas
Dra. en Filosofía y Ciencias de la Educación
Colombia
Pontificia Universidad Javeriana

Luis Roberto Téllez Tolosa
Dr. en Metodologías y Líneas de Investigación
en Biblioteconomía
Colombia
Universidad de La Salle

Comité científico

Miguel Ángel Rendón Rojas
Dr. en Filosofía
México
Universidad Nacional Autónoma de México

M. Paz Martín-Pozuelo Campillos
Dra. en Documentación
España
Universidad Carlos III de Madrid

Luis Fernando Jaén García
Dr. en Documentación
España
Archivo Nacional de Costa Rica

Ana Pérez López
Dra. en Documentación e Información Científica
España
Universidad de Granada

José Antonio Frías Montoya
Dr. en Filosofía Española
España
Universidad de Salamanca

Pares evaluadores

Johann Pirela Morillo
Universidad de La Salle

María Janeth Álvarez Álvarez
Universidad de La Salle

Yamely Almarza Franco
Universidad de La Salle

Gilberto Suárez Castañeda
Universidad de La Salle

Vicente González García
Universidad de La Salle

Consejo Nacional de Bibliotecología

Calle 26 A No. 13-97 Oficina 2404. Edificio Bulevar Tequendama
Bogotá D.C., Colombia

Fijo (+571) 805 7648. Celular 3133164640

<https://cnb.gov.co/ojs/index.php/Codices>

Códices es una revista sobre Sistemas de Información y Documentación, Archivística y Bibliotecología en el ámbito nacional e internacional.

El Consejo Nacional de Bibliotecología y la Revista *Códices* no se hacen responsables de las ideas y conceptos emitidos por los autores de los diferentes trabajos realizados.

Contenido

Editorial 5

ARCHIVÍSTICA

Uso de información por el Clero: un estado de la cuestión 9
Use of Information by the Clergy: a State of the Issuet
Uso da informação pelo clero: um estado da questão
Edgar Abraham Alameda Rangel

Estado del arte de un sistema de gestión documental electrónica 43
desde la norma ISO 15489-1:2006
State of the Art of an Electronic Document Management System
from ISO 15489-1: 2006
Estado da arte de um sistema de gerenciamento eletrônico de documentos
da ISO 15489-1: 2006
Evelin Adriana Zea Elizalde
Nelson Javier Pulido Daza

BIBLIOTECOLOGÍA

La cultura de la información, como un bien de la humanidad, 79
que debe ser impulsado desde la bibliotecología
The culture of information, as a good of humanity, that must be promoted
from the librarianship
A cultura da informação, como um bem da humanidade,
que deve ser promovida da biblioteconomia
Brenda Cabral Vargas
Rubén Martínez Rocha

Planes de lectura y escritura, valoraciones en torno al cumplimiento de objetivos y apropiaciones: el caso del plan de lectura y escritura de Medellín, 2009-2014	97
Reading and writing plans, assessments regarding compliance with objectives and appropriations: the case of Medellin's reading and writing plan, 2009-2014	
<i>Planos de leitura e escrita, avaliações sobre o cumprimento de objetivos e apropriações: o caso do plano de leitura e redação de Medellín, 2009-2014</i>	
Octavio Henao A.	
Nathalia Quintero C.	
Doris Adriana Ramírez S.	
Didier Álvarez Z.	
Paulina Gómez Z.	
Cristian Otálvaro Q.	
Jaime Bornacelly C.	
El posicionamiento como estrategia del servicio en bibliotecas universitarias desde la perspectiva de los valores éticos	127
Positioning As a Strategy of Service in University Libraries from the Perspective of Ethical Values	
<i>Posicionamento como estratégia de atendimento em bibliotecas universitárias a partir da perspectiva de valores éticos</i>	
Mercedes Quintero	
Edixson Caldera	
Francys Delgado	
El proceso de profesionalización de la bibliotecología en Colombia	162
The Process of Professionalization of Librarianship in Colombia	
<i>O processo de profissionalização da biblioteca na Colômbia</i>	
Ruth Elena Vallejo Sierra	
Instrucciones para autores	177
Instructions for the Authors	183
Instruções para autores	189

Editorial

Dando continuidad a los procesos de socialización del conocimiento bibliotecológico y archivístico y con ello contribuir con la configuración de una escuela latinoamericana de pensamiento sobre el ser, deber ser y el hacer de las ciencias de la información, el quipo editorial de la Revista Códices, presenta este segundo número, correspondiente al año 2016, en el que se recogen reflexiones y resultados de investigación que dan cuenta de aspectos de orden teórico, metodológico e instrumental para aplicarlos en los ámbitos institucionales y académicos del campo, logrando aportar a la construcción de nuevas racionalidades que conjugan la experiencia operativa con la reflexión y el debate académico. Los productos que se muestran en este número abarcan temáticas como: los usos de la información, parte de comunidades con características tan particulares como es el clero y los sistemas de gestión documental electrónica cultura informacional y su contribución a la Bibliotecología; evaluación de planes de lectura, estrategias gerenciales para bibliotecas universitarias, la Bibliotecología como profesión en Colombia.

El trabajo realizado por Abraham Alameda, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), asume un enfoque retrospectivo, complementado con una revisión de propuestas metodológicas enfocadas al uso de información por parte del clero, describiendo la relación que diversos autores han señalado entre el uso de fuentes de información y cinco funciones primordiales de los clérigos: la prédica, el oficio de ritos, la asesoría espiritual, la asistencia social y la enseñanza.

Evelin Zea y Nelson Pulido Daza, exponen resultados de un estudio, sustentado en un estado del arte sobre la gestión documental electrónica, desde la Norma ISO 15489-1:2006. Las premisas que orientan el estudio apunta a considerar que las organizaciones cuyos sistemas no dispongan de suficientes funcionalidades para la gestión de documentos se arriesgan a perder la evidencia de su actividad, a su ineficacia e incluso, a la imposibilidad de cumplir los

requisitos legales o de rendición de cuentas y a la ausencia de memoria corporativa. También se enfatiza en que las instituciones deben «refrescar» su tecnología aproximadamente cada 5 años y los documentos pueden tener una vida mucho más larga que los ciclos tecnológicos. Por lo tanto, los Sistemas de Gestión de Documentos Electrónicos deben en todo momento velar para que la transferencia se realice sin merma de la información contextual ligada a los documentos y sin que tenga un impacto severo sobre la integridad de la información.

La investigación desarrolla por Brenda Cabral Vargas y Rubén Martínez Rocha, investigadores mexicanos, expone brevemente el concepto de cultural de la información, destacándose su importancia dentro de la dinámica que muestra un grupo de personas – organización, país, región, entre otros – en torno al uso de la información. También se consideran los recursos documentales y los medios tradicionales o digitales que tiene a su disposición, en función de lo cual se afirma que la Bibliotecología puede desarrollar acciones para crear las condiciones que apalanchen una cultura informacional. La reflexión asume como referente empírico el Centro de Enseñanza, Técnica Superior (CETYS) de México, enfatizando en la forma por medio de los cuales los conceptos señalados se evidencian en la mencionada institución de educación superior.

Por otro lado, la investigación llevada adelante por el equipo conformado por Octavio Henao, Nathalia Quintero, Doris Adriana Ramírez, Paulina Gómez, Crsitain Otálvaro, Jaime Bornacelly y Didier Álvarez Zapata, de la Escuela Interamericana de Bibliotecología, da cuenta de los principales resultados de la evaluación del Plan Municipal de Lectura *Medellín, una Ciudad para Leer y Escribir 2009-2014 –PMLE*, investigación que tuvo como propósito considerar el Plan en cuanto al logro de sus objetivos, la apropiación y la vivencia por parte de los agentes sociales, en algunos territorios locales de la ciudad de Medellín. Con la evaluación se pretendió estimar el cumplimiento de las líneas, las estrategias y los programas del PMLE, así como también la valoración de las formas de apropiación, experiencia, percepción y reinención que propició el PMLE en las prácticas de lectura y escritura en la ciudad de Medellín. Una de las conclusiones es que el PMLE fue concebido como una iniciativa social y política dirigida a la promoción y cualificación del espacio social de la lectura

y la escritura en la ciudad de Medellín, con un importante acento en las textualidades impresas, en especial del libro. Este trabajo aporta una interesante herramienta metodológica para evaluar planes de lectura tanto en el ámbito local como en el nacional.

Seguidamente, la investigación realizada por Mercedes Quintero, Francys Delgado y Edixson Caldera, de la Maestría en Ciencias de la Información. Mención: Gerencia del conocimiento, de la Universidad del Zulia, se enfocó a destacar el posicionamiento como una estrategia esencial de aplicación en las bibliotecas universitarias de la Universidad del Zulia, desde la perspectiva de los valores éticos. Los resultados de esta investigación permitieron determinar que el posicionamiento es, en efecto, una estrategia del servicio de bibliotecas, muy relacionado con el comportamiento del personal en su formación en valores. Se pudo evidenciar que el personal responde y asume que los servicios están bien conducidos, y la opinión de los usuarios, es contraria manifestando que no sienten total satisfacción. Es de hecho un problema ético donde se manifiesta la actitud del personal de sobrevalorar su desempeño frente al servicio. Pone en evidencia la necesidad de una formación en valores que sincere el comportamiento del personal y permita que los servicios se presten con toda idoneidad en favor de las necesidades del usuario.

Ruth Helena Vallejo Sierra analiza, en su trabajo de investigación, el proceso de profesionalización de la Bibliotecología, considerando un planteamiento metodológico de carácter mixto, que involucró expertos, profesionales, empleadores y estudiantes, se encontró que, efectivamente, la Bibliotecología cumple algunas dimensiones de su caracterización profesional, pero hacen falta avances suficientes en su autonomía, código de ética y asociaciones profesionales. Este estudio supone pues una aportación al conocimiento de la profesión bibliotecológica y de sus profesionales que permite demostrar muchas afirmaciones que siempre se han asociado a la profesión, confirmar algunos planteamientos y echar abajo creencias existentes, todo lo cual servirá para planear el futuro.

Se espera que los trabajos presentados en este segundo número del año 2016 ayuden a esclarecer los problemas prioritarios que deben abordarse en el ámbito de las ciencias de la información, con especial énfasis en los campos de la Bibliotecología y Archivística, para de esta forma contribuir con la

construcción del acervo de conocimientos y prácticas que permitirán orientar la transformación de los espacios, procesos y saberes informacionales, guiados por criterios de rigurosidad, sistematicidad y pertinencia, lo cual también se revierte en la docencia del área y puede alentar nuevos caminos y rutas por investigar.

Johann Pirela Morillo

Líder del grupo de investigación: información, desarrollo y sociedad
Programa de Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística
Universidad de La Salle. Bogotá-Colombia

Uso de información por el Clero: un estado de la cuestión

Use of Information by the Clergy: a State of the Issue

Uso da informação pelo clero: um estado da questão

Edgar Abraham Alameda Rangel

Instituto de Investigaciones
Bibliotecológicas y de la Información /
UNAM, México
abraham@iibi.unam.mx

Resumen

El artículo tiene el objetivo de revisar las propuestas metodológicas con respecto al uso de información por parte del Clero. En el presente artículo, se describe de manera retrospectiva los puntos de convergencia entre las investigaciones publicadas sobre el uso de información por parte del clero de cultos cristianos. En un primer momento, las investigaciones obtuvieron datos descriptivos acerca de los hábitos de lectura de este grupo. Posteriormente, las investigaciones estuvieron orientadas a identificar la importancia de la información en las funciones que desempeñan los clérigos. Y en años recientes, las investigaciones en el tema han indagado sobre el comportamiento informativo de este grupo en el entorno virtual. El presente artículo es resultado de una investigación documental, que ha empleado el análisis retrospectivo sobre los resultados previamente publicados, con el propósito de distinguir el impacto en estudios posteriores. En vista de que esta comunidad ha sido poco estudiada por los bibliotecólogos, las investigaciones previas resultan valiosas. Entre lo más importante se ha hallado que la mayor parte de la producción de investigaciones se han realizado en Estados Unidos y Canadá. En América Latina y el Caribe es casi inexistente la producción de investigaciones sobre esta comunidad, a pesar de la influencia que ejercen en nuestros países. También se han identificado las funciones que más han atraído la atención de los bibliotecólogos. Por una parte, para los autores ha sido más notorio el uso de información cuando los clérigos predicán. Por otra parte, una cantidad importante de investigaciones han tomado como objeto de estudio al proceso de formación sacerdotal y, específicamente, al acceso y uso de recursos de información especializada para su ordenación. Por último, se concluye que existe posibilidad de profundizar en sus hallazgos a través de investigación de campo y por medio de técnicas cualitativas, acerca de la asesoría espiritual y el uso de información. Es decir, identificar las fuentes de información que usan los clérigos durante el proceso de conversión de las personas que desean integrarse a su congregación. Asimismo, otra posibilidad de estudio por parte de los bibliotecólogos, se encuentra en la investigación sobre el papel que desempeñan los clérigos y su trabajo con grupos en situación de vulnerabilidad, específicamente, la información que requieren para ayudar a los demás, y el ciclo de la información a través del cual consiguen estos testimonios orales por la comunidad a la cual benefician.

Palabras clave: uso de la información, estudios de usuarios, clero, usuarios de la información, comportamiento informativo, universidades eclesíásticas.

Recibido: 12 de marzo de 2018 Aprobado: 14 de abril de 2018

Cómo citar este artículo: Alameda Rangel E.A. (2016). Uso de información por el Clero: un estado de la cuestión. *Códices*, 12(2), 9-41.

Abstract

This paper aims to review methodological purposes published in prior research papers regarding information use by the Clergy. Connections among outputs delivered in prior research are described with hindsight in this paper. Firstly, research in this field was conducted to gather statistical evidence about the Clergy's reading habits. Subsequently, researchers were interested in identifying the significance of information in the Clergy's roles, such as: preaching, conducting services, counseling, caregiving and teaching. Currently, research has been conducted to approach the Clergy's information behavior in the digital environment. This paper is the result of documentation research employing retrospective analysis about published papers to identify the impact of these outputs on further investigations. The Clergy as a collective has been barely subject of study by librarians and information professionals. It is therefore one of this paper's most findings that the most of research has been made in US and Canada. Few researchers are from Latin America and the Caribbean. This is contradictory to religious tradition that runs very deep in this region. LIS Researchers have been interested in certain Clergy's role such as: preaching or teaching, focused particularly on information resources to prepare for ordination to the priesthood. Finally, this paper concluded that there are fields for LIS research, such as counseling and information use, identifying information used by the Clergy when they are evangelizing people during conversion for instance. Moreover, another new topic for research would be the Clergy's work with vulnerable groups, especially regarding oral information passed among community.

Keywords: use of information, studies of users, clergy, users of information, informational behavior, ecclesiastical universities.

Resumo

O artigo objetiva revisar as propostas metodológicas sobre o uso da informação pelo Clero. No presente artigo, os pontos de convergência entre as investigações publicadas sobre o uso da informação pelo clero dos cultos cristãos são descritos retrospectivamente. Inicialmente, a pesquisa obteve dados descritivos sobre os hábitos de leitura desse grupo. Posteriormente, as investigações visaram identificar a importância da informação nas funções desempenhadas pelos clérigos. E nos últimos anos, pesquisas sobre o assunto investigaram o comportamento informacional desse grupo no ambiente virtual. O presente artigo é resultado de uma pesquisa documental, que utilizou análise retrospectiva dos resultados publicados anteriormente, a fim de distinguir o impacto em estudos posteriores. Em vista do fato de que esta comunidade tem sido pouco estudada por bibliotecários, pesquisas anteriores são valiosas. Entre os mais importantes, constatou-se que a maior parte da produção da pesquisa foi realizada nos Estados Unidos e no Canadá. Na América Latina e no Caribe, a produção de pesquisas sobre essa comunidade é quase inexistente, apesar da influência que elas exercem em nossos países. As funções que atraíram a atenção dos bibliotecários também foram identificadas. Por um lado, o uso da informação quando os clérigos pregam tem sido mais perceptível para os autores. Por outro lado, uma quantidade significativa de pesquisas tem como objeto de estudo o processo de formação sacerdotal e, especificamente, o acesso e uso de recursos de informação especializados para sua ordenação. Por fim, conclui-se que existe a possibilidade de aprofundar seus achados por meio de pesquisa de campo e por meio de técnicas qualitativas, sobre o aconselhamento espiritual e o uso da informação. Isto é, identificar as fontes de informação que os clérigos usam durante o processo de conversão das pessoas que desejam ingressar em sua congregação. Da mesma forma, outra possibilidade de estudo por bibliotecários é encontrada em pesquisas sobre o papel do clero e seu trabalho com grupos em situações vulneráveis, especificamente, as informações de que precisam para ajudar os outros, e o ciclo de as informações através das quais esses testemunhos orais são obtidos pela comunidade a qual eles se beneficiam.

Palavras chave: uso de informação, estudos de usuários, clero, usuários de informação, comportamento informacional, universidades eclesíásticas.

Introducción

Los especialistas en bibliotecología y disciplinas afines tienen la formación para coordinar centros de información documental que ofrezcan servicios y colecciones temáticas orientadas a integrantes de instituciones confesionales y de asociaciones religiosas. Su experiencia laboral a partir de este acercamiento se ha enfocado a:

- i. El diseño de servicios bibliotecarios y de información para instituciones confesionales.
- ii. La organización documental de materiales especializados en teología y disciplinas de estudio acerca de las religiones.
- iii. Y de manera reciente, a la relación que posiblemente exista entre información y espiritualidad (Cfr. Kari, 2007).

Sin embargo, el profesional de bibliotecología debe tener la habilidad de mantener un contacto estrecho con las comunidades a las que atiende por medio de sus servicios. Es imprescindible establecer vínculos entre los integrantes de la comunidad y los profesionales que trabajan en la biblioteca, u otro centro de información documental. Por lo anterior, existe una diversidad de técnicas de investigación de campo, tanto cualitativas como cuantitativas, a través de las cuales se pueden detectar necesidades de información que posteriormente sería responsabilidad de la biblioteca: satisfacerlas mediante la adecuada prestación de servicios. Se trata de un ciclo en constante iteración. En cada acercamiento entre las comunidades y los profesionales surge una mejor comprensión de las necesidades informativas y se definen mejores estrategias para su satisfacción.

Por un lado, hay comunidades que han sido mejor atendidas; por ejemplo, los científicos, investigadores, académicos y desarrolladores de tecnología e innovación que cuentan con una amplia gama de recursos de información disponibles a través de redes de bibliotecas universitarias y especializadas. Del mismo modo, han surgido modelos de biblioteca pública cuyo foco de atención se dirige hacia la ciudadanía, cada vez más diversa culturalmente y multifacética. Por otro lado, encontramos comunidades que ejercen una notable influencia en el desarrollo social y debido a su reducida cantidad de

integrantes, la atención hacia ellos ha sido en menor medida, siempre con la mejor calidad posible. Un ejemplo de esto sería el clero.

Resulta interesante la relación que existe entre la instauración de bibliotecas y el clero, un vínculo histórico que es abordado a través de las bibliotecas conventuales, catedralicias o de personajes ilustres en siglos pasados. Pese a esta sólida relación, en este trabajo se persigue el objetivo de esclarecer los escenarios cuando el clero usa información y cuáles son los fines de usar esta información. Para ello, se esbozarán estudios realizados y se presentarán a continuación a modo de retrospectiva. Y sobre la base de la retrospectiva, se explicarán los casos cuando usan información.

1. Retrospectiva del uso de información por el clero

Los primeros estudios dirigidos desde nuestra disciplina surgieron en la década de 1950. Hawkins (1954) aportó un primer trabajo en el que indagó los hábitos e intereses de lectura, así como la vocación de los religiosos. Dos años después, Tucker (1956) enfatizó la importancia de la lectura en el desarrollo profesional de esta comunidad.

Durante los años posteriores, los especialistas que realizaron estudios de usuarios se interesaron cada vez más en comunidades ligadas a la ciencia, la industria y el desarrollo tecnológico, desatendiendo así el estudio de los humanistas y teólogos como usuarios de la información. Hay autores que se han atrevido a demostrar que los teólogos tienen patrones en la búsqueda y recuperación de información que se asemejan a los humanistas (Cfr. Gorman, 1990: 138-139, Michels, 2005: 92-95) y específicamente, a los historiadores. Ha sido posible notar transformaciones en los objetivos y la metodología que ocuparon la siguiente generación de especialistas interesados en el comportamiento informativo de esta comunidad, con respecto a sus antecesores.

Dos décadas posteriores, Porcella (1973) dio un viraje a la tendencia que hasta aquel momento había estudiado los hábitos de lectura; y decidió indagar sobre el comportamiento informativo, enfocándose a supuestas diferencias entre el clero conservador y aquellos más liberales. Asume que los clérigos leen, en vista de que menciona diferentes fuentes de información; pero, añade que el objetivo que guía la realización de sus actividades es el factor que determina

las fuentes de información que deciden consultar; el objetivo cambia considerablemente entre conservadores y liberales.

En 1978, Erdel retomó los estudios previos sobre los hábitos de lectura de los pastores de congregaciones cristianas y concluyó que no leían en la medida que se esperaba, ni era acorde con su nivel educativo.

Transcurrió otra década hasta que Phillips (1992) condujo un estudio para investigar la relación entre las actividades pastorales y el comportamiento informativo de los clérigos. En este punto, se destaca que los bibliotecólogos comenzaron a comprender las diferencias que existen entre las actividades de los teólogos. A diferencia de los años previos, cuando el interés recayó en determinar si leían y, si esto, tenía repercusiones para que ayudaran a sus feligreses; en la década de 1990, quedó en evidencia que escogieron una de las áreas de mayor actividad y reconocimiento social: la acción pastoral, en la cual los bibliotecólogos intentaron identificar el uso de la información cuando ayudan a grupos sociales en situación de vulnerabilidad.

En esa misma década, Tanner (1994) indagó una serie de elementos que le ayudaron a sustentar su idea de los ministros de culto como *information gatherer*,¹ debido a que los individuos de esta comunidad desarrollan bibliotecas personales y recurren a determinadas personas de su congregación tanto para satisfacer sus necesidades de información como para orientar el proceso de búsqueda y obtención de documentos.

Posterior a estos dos autores, Wicks (1997) introdujo una perspectiva interesante que ha sido retomada en algunos estudios posteriores de esta comunidad. En su estudio continuó explorando el uso de la información que este grupo daba al momento de realizar sus demás actividades; la aportación más significativa fue la identificación de tres roles profesionales en los que el clero

¹ Se decidió respetar el término que Tanner (1994) propuso, en vista de la variedad de significados que permite conjuntar. Como puede notarse, el término *information gatherer* se relaciona con el verbo en inglés *To Gather*, que en español se traduce como *recabar*, *acumular*, recolectar o reunir; por tanto, *gatherer* designa a un individuo que acumula una cantidad de elementos y que para los hispanohablantes sería un recolector. Sin embargo, la lectura minuciosa del trabajo de Tanner, ayuda a comprender que la intención del autor ha sido atribuirles algunas actividades que hacen propiamente los bibliotecarios de adquisiciones durante sus rutinas de trabajo de selección de materiales. En consecuencia, la traducción libre y sin normalizar, considerando el contexto bibliotecario, podría ser: *adquirientes de fuentes de información*, lo cual se aleja por completo de lo que sería una transliteración exacta.

interactúa más con la búsqueda y el uso de información, los cuales son: la predicación², el cuidado de los necesitados³ y la administración diocesana⁴.

Las hipótesis de Wicks (1997: 54-62) reflejan la versatilidad de los clérigos al consultar información; para él, muestran apertura cuando realizan sus actividades como administradores, y son herméticos cuando asumen el rol de predicadores.

En los primeros años del cambio de siglo, Owen (2002) indagó más sobre las diferencias que existen entre los individuos que asumen posturas más cerradas a comparación de quienes se muestran más abiertos. Sin afán de adelantar argumentos que corresponden al próximo apartado, brevemente se dirá que Owen se percató de que los clérigos de credos mayoritarios en Estados Unidos como anglicanos, católicos romanos y de la Iglesia Unida se muestran más flexibles que de cultos bautistas, pentecostales o presbiterianos; y argumenta que esto podría deberse a que las congregaciones más numerosas cuentan con más fuentes de información que producen ellos mismos, permitiéndoles comprender mejor la postura interna de su congregación y contar así con argumentos para discutir con gente externa a su campo.

A esta discusión, Michels (2005) añadió un punto central que se refleja a lo largo de la retrospectiva; pero no había sido tratada con profundidad, que es la preferencia de los clérigos por consultar a las personas como fuentes primarias de información. Su trabajo se esfuerza por corroborar la percepción de

² En el trabajo de Wicks (1997: 27, 93-94) se utiliza el término en inglés *preaching*, y lo clasifica dentro de las actividades *ministeriales*. Más adelante su postura será comparada con las propuestas que han formulado otros autores al respecto.

³ El término usado originalmente en la obra de Wicks (1997, 26) es *caregiving* cuya traducción al español es compleja puesto que la ayuda que los ministros prestan a grupos en situaciones de vulnerabilidad y al cuidado a enfermos pueden considerarse como obras caritativas, a pesar de que esta denominación genérica englobaría a otras actividades como la recaudación de fondos y la defensa de causas sociales. En el siguiente apartado se comparará ésta y otras posturas que han aparecido en los estudios revisados.

⁴ En toda la obra se emplea el término *Administering*; pero lo vincula con las explicaciones de otros autores como *Organization and Administration of the Parish* (May citado por Wicks, 1997: 27) y explica que las actividades relacionadas son: *planning, correspondence*, supervisión de *church activities, staff meetings, budget work, denominational committee work y routine office work*; también aparece el término *administrative function* (Blizzard citado por Wicks, 1997: 28), cuyas actividades incluyen: *raising the budget, preparing reports, publicity*. De acuerdo con lo anterior, se consideró adecuado traducirlo al español como administración diocesana, en consideración de que los ministros de culto realizan todas estas actividades cuando están a cargo de congregaciones o templos.

que los clérigos están motivados a acercarse a las personas debido a que cuentan con experiencias, la comunicación es rápida, existen razones afectivas como desarrollar vínculos sociales y disfrutar sus encuentros con otras personas. Sus aseveraciones no son un asunto menor; por el contrario, rescatan el hecho de que las personas que los rodean son aquello que les da sentido a su quehacer. Todos los estudios anteriores no niegan que exista interacción entre los clérigos y su congregación, pero la pasan por alto, o bien, sólo les interesó comprender la red de relaciones que se conformó. Mientras que se debió reconocerle como una de las tesis en los respectivos estudios de usuarios.

En ese mismo año, Brunton (2005) miró hacia los estudiantes de Teología e intentó relacionar el comportamiento informativo con el nivel de alfabetización informativa. Tres años después, Gaba (2008) pudo aseverar que efectivamente el grupo de alumnos que estudió no comprende cómo buscar y usar fuentes de información.

Casi a finales de la primera década, Penner (2009) realizó un estudio comparativo en el cual eligió a estudiantes de seminarios tradicionales y entidades académicas laicas; y halló que se marcaban mayores diferencias entre los niveles educativos que la modalidad institucional. Es decir, los estudiantes de doctorado en teología consultaban más libros que revistas, a comparación de la licenciatura. También afirma que los doctorandos no ciñen sus búsquedas a las perspectivas teológicas que comparten, sino que evitan limitarse de consultar lo que les interese. Un aspecto interesante a tomar en cuenta es que, a diferencia de la mayoría de estudios hasta aquí esbozados, éste se realizó en la República Checa lo cual puede indicar la expansión de las propuestas desarrolladas en Estados Unidos y Canadá, confrontando sus hipótesis a la realidad de otra región del mundo, con lengua y tradiciones diferentes.

En el siguiente decenio, Lipton y Nyrose (2011) también escogieron a un grupo de estudiantes de Teología en Canadá, aunque enfocaron su trabajo en el uso de la biblioteca universitaria y las nuevas tecnologías. Se aprecia que regresa el interés en este importante recurso de información y se adentran en los debates que al interior de nuestra disciplina se han sostenido con respecto a las nuevas tecnologías. A pesar de no ser un estudio pionero que haya conjuntado la situación de las bibliotecas especializadas y las nuevas tecnologías, cuyos exponentes se desarrollan en otras ramas, retoman una conocida

cuestión: las bibliotecas estarán en constante evolución con el fin de satisfacer a los usuarios, siendo éstos últimos quienes interactúan con mayor facilidad en el entorno digital.

Lo mismo queda en evidencia a través del estudio de Ngor (2013) en el que se investigó a un grupo de estudiantes de Teología, matriculados en la modalidad a distancia, interesándose en los procesos de búsqueda y uso de información en línea. Su propuesta, a diferencia de Lipton y Nyrose, no sólo reconoce la gran familiaridad que tienen las nuevas generaciones de estudiantes, sino que trata de averiguar si cambia sustancialmente los patrones entre los alumnos presenciales y quienes cursan a distancia. Logra parcialmente sostener su idea principal, que los alumnos de esta modalidad están más familiarizados con los recursos en acceso abierto, aunque sea considerablemente menor su acercamiento a las bases de datos, muy importantes y que las bibliotecas tradicionales les ofrecen en línea.

Al año siguiente, Harris y Roland (2014) se interesaron en investigar las necesidades de información de un grupo de individuos que auxilian a los clérigos durante la celebración de ceremonias religiosas. Escogieron a los *líderes de adoración*,⁵ quienes ayudan en el proceso de planificación de las ceremonias al encargarse de la música de coro. El estudio de estos dos autores tomó en consideración lo que sucede en las ceremonias de las congregaciones luterana evangélica, católica romana, metodista y otros cultos cristianos sin especificar. Es un estudio que compara múltiples perspectivas.

Uno de los más recientes estudios que pudo localizarse fue desarrollado por Milas (2015) quien se enfocó en los egresados del posgrado en el área de Teología. En su trabajo, se interesó por los egresados de los programas de *Master in Divinity* (MDiv) y *Doctor of Theology* (ThD). Se trata de un estudio bibliométrico que retoma las tesis de posgrado y localiza los temas más relevantes.

Sobre la base de lo anteriormente expuesto, puede señalarse que se conformaron etapas a lo largo de las décadas de estudio que se han dedicado a los clérigos de diferentes congregaciones cristianas. Al principio, el interés se

⁵ El término en inglés que aparece a lo largo del estudio de Harris & Roland (2014) es *worship leader* el cual tiene como traducción al término *líder de alabanza*. Sin embargo, repetidos son los casos en que los ministros de culto realizan por su cuenta estas actividades.

mantuvo en los hábitos de lectura. Posteriormente, la perspectiva de estudio se ligó con las actividades que los clérigos han desempeñado y lograron identificarse los roles más significativos. Aquel momento fue decisivo puesto que la labor de investigación se dispersó y se comenzaron a abordar los procesos de búsqueda, recuperación, uso y difusión de la información por parte de los clérigos bajo otras condiciones.

A continuación se confrontarán las reflexiones teóricas que se han generado en cada función que, cabe destacar, obedecen a condiciones y factores propios. Al final, será posible señalar la función que ha recibido mayor atención por parte de los bibliotecólogos y también vislumbrar áreas de oportunidad en la investigación bibliotecológica de este grupo.

El ejercicio de comparación requiere forzosamente que se revisen con mayor detenimiento los objetivos del estudio, las fases del fenómeno que se abordan y, de ser necesario, destacar su naturaleza. En otras palabras, se ha considerado importante tomar en cuenta otro tipo de estudios que se han detectado patrones en el uso de la información, como es el caso de algunos estudios bibliométricos. Únicamente para integrar su postura en forma complementaria.

2. La prédica y el uso de la información

La predicación es uno de las funciones que más se ha estudiado por los bibliotecólogos lo cual ha derivado en modelos explicativos y ha confrontado posturas. Formalmente, su estudio serio se originó desde la década de 1990.

La tesis doctoral de Philips (1992) abordó esta función y eligió a 150 clérigos protestantes que desempeñaban su labor en el Condado de Tarrant, Texas; de esta cantidad, 64 respondieron su encuesta y eligió al azar a 15 para entrevistarlos. El comportamiento informativo fue la fase de estudio que eligió, aunque indagó sobre la elección de un canal de información⁶ y la elección de los métodos para recuperar información.⁷

⁶ El término en inglés utilizado es *choice of information channel* (Phillips, 1992: 6) el cual se define como: la forma en la cual se entrega la información.

⁷ El término originalmente empleado es *choice of method for retrieving information* (Phillips, 1992: 7) que se define como: el modo en el que es capaz el individuo de acceder a los canales de información.

Entre las conclusiones a las que llega, los clérigos protestantes prefieren sus colecciones bibliográficas personales, sus archivos verticales donde conservan folletos y los materiales que han adquirido exclusivamente para la redacción de sus sermones (1992: 109-110). Para él, todas estas fuentes de información constituyen canales de información, que son una parte de la fase de su comportamiento (1992: 126). Por otro lado, el método para conseguir información tiene matices más personales; él afirma que la lectura es el método para acceder a la información que necesitan como predicadores (1992: 128).

A través de las entrevistas que condujo, pudo saber que los clérigos protestantes de esta región texana dedicaron seis horas por semana al proceso de búsqueda y obtención de información que utilizaron para redactar sermones; y para esta actividad, echaron mano de sus experiencias personales. Reportó que durante el proceso de búsqueda pudieron hallar nuevos tópicos y materiales que les ayudaron a planificar los siguientes sermones.

A pesar de que Wicks (1997) también se enfocó en la función de la *predicación* en su tesis doctoral, éste último se interesó por el contexto canadiense y eligió a más congregaciones religiosas como los clérigos católicos, anglicanos, presbiterianos, bautistas, pentecostales y de la Iglesia Unida de Canadá. Asimismo, otro punto de diferencia radica en que se fundamentó en el enfoque de *Sense-Making Theory of Information Seeking* (Dervin, 1986 citado por Wicks, 1997).

Su metodología se dividió en dos etapas: primero, envió por correo postal el cuestionario a 1004 ministros de las seis congregaciones antes referidas que radicaran en la región sudoccidental de Ontario, de los cuales contestaron 378; y luego, realizó 20 entrevistas a ministros de culto en funciones. El mayor porcentaje de clérigos que respondieron el cuestionario fueron los presbiterianos, con 46.6%; seguidos por los anglicanos, 45%; tanto bautistas como de la Iglesia Unida, 41%; pentecostales, 33%; y católicos, apenas 24% (Véase *Table 6. Response Rate by Religious Group*, en Wicks, 1992: 67).

No obstante que en esta primera etapa se aprecia la baja colaboración del clero católico; en la etapa de las entrevistas, el autor privilegió en cantidad de entrevistados a los clérigos católicos y de la Iglesia Unida puesto que pertenecen a las congregaciones mayoritarias de su país. Se tiene que escogió a 5 clérigos católicos y a 5 de la Iglesia Unida; 3 anglicanos; 3 bautistas; 2 presbiterianos y 2 pentecostales; que sumaron 20 en total (Cfr. Wicks, 1992: 75).

Al revisar con detenimiento la distribución estadística, la mayoría de los clérigos que participaron fueron bautistas, 25.3%; hombres, 86.8%; con 1 a 5 años de experiencia, 53.7%; con nivel de maestría, 62.2%; que atienden a comunidades en zonas suburbanas, 37.8%; y que demostraron ser muy conservadores, 48.1% (véase *Table 8 Respondent characteristics*, en Wicks, 1997: 77, 81).

Como parte de la función de *predicación*, él halló que utilizaron más fuentes de información para la misa dominical matutina (*Sunday morning services*), 79.8%. Las fuentes y recursos de información más consultados fueron: la Biblia, 96.5%; sus bibliotecas personales, 79.1%; los libros, 76.4%; y las revistas especializadas, 43.1% (Véase Wicks, 1997: 82-83). Con respecto al uso de fuentes que buscan y consultan en bibliotecas particulares, su estudio sugirió que los clérigos presbiterianos fueron quienes más tuvieron este comportamiento, 91.8%; frente a los clérigos católicos, 70.8% (Wicks, 1997: 89). Este autor logró identificar otro aspecto interesante en relación con la función de la *predicación*, pudo obtener de sus sujetos de estudio la categorización de las fuentes de información que consultan entre *fuentes teológicas liberales y conservadoras*, siendo más frecuentes las primeras en un 90.5% de las veces (Véase *Table 17 Preaching role: Relationship of theological world to sources*, en Wicks, 1997: 94-95).

Continuando con la revisión, Roland (2008) ha sido otro partidario que apostó por el enfoque de *Sense-Making Theory of Information Seeking* (Dervin & Nilan, 1986 citado por Roland, 2008: 24). Mediante su estudio trató de responder a la pregunta *¿Cuál es el comportamiento de un clérigo en la búsqueda y uso de información, en relación con la interpretación de las Escrituras para preparar el sermón semanal?*

Aunque se ciñe al cumplimiento de una sola actividad dentro de la función de la *predicación*, él afirma que cada sermón es una interpretación única que recibe influencia del contexto del clérigo quien emplea sus habilidades para investigar, interpretar y redactar, con el fin de transmitir el mensaje del pasaje en cuestión entre los feligreses. Todo lo anterior depende de la experiencia, el nivel educativo y las creencias.

Por lo anterior, una aportación significativa de Roland fue la delimitación de un modelo de conciencia situacional para la redacción de sermones

(*Sense-making model for sermon preparation*) cuyos pasos son: 1.) Leer leccionarios de misas; 2.) Investigar: en las Escrituras, en el idioma bíblico original, según la postura doctrinal, en la historia eclesiástica, y a través de grupos de estudio bíblico; 3.) *Respetar la Palabra*;⁸ 4.) Seguir o lidiar con la orientación del Espíritu Santo: echar mano de las experiencias personales, revisar fuentes externas como los medios masivos, definir una dirección; 5.) Establecer el tema; y 6.) Tener en cuenta las reacciones de la congregación (Roland, 2008: 26-29).

Al año siguiente, Roland y Wicks propusieron un modelo conversacional a partir de las entrevistas como técnica de la investigación cualitativa. Su interés fue comprender el contexto de los sujetos entrevistados (*research informants*). Ellos decidieron proponer una metodología para indagar el proceso de redacción de sermones a través del diálogo; sugieren que se suscitaría un mutuo entendimiento entre el investigador y el entrevistado acerca de las diferencias que existen entre ellos.⁹ Han propuesto llevar a cabo anualmente entre 10 y 12 casos de estudio a lo largo de 3 años e involucrar a los informantes para revisar los avances de investigación.

El autor más reciente que aportó su punto de vista fue Lincoln (2013) quien investigó en su tesis doctoral las competencias de alfabetización informativa que necesita un grupo de clérigos evangélicos para preparar sermones. En su caso, decidió retomar los *estándares de alfabetización informativa* que estableció ACRL (*Association of College and Research Libraries*) como un modelo que puede servir para cotejar el proceso de búsqueda de información. Su planteamiento surge de los cambios originados en los currículos de los seminarios que han incorporado en forma reticente a las competencias informativas como habilidades necesarias para la formación profesional de los ministros de culto evangelista; específicamente, identificó la relevancia de estas competencias en la elaboración de sermones.

⁸ El autor se refiere a este paso como *let the Word speak*, lo cual hace hincapié en respetar la integridad del mensaje que transmite el pasaje bíblico elegido.

⁹ Los autores profundizan en los papeles que se dan por medio de la interacción entre investigador e informante. Por ejemplo, el investigador asumiría una postura de aprendiz frente al informante como experto; el investigador escéptico y el informante creyente; el confesor frente al solicitante; el inquisidor frente al defensor; o el simpatizante y el evangelizador.

Este autor incluyó a clérigos evangélicos de Pennsylvania y Texas a quienes les solicitó que contestaran una encuesta y, después, contactó a algunos para entrevistarlos. Adaptó los primeros cinco estándares de la ACRL para los clérigos evangélicos: 1.) el clérigo *competente*¹⁰ determina la naturaleza y la extensión de la información que necesita; 2.) el clérigo *competente* accede a la información que necesita en forma eficiente y efectiva; 3.) el clérigo *competente* evalúa de modo crítico la información y sus fuentes; e incorpora la información seleccionada en su estructura de conocimiento y sistema de valores; 4.) El clérigo *competente* usa, tanto individualmente como en grupo, la información efectivamente para cumplir un objetivo en específico; y 5.) el clérigo *competente* comprende las problemáticas económicas, legales y sociales que rodean al uso y al acceso a la información, por lo cual, utiliza la información de manera lícita y ética (Lincoln, 2013: 108).

Esta adaptación ofrece un panorama adecuado debido a que se señala la existencia de necesidades de información (Cfr. Lincoln, 2013: 108-114) como el inicio del proceso de búsqueda sobre los tópicos que orientaran la preparación del sermón. De igual modo, es interesante que rescate las directrices que estableció una asociación de bibliotecas académicas y de investigación, en virtud de que las bibliotecas teológicas también ayudan a sus usuarios en la realización de estas tareas académicas. A este parecer, se trata de una propuesta de modelo que es válida para los roles de predicación, investigación y enseñanza.

Para resumir, ha predominado el estudio del comportamiento informativo que los clérigo de congregaciones cristianas manifiestan cuando preparan sus sermones dominicales, en detrimento de las necesidades de información, el cual es un elemento que abordó exclusivamente Lincoln. El comportamiento informativo y la preparación de sermones han sido puntos tan relevantes que se dedicaron tres tesis doctorales (Philips, 1992; Wicks, 1997; Lincoln, 2013). Las teorías que han fundamentado estas tesis doctorales han sido *Social Networks and Work Roles in Information Behavior*, *Sense-making in Information Behavior* y *ACRL Information Literacy Standards as Information Behavior Model*,

¹⁰ Lincoln (2013: 108) emplea la frase *information literate pastor* para referirse a los ministros de culto que cuentan con competencias informativas. Por tanto, se ha decidido utilizar el adjetivo *competente* en español para señalar esta distinción, en lugar de *alfabetizado*.

respectivamente. A pesar de que cada enfoque es diferente, coincidieron en aspectos metodológicos como la aplicación de encuestas y posterior selección de sujetos clave a entrevistar.

Al parecer, los clérigos evangélicos aparecen en los tres estudios: en la tesis de Philips (1992), son su comunidad de estudio; en la tesis de Wicks (1997), constituyen el grupo que más participó; mientras que Lincoln (2013) intentó determinar si existía relación entre sus competencias informativas y los procesos de búsqueda y uso de la información.

Wicks (1997) fue el único que tomó en consideración a los clérigos canadienses de culto católico; sin embargo, ellos no participaron en la medida deseada, estando relegados por el promedio de respuestas aportadas por los evangélicos, anglicanos y de la Iglesia Unida. Para interés del presente trabajo, es importante rescatarlo, cuando menos como antecedente del estudio de usuarios hacia esta congregación religiosa.

En los tres estudios más serios se argumenta que la Biblia es la fuente de información más consultada, en el grado en que las bibliotecas privadas y las experiencias personales son los principales recursos de información. Lo anterior no causa sorpresa, pero constata que se repite dicho comportamiento tanto entre ministros conservadores como liberales, de las congregaciones estudiadas: anglicanos, bautistas, católicos, evangélicos, de la Iglesia Unida de Canadá, pentecostales y presbiterianos.

Para continuar, cabe notar que la función de *predicador* está estrechamente ligada con la función de *oficiante de ritos y ceremonias religiosas*, el cual se aborda a continuación.

3. El oficio religioso y el uso de información

Es posible confundirse y asumir que las funciones de *predicador* y de *oficiante* son idénticas. No obstante que los clérigos se dirijan a una multitud de feligreses en ambos casos, ellos desempeñan actividades distintas. En el caso de la predicación, los clérigos identifican un tópico de actualidad, consultan las Escrituras y fuentes secundarias de información, eligen un pasaje bíblico que interpretan respetando la integridad y autoridad del mensaje divino, echan mano de su experiencia y lo difunden entre su auditorio. Por su parte, cuando

son *oficiantes* deben realizar más actividades, dependiendo de la ceremonia religiosa en cuestión: bautizos, casamientos, sepelios o la liturgia. Asimismo, cuando son *oficiantes* reciben ayuda de otros personajes como los *líderes de adoración*. Durante la primera función desempeñan todas las tareas en forma independiente; y en el segundo, requieren ayuda y delegan responsabilidades.

Los autores anglosajones denominaron a esta función como *Conducting services*. Entre esta categoría, se tiene que Miller (2002) persiguió el objetivo de analizar las fuentes de información que han utilizado los cristianos ortodoxos en las celebraciones litúrgicas. Afirma que los ritos ortodoxos se desarrollan en periodos diarios, semanales y bianuales (Cfr. Miller, 2002: 136). Por ejemplo, describe la complejidad de la música bizantina y los textos que deben utilizarse en determinados días y horarios, según sea la ceremonia. De igual modo, detalla los elementos que aportan *información* a las ceremonias cristianas ortodoxas como los cánticos y las imágenes.

En otro orden de ideas, el trabajo de Curran & Burns (2011) es muy significativo dado que plantearon una metodología para estudiar una serie de funciones de los clérigos católicos. Por el momento, la función que interesa a este apartado es la de oficiante. Es necesario precisar que los autores prefirieron enfocarse en la toma de decisiones cuando los clérigos católicos manifiestan su comportamiento informativo, en lugar de estudiar el proceso de búsqueda como una fase aislada. Será interesante dar seguimiento a los avances que reporten puesto que su visión es más integradora y su trabajo actual sólo define aspectos metodológicos a considerar.

Harris & Roland (2014) se interesaron en la misa dominical y centraron su atención en un actor que ayuda en algunas congregaciones cristianas: el *líder de adoración*.¹¹ En su estudio eligieron a cinco líderes de adoración que trabajan en el noreste de Ohio; y se enfocaron en determinar las necesidades de información relacionadas con la selección de la música (piezas, arreglos,

¹¹ En el trabajo aparece el término *worship leader* que en español podría referirse a un *líder de adoración* o también llamado, *director de alabanza*. En algunos cultos cristianos, estos personajes conducen las piezas musicales y al coro de las iglesias, aunque su labor está condicionada a las fechas sagradas y a las consideraciones que establezca el clérigo en cuestión. Asimismo, los autores emplean términos sinónimos para dar una idea de las actividades tan específicas que estas personas realizan bajo la supervisión del clérigo, ellos señalan que son *music minister*, *choir director*, *artistic director*.

distribución de fragmentos musicales, prácticas con los integrantes del coro y músicos). En su trabajo se esforzaron por describir con cuáles fuentes de información satisfacen los líderes de adoración sus necesidades de información; si almacenan esa información que utilizan para cada celebración religiosa y la forma en que la difunden entre la feligresía. Los líderes de adoración que fueron estudiados provinieron de las congregaciones evangélica luterana, católica, metodista unida y bíblica sin denominación específica.

El objetivo fue comprender cómo manifiestan su comportamiento informativo por medio de entrevistas donde indagaron cómo adquieren, procesan, usan y comunican la información que los satisfizo; y argumentan como parte complementaria que la transferencia de información hacia los feligreses se consigue a través de mensajes en el coro y la música, en forma de palabras, canciones, materiales impresos (misales) y audiovisuales. Un dato importante que ellos reportan fue que hubo dos mujeres en el grupo de los cinco líderes de adoración entrevistados; esto no es ninguna nimiedad dado que la participación femenina es escasa por los usos y costumbres cristianos, en los que participan mayoritariamente los hombres.

Antes de seguir con otra función en la cual los clérigos actúan como consejeros espirituales, es necesario precisar que los pocos estudios de usuarios sobre esta función han enriquecido la perspectiva de las fases de identificación y manifestación de necesidades de información.

Para la celebración de ritos religiosos, viendo más allá por el momento en los cultos cristianos, se involucran a más personas. Por un lado, el clérigo, sus auxiliares y los creyentes. Mientras en otros roles, la congregación está relegada a un plano de auditorio o receptor de la información; los clérigos como oficiantes buscan más fuentes de información que puedan proporcionar al auditorio como las letras de los himnos religiosos, los coros o materiales audiovisuales. Incluso, se elige a personas de la congregación para que participen como líder de adoración y miembros del coro.

El siguiente rol por analizar es la asesoría espiritual, en la que los clérigos tienen más oportunidades para acercarse a determinadas personas y ayudarlos con sus problemas.

4. La asesoría espiritual y el uso de información

Esta función ha sido denominada en inglés como *Counseling* lo que se traduce como *Asesoría*. En disciplinas como la psicología, es un campo importante de acción mediante el cual se puede ayudar a las personas a resolver cuestiones importantes. En el caso de los clérigos, podría pensarse que se enfocan en asuntos de religiosidad.

En vista de la insuficiente cantidad de estudios que han explorado el proceso de búsqueda y uso de información en esta función, se decidió englobar los que pudieron hallarse y que se enfocaran a *Information Behavior in Counseling*, al igual que *Information Behavior in Faith building*. En el primer caso, solo se encontró un trabajo de divulgación que más adelante se detallará; para el otro término, se citará la obra de un autor cuya obra ha sido recurrente.

Al parecer, el único trabajo que trata la temática bajo esta perspectiva es el de Guzik (2013). Para determinar el estado de la cuestión, ella reunió literatura que agrupó bajo diez categorías: 1) Los factores que motivan a las personas para iniciar su conversión; 2) La conversión como un proceso de transformación radical, repentino o dramático; 3) La conversión como un proceso social y continuo; 4) La conversión como respuesta a ideologías sociopolíticas y contextos culturales; 5) Coherencia entre valores y cosmovisiones; 6) La identidad religiosa como modo de actuar; 7) Limitantes y barreras; 8) Conexión social y sentimiento de pertenencia; 9) Búsqueda de un propósito y significado a través de la conversión; 10) La información en la construcción de identidades religiosas.

Como puede adelantarse al leer las categorías en las cuales dividió la literatura especializada, la información es un elemento transversal que surgirá al cotejar los argumentos antropológicos y sociológicos con los modelos teóricos del comportamiento informativo. Dicho de otro modo, es imposible no pensar que en alguna de las perspectivas que retoman a la conversión como un proceso íntimo no se denotará el uso de recursos de información o la presencia de personas como fuentes primarias. Además, también propuso la autora que la conversión se ha estudiado como un proceso para hallar propósitos trascendentales, lo cual implica un proceso de búsqueda de información en diferentes fuentes.

Si se retoma la perspectiva de la autora, se abre un enfoque novedoso que enlazaría a las necesidades de información con la carga de afectividad que encierra el proceso de conversión religiosa, para el cual los conversos recurren indudablemente a los clérigos de la congregación a la cual ellos buscan pertenecer. Otro punto sobresaliente es que se atrevió a reunir todos los estudios antropológicos y sociológicos pertinentes sin perder de vista al proceso de búsqueda de información por parte de los conversos.

La otra cara que se ha explorado de la asesoría espiritual y el comportamiento informativo ha sido la edificación de la fe (del término en inglés: *Faith-building*). Con respecto a ello, únicamente Michels (2011) ha desarrollado una propuesta de investigación sobre la oración como comunicación intrapersonal para el proceso de búsqueda de información. Lo interesante de su fundamento es que él también considera que la oración satisface necesidades de información en ámbitos cognitivos y afectivos. Además, sugiere que los autores previos ya habían detectado esta particularidad a través de sus estudios dado que los clérigos habían hecho referencia al Espíritu Santo como factor que los orienta en la realización de sus actividades.

Michel (2012) aplicó técnicas etnográficas para estudiar el proceso de búsqueda de información bajo el modelo ELIS (*Everyday-Life Information Seeking*) en el cual se conjuntan la toma de decisiones y las actividades cotidianas para identificar el proceso de búsqueda de información como parte del comportamiento informativo. Su postura principal es que varios clérigos canadienses, en especial bautistas (Cfr. Kovach, 1999 citado por Michels, 2012: 1), tienen como interés principal conocer la *voluntad de Dios*. A pesar de que el autor afirma que es difícil estudiar algo tan íntimo como la voluntad de Dios, él planteó que el estudio de su comportamiento informativo arrojaría puntos de discusión. Es decir, le interesó saber de qué modo perciben las fuentes de información que ellos mismos han elegido; cómo determinan el valor y la efectividad de las fuentes de información; y en qué forma creen que las nuevas tecnologías han modificado las actividades informativas que ellos realizan cuando buscan la *voluntad de Dios*. Según se puede apreciar, el autor sostiene que los clérigos de las Iglesias en transición y su experiencia son quienes les dan sentido a la información; para él, la manifestación del comportamiento

informativo se enfoca en aquellas actividades cotidianas que no están ceñidas a las actividades ocupacionales.

Su trabajo estudió la fase del comportamiento informativo e introdujo metodología etnológica con una orientación sociológica.

No fue posible hallar resultados de estas propuestas en la literatura revisada. Lo cual podría tener repercusiones en el estudio de las necesidades de información.

Resulta factible adelantarse y afirmar que las necesidades de información serían la fase más favorecida con el estudio sistemático de esta función debido a que esta fase se relaciona estrechamente con los motivos que orillan a las personas a buscar y consultar información. Como se dijo anteriormente, se presentan elementos afectivos bajo circunstancias personales en la que los clérigos pueden interactuar con los individuos e ir perfilando tanto la construcción de su identidad religiosa como la edificación de su fe.

La otra función por abordar es el cuidado de personas en situaciones de vulnerabilidad y la asistencia social, que dejan entrever otro punto de acercamiento entre el clérigo y la feligresía.

5. La asistencia social y el uso de información

El único estudio que se halló en relación con la función de caregiving fue el elaborado colaborativamente por Layton, Johnson, Kranke y Montesano (2011). Su investigación fue auspiciada por un conjunto de instituciones del sector de la salud en Estados Unidos: National Library of Medicine, National Institutes of Health, Department of Health and Human Services, al igual que University of Illinois at Chicago.

Para ellos fue significativo un dato obtenido de la Encuesta Nacional de Morbilidad Asociada, según el que 71% de las personas con padecimientos psiquiátricos recurrían con frecuencia a los clérigos para recibir su ayuda; y que éstos últimos se sentían insuficientemente capacitados para ayudarles. Ellos estudiaron el uso de fuentes y las habilidades que poseían los clérigos y, sobre todo, se enfocaron en el estudio de las necesidades de información especializada en salud que identificaron mediante métodos cuantitativos y

cualitativos que los investigadores aplicaron en 144 congregaciones en Portage, Ohio.

Entre los resultados correlacionados que hallaron se destacan que los clérigos necesitan información de carácter divulgativo que los ayude en la detección de síntomas de enfermedades mentales, tales como folletos y charlas; señalaron que necesitan saber a qué profesionales de la salud contactar, prefiriendo que profesen el mismo credo que ellos.

A pesar de ser el único que se halló, posee la particularidad de haber sido realizado por bibliotecólogos que propusieron adicionalmente la impartición de un taller donde desarrollen habilidades informativas para la búsqueda y selección de recursos y fuentes de información especializada en salud mental. Argumentaron que el estudio de las necesidades de información especializada en salud que manifiestan los clérigos ya había sido detectado por los profesionales de la salud desde mediados de los años 60; sin embargo, no fue a través de metodología propia de los estudios de usuarios, sino por medio de encuestas nacionales de salud que recabaron datos entre los pacientes.

Su instrumento contiene 18 reactivos y fue diseñado con ayuda de bibliotecólogos, además de los investigadores; las preguntas tuvieron como objetivos recabar datos sobre las necesidades de información, recursos utilizados con frecuencia, desafíos que enfrentan al buscar información y la consciencia que ellos tienen acerca de la disponibilidad de fuentes a su alcance, entre otros.

Más de la mitad de los clérigos encuestados rondaban la edad de 50 años; eran hombres, 79 %; con más de dos décadas de experiencia, 58%. Entre las necesidades de información señalaron: las opciones de tratamiento, la información general sobre enfermedades mentales, las prescripciones médicas e información sobre costos (Véase *Topics Most Often Needed en Layton et al., 2011: 10*). Por otra parte, los recursos a los cuales recurren los clérigos son: médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud, 79%; Internet, 79%; Personas de su trabajo, 68%; Amigos, 63%; Libros, 58%; Revistas especializadas y otras fuentes, 37%; y con muy bajo porcentaje: Colecciones bibliográficas propias, 21%; Dependencias de salud, 16%; Materiales audiovisuales, 11% y Bases de datos, 5% (véase *Resources Utilized for Mental Health Information en Layton et al., 2011: 10*).

Bajo este orden de ideas, sería interesante contrastar los resultados que encontraron y la realidad en la que funcionan hospitales de congregaciones religiosas que prestan sus servicios a los sectores sociales menos favorecidos,¹² o bien, que se localicen en zonas rurales.

Otras actividades que estarían relacionadas con la función de asistencia social son la gestión y financiamiento de orfanatos y albergues, al igual que la vocación de servir como misioneros. Ciertamente, necesitan información para realizar estas actividades y deben identificar posibles recursos de información con los cuales satisfacerse, considerando que visitan lugares incomunicados.

En esta categoría se aprecia el trabajo tan cercano que mantienen con la comunidad a la cual llegan y en la misma aprenden a gestionar los recursos humanos, financieros, de información y otros que tengan a su disposición. Esta característica puede ser retomada en el siguiente apartado donde se ahondará en los estudios de usuarios dirigidos a los clérigos cuando son administradores.

6. La administración diocesana y el uso de información

Las actividades que los clérigos desempeñan cuando asumen la función de administradores, indudablemente, requieren información técnica como cualquier otro gerente de organizaciones. Incluso, la gestión de información es un amplio campo que ha establecido metodologías para comprender el dinámico ciclo de la información, al igual que están más involucradas las unidades de información como los archivos y los centros de documentación altamente especializados.

No obstante lo anterior, la función de administrador suscitó interés en los estudios sobre los clérigos como usuarios de información. En la década de 1990 se realizaron los únicos dos estudios, lo significativo radica en que las propuestas de investigación tienen la suficiente profundidad teórica que

¹² En el caso mexicano, Cruz (1987) publicó un interesante artículo sociológico que liga la concepción contemporánea de la seguridad social desde sus raíces novohispanas hasta la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social. El referido trabajo sirve exclusivamente como ejemplo de la estructura hospitalaria en México que ha dependido de la Iglesia Católica dirigida a un gran porcentaje de la población que sobrevive con escasos recursos económicos.

permite una tesis de doctorado. La tesis de doctorado de Phillips (1992) también abordó el comportamiento informativo de los 64 ministros de culto protestante en Tarrant, Texas, a quienes encuestó y entrevistó.

Con respecto al uso de bibliotecas personales para consultar materiales que ayudaran a los clérigos como administradores, el 22.5% de ocasiones acudieron a éstas (véase *Table 13 Percentage of library materials supporting each role* en Phillips, 1992: 77); y reportó una situación todavía más desalentadora sobre la relevancia de las bibliotecas institucionales, las cuales no fueron utilizadas para la predicación ni para la toma de decisiones, sin rebasar el 15% (Véase *Table 15 Use of all libraries to support ministry* en Phillips, 1992: 83). El instrumento que diseñó le permitió comparar el tiempo que invierten en buscar y, por ejemplo, halló que el 56% gasta más tiempo en buscar información relacionada con la toma de decisiones administrativas (Véase *Table 16 Hours spent gathering information, by role* en Phillips, 1992: 86). Además, señaló que las problemáticas administrativas que más atraen la atención de los clérigos, las cuales también le ocupan mucho tiempo, y que los sujetos contestaron: «diseño de nuevos enfoques administrativos para recuperar más fondos para las necesidades presupuestarias» o «las descripciones de puestos y tabulaciones salariales». Las dos situaciones anteriores conllevan actividades que pueden ser factores que motiven las necesidades de información, a pesar de que el investigador se haya encaminado hacia el comportamiento.

La otra tesis doctoral (Wicks, 1997) coincidió en algunos puntos que se detallan a continuación. Las necesidades más recurrentes de información en relación con la administración fueron «las decisiones financieras y presupuestarias; las decisiones personales y las decisiones en materia de instalaciones» (véase *Table 11 Occasions for sources use by Administering Role* en Wicks, 1997: 82). Las fuentes más consultadas que él identificó para la función de administrador fueron: «personas laicas de la congregación, Comités o juntas, la Biblia, clérigos otras congregaciones y publicaciones de su congregación» (véase *Table 12 Top five sources chosen for Administering Role* en Wicks, 1997: 83).

A partir de los detalles anteriores, puede darse una serie de puntos importantes: mientras las bibliotecas quedan relegadas, los archivos institucionales ocupan su merecido lugar como sucede en cualquier organización.

Los *laicos* y sus pares aparecen como fuentes primarias de información pues acuden a ellos cuando quieren tomar decisiones durante su gestión. Asimismo, la información técnica¹³ les ayuda como administradores y por ello tardan tanto tiempo en buscarla, como lo señaló Phillips anteriormente.

Hasta este punto, finaliza la revisión de las particularidades existentes en los diferentes tipos de interacción que se da entre los clérigos y sus congregaciones. Dicho de otra manera, los clérigos se mantienen conectados con un grupo de personas entre las cuales difunden información, acuden a ellos como fuentes primarias o los orientan en asuntos personales, convirtiéndose así en las principales fuentes de información para estos. La incidencia en cuestiones de grupo es lo que permitió vislumbrar la secuencia de los hábitos de búsqueda y uso de la información que manifiestan según sea el rol en cuestión. A continuación, se revisa el principal rol abordado por medio de los estudios de usuarios: la enseñanza.

7. La formación sacerdotal y el uso de información

Esta función ha recibido mayor atención por parte de los bibliotecólogos que han realizado estudios de usuarios. La comunidad de estudio han sido los seminaristas quienes pueden considerarse clérigos en formación, hasta el momento de su ordenación. Adicionalmente, ha sido posible distinguir lo siguiente: a.) No todos los teólogos son clérigos; y b.) Todos los clérigos son teólogos.

¹³ Exclusivamente para la función de administración, se ha decidido agrupar bajo la categoría de *información técnica* a los documentos que los autores (Phillips, 1992; Wicks, 1997) señalaron como recursos de información más consultados: manuales y obras de consulta general sobre presupuestos, mantenimiento de edificios, descripción de puestos o tabulaciones salariales debido a que se asume que son de carácter general y divulgativo. No se tratan de documentos altamente especializados como los que componen sus colecciones personales de teología y ciencias de la religión. Para ejemplificar, en el caso mexicano los clérigos están sujetos a regulaciones que establece la *Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público* y, considerando la tesitura de que son *administradores*, deben apegarse a las disposiciones que se establezcan en el reglamento de la Ley; en especial, para el registro y la preservación de los templos a su cargo, los cuales pueden ser considerados como patrimonio. Es decir, que por *información técnica* se hará alusión a la información que orienta a los clérigos en actividades profesionales que no pertenecen a su área académica de especialización, a saber: la teología y las ciencias de la religión.

En algunos países desarrollados, se observó que la educación teológica se imparte en universidades e instituciones de nivel superior que no son confesionales, sino laicas. Los académicos en teología adscritos a estas entidades educativas laicas pueden ser hombres o mujeres que cursen estudios de formación profesional y posgrados, en modalidades presenciales y a distancia. En consecuencia, se aprecia la diversificación de la oferta educativa como sucede en todas las disciplinas impartidas a nivel superior.

Por otro lado, en una apabullante mayoría de cultos cristianos sólo los hombres pueden recibir el sacramento de la ordenación sacerdotal y, por tanto, denominarse clérigo. Se afirma que todos los clérigos son teólogos debido a que los planes de estudio de los seminarios imparten filosofía y teología.

Las compendiosas reflexiones arriba escritas sirven como una suerte de introducción al rol más investigado a través de estudios de usuarios. Será más complicada la comparación de los resultados y las metodologías puesto que algunos estudios se han hecho en seminarios diocesanos, otros en universidades laicas y recientemente, se ha despertado el interés por acercarse a los estudiantes en línea. Y se insiste, radican diferencias que no deben perderse de vista con respecto a los docentes de cada institución y modalidad, el perfil de ingreso y egreso, la especialización de los contenidos y la utilización de herramientas tecnológicas durante el proceso de enseñanza y aprendizaje.

El primer estudio de usuarios sobre docentes en Teología como usuarios de la información fue elaborado por Gorman (1990) que se condujo en siete escuelas teológicas para indagar su comportamiento informativo y, en especial, el uso de la biblioteca académica. Él tomó a todas las congregaciones de la ciudad Adelaida, en Australia Meridional, para enfocarse en los teólogos profesionales; entre las congregaciones que retomó estuvieron: los anglicanos, los católicos, los de la Iglesia Unida de Australia, los bautistas, los luteranos y otros grupos protestantes. En vista de que puntualizó criterios muy determinados, aprovechó la oportunidad de averiguar mediante once reactivos acerca de sus intereses de investigación (necesidades de información académica), cantidad de libros y artículos de revistas especializadas que hayan leído en un año, cantidad y tipología de libros adquiridos, suscripciones a revistas especializadas, al igual que el tiempo destinado a la búsqueda y consulta de información.

El rango de edades de la comunidad que estudió estuvo entre los 41 a 55 años, 58.6% (véase *Table 2 Ages of Respondents* en Gorman, 1990: 143); con grado de doctor, 48.3% (véase *Table 3 Highest Qualification of Respondents* en Gorman, 1990: 144); y con 5 años o menos de experiencia, 62% (véase *Table 7 Length of Service* en Gorman, 1990: 145). Pudo saber, preguntando directamente a los individuos, cuánto tiempo mantenían estables sus intereses de investigación y le sorprendió que la tercera parte cambiara en menos de 5 años; siguiendo la misma perspectiva, la mayoría acude a la biblioteca con motivo de sus investigaciones.

Sus hallazgos son un puente para ligar la actividad docente con la labor de investigación que realiza cualquier académico de otra disciplina. Corroboró el repetido intercambio entre docencia e investigación de los teólogos profesionales y en esa ecuación, insertó la relevancia de los servicios bibliotecarios y colecciones especializadas.

Casi dos décadas después, Penner (2009) analizó las necesidades de información y el comportamiento informativo de diecisiete alumnos de maestría y veintiséis de doctorado, matriculados en el Seminario Internacional Bautista (IBTS, por su acrónimo en inglés) en la República Checa. En ellos predominó el uso de libros y revistas académicas. El estudio después se adentró en las bases de datos, los recursos en línea y las habilidades necesarias para acceder.

Lipton y Nyrose (2011) abordaron a otra comunidad ligada con los teólogos, los académicos en estudios de las religiones quienes retoman más enfoques científicos. A través de su estudio compararon a los alumnos de licenciatura de colegios bíblicos y universidades laicas en Calgary, Canadá. Por medio de su trabajo se afianza la percepción de similitudes entre estudiantes de estas disciplinas, en lugar de compararlos con los humanistas.

Lincoln & Lincoln (2011) emplearon técnicas cualitativas para analizar el uso de la información durante el proceso de redacción de investigaciones que realizan los estudiantes de maestría. Se aprecia que desde su etapa de estudiantes, la investigación continúa vinculándose con la docencia. Compararon a ocho estudiantes inscritos en dos programas: *Master of Arts in Theological Studies* y *Master in Divinity*, ambas en una escuela protestante llamada *Ulrich Zwingli Theological Seminary*. El modelo que utilizaron para levantar su estudio y discutir los resultados fue *Theory of information searching process* de

Kuhlthau, emplearon la metodología de análisis cualitativo interactivo (*Interactive Qualitative Analysis IQA*) fundamentada en el enfoque fenomenológico y que demuestra sus resultados a través de mapas mentales con las relaciones entre temáticas que se mencionen.

Con respecto al grupo focal de estudio: la mayoría fueron mujeres, 62.5%; y un amplio número cursaba el posgrado para optar por el grado de *magister divinitatis*, 75%; cuyas edades rondaron entre los 22 a los 66 años.

Los investigadores decidieron realizar un sondeo general en el cual recabaron datos que analizaron para inferir las etapas del proceso de investigación que mencionaron los integrantes del grupo focal. Durante entrevistas a los 8 integrantes, encontraron que ellos asociaron una serie de actividades a *la obtención de información*: las fuentes de información que conocen, fuentes recomendadas, búsquedas en Internet, formatos de información, análisis de la información y la satisfacción de investigar.

Entre lo más significativo, se hallaron las percepciones que los entrevistados aportaron, tales como: su predilección por revisar fuentes que ya conocían en lugar de buscar nuevas; el acercamiento a compañeros, docentes y amigos pastores para localizar fuentes; la búsqueda en línea a través de los catálogos de las bibliotecas y los principales motores de búsqueda en Internet. En cuanto a los formatos, consultaron páginas web y libros que estuvieron en acceso abierto, en detrimento de las revistas académicas las cuales los irritaba puesto que deben pagar por acceder a los artículos arbitrados que necesitan. Sobre sus hábitos de uso, ellos dijeron que leen la información, toman anotaciones generales y designan categorías. Sin embargo, prefieren revisar los documentos y escribir simultáneamente.

En las entrevistas, los investigadores les preguntaron acerca del momento cuando detienen la recopilación de información. Estos son los escenarios que descubrieron: cuando consideran que han reunido suficiente información que les sirva como *aparato crítico*; si cuentan cada vez con menos tiempo; y al percatarse de que son demasiadas fuentes por revisar. Podría creerse que no hay distinciones entre cada escenario; pero, lo cierto es que en la primera opción subyace la examinación constante de la información antes de almacenarla, lo cual no se realiza con poco tiempo disponible y, menos aún, teniendo muchas fuentes de información guardadas sin ningún criterio de selección y descarte.

También identificaron a un conjunto de agentes que participan en el proceso de búsqueda y recopilación: el personal de las bibliotecas académicas, los docentes, los compañeros de clase, los pastores.

Concluyeron al afirmar que las categorías identificadas a partir de las entrevistas con el grupo focal habían coincidido íntegramente con las etapas del modelo de Kuhlthau, a saber: iniciación, selección, exploración, formulación, recopilación y presentación (véase *Table 5 Comparison of Information-Seeking Process and Study Results* en Lincoln & Lincoln, 2011: 59).

Sheppard (2012) condujo un estudio indirecto sobre el uso de información en un grupo de 23 tesis de doctorado presentadas en el periodo comprendido entre 2006 y 2010, por estudiantes que se inscribieron en la modalidad a distancia en el Seminario Teológico Evangélico Garret. La metodología retomó pautas del análisis bibliométrico para identificar el tipo de fuentes consultadas. La autora argumentó que se ha desatendido el acercamiento de los bibliotecólogos con los usuarios en línea, reconociendo que resultaría inmediato determinar a cuáles bases de datos ingresaron, cuántas veces y desde qué puntos; pero, hay un sesgo difícil de superar hasta tener la certeza de las fuentes que realmente utilizaron para la redacción de sus investigaciones. Empleó el análisis de citas como la técnica. Adicionalmente, puntualizó que la muestra no es representativa del universo de doctores graduados cuyo dato sugiere 1212 en el lapso de cuatro años, esto lo recuperó de la Asociación de Escuelas Teológicas (ATS, *Association of Theological Schools*) reiterando que los resultados no deben generalizarse.

Del grupo que estudió: la Iglesia Metodista Unida tuvo la mayor representatividad, 43.4%; aunque la mayoría fueron hombres, superaron apenas 56.5%. Con respecto a las fuentes de información, los libros obtuvieron 65%; aventajando con amplio margen a los artículos, 15%; o las fuentes de las congregaciones, 8%.

Se percibió el interés de la autora por determinar si las fuentes de información más costosas como las bases de datos académicas se utilizaron o quedaron a la zagua de los recursos libres. Por tanto, logró identificar que 79% de los artículos de las bases de datos académicas que paga la biblioteca fueron consultados realmente, a pesar de que los artículos presentaron un bajo porcentaje global.

Mediante su estudio indirecto pudo notar el decrecimiento de los últimos cinco años en el uso de fuentes de información impresas como los libros, comparándolo con la gradual aceptación y aparición de fuentes electrónicas citadas en los apartados de bibliografía. Este dato es relevante porque hilvana los patrones de uso de un grupo a través del tiempo ilustrando la versatilidad de los usuarios al navegar en la información digital. Lo anterior es complicado de inferir en los estudios de campo aunque no imposible, puesto que se requiere estudiarlo en determinados periodos.

Ngor (2013) centró su atención en los estudiantes a distancia y el proceso de búsqueda de información en línea. Diseñó su estudio en dos etapas: primero, una encuesta que difundió en las escuelas neozelandesas de teología; luego, una entrevista a diez sujetos que entrevistó sobre los pasos que siguen. En su estudio encontró que los motores de búsqueda más populares en Internet estuvieron presentes en las preferencias de los estudiantes a distancia; para la autora fue imprescindible cuestionarlos sobre sus habilidades y experiencias al investigar, lo cual se debe a que los estudiantes a distancia tienen que llegar a ser más autónomos y fue capaz de determinar si los estudiantes se sentían seguros de las estrategias de búsqueda que diseñan y emplean al navegar. La mayoría de los encuestados dijeron que las principales fuentes de información fueron los libros teológicos y bíblicos, seguidos de las páginas web y sitios de redes sociales.

Si se comparan las perspectivas de los tres últimos estudios comentados con antelación (Lincoln & Lincoln, 2011; Sheppard, 2012; Ngor, 2013) es posible percatarse de que Lincoln & Lincoln (2011) y Ngor (2013) coinciden en más puntos como la segmentación del proceso de búsqueda en una secuencia de categorías, la predilección de los motores de búsqueda de información digital. Sheppard (2012) y Ngor (2013) únicamente coincidieron en la relevancia de los recursos que la biblioteca pone a disposición de los estudiantes a distancia.

Continuando el interés en el proceso de búsqueda por parte de los estudiantes de teología, Lincoln (2013) indagó la pertinencia de un modelo que describiera cómo esperan los estudiantes de posgrado buscar, recuperar, analizar y usar información. Este autor estructuró su propuesta sobre la base de un modelo que él denominó como Curricular Information Demands y la

relevancia de los servicios bibliotecarios dentro de los planes de estudio; para tal efecto, contextualizó su trabajo en el Seminario Teológico Presbiteriano de Austin, Texas.

Su estudio va más allá de establecer etapas estáticas; para él, los currículos de las escuelas teológicas esperan que los estudiantes hagan más que asistir a clases, su modelo se orienta a estimar el tiempo que destinan en cumplir todas las actividades diseñadas para su formación profesional, además de las cuestiones académicas, por ejemplo: considerar el tiempo que dedican a la reflexión, la asesoría espiritual, la consolidación de lazos de amistad o la organización estudiantil (véase *Table 2 The intended curriculum in detail: Possible activities for various dimensions. Time-consuming activities* en Lincoln, 2013: 19).

De acuerdo con su postura, relaciona la importancia de los servicios bibliotecarios especializados y el uso de información para la realización de todas las actividades, considerando el tiempo que dedican a cada una. Todos los casos de años previos, ciñeron su argumentación a los contenidos académicos, pasando por alto las dimensiones sobrepuestas de la vida estudiantil en cualquier disciplina.

Para la dimensión académica, el autor pensó en una serie de indicadores que gradualmente demuestren las demandas de la escuela con respecto a las habilidades informativas de los estudiantes. Por ejemplo: para una etapa de baja intensidad, en el currículo se esperaría que los estudiantes busquen las fuentes necesarias; mientras que expectativas de mayor intensidad puestas en ellos, se pensaría que son capaces de descubrir más fuentes en forma independiente a los requerimientos de los docentes (Cfr. *Table 4 Curricular Information Demand intensity in terms of information seeking activities. Time-consuming activities* en Lincoln, 2013: 21).

Milas (2015) hizo su tesis doctoral sobre el comportamiento informativo, empleando un técnicas bibliométricas en un estudio indirecto. Con el fin de respetar el derecho a la privacidad de los sujetos de estudio, el autor decidió nombrar a su sede de aplicación como *Highpath School of Theology*, esta designación ficticia sustituye la denominación de una institución verdadera que cumple con las acreditaciones de asociaciones profesionales como *American Theological Library Association*; asimismo, no menciona la congregación a la cual pertenece, sólo indicó que se trata de una institución ecuménica. (Cfr.

Milas, 2015: 33), es decir que los estudios de posgrado MDiv (*Master in Divinity*), MATS (*Master of Arts in Theological Studies*), ThD (*Doctor of Theology*) y PhD (*Doctor of Philosophy*) pueden enfocarse a cualquier religión.

Retomó los postulados de *Sense-Making Theory* y utilizó las tesis de posgrado que se hayan elaborado para comprobar el uso de información. Posteriormente, dividió a la comunidad académica en cuatro grupos para entrevistarlos: *bibliotecarios, docentes, alumnos de MDiv y alumnos de MATS*, a quienes entrevistó. Recabó datos por medio de técnicas bibliométricas y diseñó un instrumento para profundizar con técnicas de campo.

Con este peculiar estudio donde convergieron técnicas de investigación tan disímiles, cuya población de estudio consideró a teólogos académicos *seculares*, es decir, que su *orientación académica y congregacional* abarcó desde cristianos, judíos, islámicos y budistas; finaliza la complejidad que han alcanzado los bibliotecólogos al estudiar la fase del comportamiento informativo que manifiestan los clérigos.

Los especialistas que levantaron estudios de usuarios comenzaron con los seminarios teológicos; después, se extendieron a universidades *laicas* en las cuales han convivido tradiciones de pensamiento; y por último, evolucionaron al ritmo que se presentaron modificaciones significativas en la educación superior como el auge de la modalidad de educación a distancia. Cada estudio previo tuvo repercusiones y fueron retomados algunos extractos que se discutieron o confrontaron, siguiendo otra metodología.

El estudio del comportamiento informativo dentro de la enseñanza de las disciplinas relacionadas con la religión también englobó a los hábitos de búsqueda y uso de la información para la labor de investigación, por parte de los estudiantes de último semestre. Se aprecia, por tanto, el nexo indiscutible de la docencia con la investigación; y el vaivén de intercambios sistemáticos.

8. A modo de conclusión

En América Latina se ha relegado la investigación sobre el uso de información por diferentes comunidades, privilegiando a las comunidades científicas y desarrolladoras de tecnología e innovación. Se trata de un área de oportunidad para trabajar en vista de la influencia que ejerce el clero en determinados

sectores sociales. La mayor parte de estas investigaciones fueron hechas en Estados Unidos y Europa. Esto refleja las fortalezas de los sistemas de bibliotecas para satisfacer las necesidades informativas de grupos tan específicos.

Las funciones más trascendentales del clero, como la prédica o el cuidado de las personas en situación de vulnerabilidad, revelaría un motivo para empeñar esfuerzos en satisfacer sus necesidades. Los clérigos sacan provecho del conocimiento que tienen sobre la feligresía, los ayudan y requieren de información adecuadamente organizada con el fin de seleccionar lo más relevante.

Referencias

- Brunton, C. (2005). "The effects of Library-User Education Programmes on the Information-Seeking Behaviour of Brisbane College of Theology Students: An Australian Case Study" En: *Journal of Religious & Theological Information*, 7(2), pp. 55-74.
- Cruz Rodríguez, M.S. (1987) "Los hospitales en la ciudad de México: De la caridad cristiana a la seguridad social." En: *Sociológica, revista del departamento de sociología de la UAM Azcapotzalco*, 2(4), en línea. Disponible en: <<http://www.revistasociologica.com.mx/pdf/0405.pdf>>.
- Curran, C., Burns, K. (2011). *A methodology for studying the Information Seeking Behaviors of Catholic Clergy* [U.S.: University of South Carolina]
- Erdel, T.P. (1982). Bring also the books: Studies of ministers as readers. En: *Reformed Review*, 35(3), pp. 136-151.
- Gaba, R. (2008). "Reading, Researching, and Writing Habits of MDiv Students: A Preliminary Report" En: *American Theological Library Association Summary of Proceedings*, 62, pp. 288-292.
- Gorman (1990). "Patterns of Information Seeking and Library Use by Theologians in Seven Adelaide Theological College" En: *Australian Academic & Research Libraries*, 21(3), pp. 137-156.
- Guzik, E. (2013). *The search for meaning: Information Seeking and Religious Conversion*. [s.l.]: [s.e.]
- Harris, W.B., Roland, D. (2014). "Information Needs of Church Worship Leaders" En: *Journal of Religious & Theological Information*, 13(1-2), pp. 35-52.

- Hawkins, M. (1954) *An investigation of the reading interests and habits of students and graduates of the School of Medicine and Candler School of Theology of Emory University* [Microfilm] [M.A. Thesis] [Atlanta, Ga.]: Emory University, Photoduplication Department of Emory University Library.
- Huseman, D.A. (1970). "Books, Periodicals and the Pastor" En: *Drexel Library Quarterly*, 6(1), pp. 4-26.
- Kari, J. (2007) "A review of the spiritual in information studies" En: *Journal of Documentation*, 63(6), pp. 935-962.
- Lacovic, D. (2014). *Information needs and information behaviours of Catholic priests in pastoral work* [s.l.]: [s.e.]
- Layton, B., Johnson, R., Kranke, D. & Montesanto, V.L. (2011). *Exploring the Mental Health Information Needs of Clergy* [s.l.]: [s.e.].
- Lincoln, G.E. (2013). *The information literacy competences of evangelical pastors: a study of sermon preparation*. [Ph.D. Thesis] University of Pittsburgh, School of Information Science.
- Lincoln, T.D. & Lincoln, L.M. (2011). "From Intention to Composition: How Seminary students conceptualize research" En: *Theological Librarianship*, 4(1), pp. 41-67.
- Lincoln, T.D. (2013). "Curricular information demand in Theological degrees: Operationalizing a Key Concept for Library Services" En: *Journal of Religious & Theological Information*, 12(1-2), pp. 13-28.
- Lipton, S. y Nyrose, E. (2011). "Study of the Information Seeking Behavior of Theology and Religious Studies Students". En: *ATLA 2011 Proceedings*, pp. 288-306.
- México (1992). Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. En: Diario Oficial de la Federación, miércoles 15 de julio, 466(11), pp. 38-44. Disponible en línea: <<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/24.pdf>>.
- Michels, D.H. (2005) "The use of people as information sources in Biblical Studies Research = L'utilisation des individus comme sources d'information dans les études bibliques." En: *Canadian Journal of Information and Library Science = La Revue canadienne des sciences de l'information et de bibliothéconomie*.
- Michels, D.H. (2012). *Seeking God's will: the experience of information seeking behaviour by leaders of a church in transition*. [Halifax, NS.]: [Dalhousie University] Florida State University: School of Library and Information Studies.
- Milas, T.P. (2015). *Information Behavior at Highpath School of Theology: A case of study* [Ph.D. Thesis]

- Miller, B.R. (2002). "Ortodox Worship" En: *Journal of Religious & Theological Information*, 5(3-4), pp. 135-148.
- Ngor, S. (2013). "Finding my way around: the information process of distance students when searching for free online resources" En: *IFLA WLIC 2013*.
- Phillips, R.L. (1992). *The relationship between work roles and information seeking behaviors among selected protestant ministers in Tarrant County, Texas* [Ph.D. Thesis] University of North Texas.
- Porcella, B. (1973). *The information gathering habits of the protestant ministers in Cedar Rapids, Iowa*. [Ph.D. Thesis] University of Illinois at Urbana Champaign.
- Roland, D. (2008). "Clergy Sense-Making Behavior and the Sermon Preparation Task" En: *The 2008 Proceedings of the ASSR-SW (23-30)* [Dallas, TX]: [Association for the Scientific Study of Religion – Southwest]
- Roland, D. & Wicks, D.A. (2009). "A conversational model for qualitative research: a case study of clergy and religious knowledge" En: *Australian Academic & Research Libraries*, 40(4), pp. 252-265.
- Tanner, T. (1994). *What ministers know: a qualitative study of pastors as information professionals*. Metuchen: Scarecrow Press.
- Wicks, D.A. (1997). *The information seeking behaviour of pastoral clergy: a study of the interaction of their work worlds and work roles* [Ph.D. Thesis] University of Western Ontario, Graduate School of Library and Information Science.

Estado del arte de un sistema de gestión documental electrónica desde la norma ISO 15489-1:2006

State of the Art of an Electronic Document Management System from ISO 15489-1: 2006

Estado da arte de um sistema de gerenciamento eletrônico de documentos da ISO 15489-1: 2006

Evelin Adriana Zea Elizalde
Maestría en Gestión Documental
y Administración de Archivos.
Universidad de La Salle
evelinzea@yahoo.com.mx

Nelson Javier Pulido Daza
Maestría en Gestión Documental
y Administración de Archivos.
Universidad de La Salle
npulido@lasalle.edu.co

Resumen

En lo que sigue se presentan los resultados de un análisis de las principales fuentes de información que aportan datos relevantes acerca de los enfoques de los sistemas de gestión documental electrónica, así como de sus tendencias y perspectivas metodológicas, con la finalidad de organizar el material existente para una posterior sistematización que dé como resultado una mejor y más profunda comprensión de la información. Las organizaciones cuyos sistemas no dispongan de suficientes funcionalidades para la gestión de documentos se arriesgan a perder la evidencia de su actividad, a su ineficacia e incluso, a la imposibilidad de cumplir los requisitos legales o de rendición de cuentas y a la ausencia de memoria corporativa. Aunado a esto, hoy en día las instituciones deben «refrescar» su tecnología aproximadamente cada 5 años y los documentos pueden tener una vida mucho más larga que los ciclos tecnológicos. Por lo tanto, los Sistemas de Gestión de Documentos Electrónicos deben en todo momento velar para que la transferencia se realice sin merma de la información contextual ligada a los documentos y sin que tenga un impacto severo sobre la integridad de la información.

Palabras clave: sistemas, sistemas de gestión electrónica, documentos, gestión de documentos, información, sistematización, organizaciones.

Abstract

What is coming are the results of an analysis of the main sources of information that provide relevant data on the approaches of electronic document management systems, as well as their trends and methodological perspectives are presented, with the purpose of organizing the existing material for a later systematization that leads to a better and deeper understanding of the information. Organizations whose systems do not have sufficient functionalities for document management risk losing evidence of their activity, which can lead to their inefficiency and even the inability to meet legal or accountability requirements and to the absence of corporate memory. Added to this, today institutions must "refresh" their technology about every 5 years and documents can have a life much longer than technological cycles. Electronic Document Management Systems should, at all times, ensure that the transfer is carried out without losing contextual information linked to documents and without this, high number of technology transfers having a severe impact on the integrity of the document information.

Keywords: systems, electronic management systems, documents, document management, information, systematization, organizations.

Recibido: 23 de marzo de 2018 Aprobado: 20 de abril de 2018

Cómo citar este artículo: Zea Elizalde E. A. y Pulido Daza N. J. (2016). Estado del arte de un sistema de gestión documental electrónica desde la norma ISO 15489-1:2006. *Códices*, 12(2), 43-77.

Resumo

44

A seguir são apresentados os resultados de uma análise das principais fontes de informação que fornecem dados relevantes sobre as abordagens dos sistemas de gerenciamento eletrônico de documentos, bem como suas tendências e perspectivas metodológicas, a fim de organizar o material existente para uma sistematização posterior que resulte em uma compreensão melhor e mais profunda da informação. As organizações cujos sistemas não possuem funcionalidades suficientes para o gerenciamento de documentos correm o risco de perder a evidência de sua atividade, sua ineficiência e até mesmo a impossibilidade de cumprir os requisitos legais ou de prestação de contas e a ausência de memória corporativa. Além disso, hoje em dia as instituições devem atualizar sua tecnologia aproximadamente a cada 5 anos e os documentos podem ter uma vida muito mais longa que os ciclos tecnológicos. Portanto, os Sistemas de Gerenciamento Eletrônico de Documentos devem sempre assegurar que a transferência seja realizada sem prejuízo das informações contextuais vinculadas aos documentos e sem ter um impacto severo na integridade das informações.

Palavras chave: sistemas, sistemas de gerenciamento eletrônico, documentos, gerenciamento de documentos, informação, sistematização, organizações.

Introducción

En el artículo del estado del arte de un sistema de gestión documental electrónica, se revisa algunos ejemplos relevantes de la bibliografía disponible los cuales resultan ser útiles para identificar la tendencia investigativa y analítica que está teniendo en las dos décadas recientes los sistemas de gestión documental electrónica, a fin de ofrecer un panorama en torno a las posibilidades de acción e investigación en el área, así como de desarrollar un instrumento que ofrezca abundante y valiosa información de cara a posteriores necesidades de investigación, para posteriormente discutir más a detalle cada uno de estos estudios.

El documento físico

Es un objeto que conserva la huella de la actividad humana; que sirve para dar noticia de un hecho, quedando esa noticia fijada en el objeto. Se presenta por lo tanto como un soporte material (piedra, pergamino, papel, cinta, disco) en el que un medio (escritura, pintura) fija el contenido, la noticia (información) (Heredia, 1991: 122).

En este sentido podemos entender al documento físico, como cualquier tipo de soporte en el cual se registra información, no importando los mecanismos de producción (manuales o electrónicos).

El documento electrónico

Es aquel documento generado, gestionado, conservado y transmitido por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, siempre que incorporen datos firmados electrónicamente. El documento electrónico posee diferencias con el documento tradicional, que no por evidentes dejan de ser reseñables (Cruz, 2011: 32).

Así pues, el documento electrónico debe entenderse como toda expresión en lenguaje natural o convencional y cualquier otra expresión gráfica, sonora o en imagen, recogidas en cualquier tipo de soporte material, incluso los soportes informáticos, con eficacia probatoria o cualquier otro tipo de relevancia jurídica. Su principal característica es una forma de expresión que el escritor hace recibir al lector, ya sea información personal, educativa, corporativa, etc. El documento electrónico se concibe como un medio de expresión de la voluntad con efectos de creación, modificación o extinción de derechos y obligaciones por medio de la electrónica o la informática. Instituciones educativas, de salud, bibliotecas, archivos, entre otros, están transformando sus recursos impresos o grabados en documentos electrónicos, de esta forma y contando con un programa de preservación a largo plazo, estos documentos electrónicos, se protegerán del paso del tiempo, los comparten con mayor cantidad de personas y disponen de ellos de una manera mucho más rápida y cómoda. Hoy en día, los documentos electrónicos se han convertido más que en una moda, en una necesidad.

Metadatos

Los metadatos son datos altamente estructurados que describen información, describen el contenido, la calidad, la condición y otras características de los datos. Es «Información sobre información» o «datos sobre los datos».

En el contexto de la gestión de documentos, los metadatos se definen como: datos que describen el contexto, contenido y estructura de los documentos, así como su gestión a lo largo del tiempo. Los metadatos son información estructurada o semiestructurada que posibilitan la creación, registro, clasificación, acceso, conservación y disposición de los documentos a lo largo

del tiempo y dentro de un mismo dominio o entre dominios diferentes (ISO 23081-1, 2006: 5-6).

El término metadatos describe varios atributos de los objetos de información y les otorga significado, contexto y organización permitiendo que los metadatos ayuden a describir los datos, cuándo fueron creados, qué modificaciones han sufrido y cuál será su futuro.

Este término empieza aparecer con cierta frecuencia en la década de los ochenta en la literatura sobre sistemas de gestión de bases de datos.

Los metadatos son información sobre datos numéricos [...] un sistema de metadatos funciona como un equivalente paralelo a los sistemas de datos numéricos de tal forma que los analistas, los que toman decisiones, los que resuelven problemas y los gestores de sistemas, aprendan suficiente sobre los datos numéricos para resaltar la probabilidad de su uso válido y apropiado (Liston MD, Dolby JL., 1982: 147-160).

Esta definición de metadatos se da en el contexto de los sistemas de gestión de bases de datos por tal motivo se refiere a información sobre datos numéricos con la finalidad de darle mayor peso a la probabilidad de que su uso sea el apropiado.

ISO 23081 establece un marco para la creación, gestión y uso de metadatos para la gestión de documentos, y explica los principios por los que deben regirse. La Norma ISO 23081 es un guía para entender, implantar y utilizar metadatos en el marco de la Norma ISO 15489-1:2006, Información y documentación-Gestión de documentos.

La norma ISO 23081 trata de la importancia de los metadatos propios de la gestión de documentos en los procesos de negocio, de los diferentes tipos de metadatos y del papel que desempeñan tanto para los propios procesos de trabajo como para los procesos de gestión de documentos. También establece el marco para gestionar estos metadatos.

Los metadatos son estructuras de la organización de la información legibles por máquinas, cuya finalidad es hacer inteligibles los datos de distintas formas, según las necesidades concretas de cada servicio de información digital y según la aplicación que les otorgue. Se puede concluir que los metadatos consisten en toda aquella información descriptiva sobre el contexto, calidad,

condición o características de un recurso, dato u objeto que tenga la finalidad de facilitar su recuperación, autenticación, evaluación, preservación y/o interoperabilidad.

Funciones de los metadatos

Campillo (2010: 69), citando a Burnett (1997), plantea que las funciones de los metadatos pueden ser analizadas desde el nivel del sistema y desde el nivel del usuario final. En el primero, facilitan la interoperabilidad y la capacidad de compartir datos entre las herramientas de descubrimiento de recursos, lo que acelera la concreción de proyectos, mejora la utilidad de investigaciones y de toma de decisiones, así como reduce costos al minimizar la duplicación de esfuerzos. Desde la perspectiva del usuario, los metadatos pueden facilitar la capacidad de determinar qué datos están disponibles y responder a las preguntas: ¿existen los objetos de información?, ¿dónde están?, ¿satisfacen necesidades específicas?, ¿son auténticos?, ¿buenos?, ¿cómo puede determinarse si son útiles o no?, ¿cómo adquirirlos y transferirlos a un sistema local?

Deduce que las funciones de los metadatos pueden ser analizadas desde dos perspectivas, a nivel del sistema y a el nivel del usuario; desde el nivel de sistema, va a facilitar la capacidad de interactuar y funcionar con otros sistemas existentes o futuros sin restricción, mejorando la utilidad para los usuarios en la adecuada toma de decisiones y en la reducción de costos; desde la perspectiva del usuario, los metadatos ayudan a usar correctamente la información ya que determinan qué datos están disponibles, dónde están, qué necesidades cubren, que tan útiles son, como se pueden obtener y cómo los podemos transferir a otro sistema, ya sea local o externo.

Los metadatos también sirven para preservar en forma documentada la información que poseen las instituciones, esto evita que sean vulnerables a perder todo el conocimiento sobre sus datos, si por algún motivo desaparece la persona que los originó.

Torres (2006: 5), citando a Cravero y coautores (2000), menciona que se distinguen tácitamente dos funciones principales de los metadatos: Proveer un medio para descubrir qué datos existen, cómo podrían ser obtenidos o accedidos y proveer un mecanismo de búsqueda para coleccionar metadatos.

De igual forma el mismo Torres (2006: 6), citando a Martínez, establece que los metadatos tienen tres funciones básicas: el proporcionar una descripción de una entidad de información junto con otra información necesaria para su manejo y preservación, proporcionar los puntos de acceso a esa descripción y codificar esa descripción.

Los metadatos, además de cumplir con las funciones tradicionales de los catálogos, también cumplen otras funciones inherentes a la información en formato digital.

Para fines del presente artículo podemos decir que las principales funciones de los metadatos son:

- **Búsqueda:** los metadatos deben proporcionar suficiente información, bien para descubrir si existen datos de interés dentro de la colección de datos disponibles o, simplemente, para saber que existen.
- **Recuperación:** los metadatos deben proporcionar información a los usuarios para que puedan adquirir la información que sea de su interés. El componente que recupera los datos desde el metadato puede ser tan simple como proporcionar un URL que identifique la localización de un conjunto de datos digitales o tan complejo como para cubrir cuestiones de seguridad y realizar una transacción financiera para poder acceder a la información (compra en línea).
- **Transferencia:** los metadatos deben facilitar la información necesaria para que los usuarios hagan uso de los archivos recuperados en sus máquinas. Este componente incluiría información sobre el tamaño del conjunto de datos (y sus metadatos), la estructura tanto lógica como física de los datos y metadatos.
- **Evaluación:** los metadatos deben considerar información que asista a los usuarios a determinar si los datos van a ser útiles para una aplicación.
- **Archivo y conservación:** los metadatos son una pieza clave para garantizar que los recursos de información se documenten, se definan sus responsables y continúen siendo accesibles en el futuro.

Conceptualización de sistemas

La concepción sistémica del universo se consolidó en el siglo XX con la formulación por parte de Ludwid Von Bertalanffy, de la teoría general de los sistemas. Dentro de esta concepción existe un grupo con las siguientes premisas básicas:

Los sistemas son abiertos, cada sistema que se examine, excepto el menor o mayor, recibe y descarga algo en los otros sistemas, generalmente en aquellos que le son contiguos. Los sistemas abiertos son caracterizados por un proceso de intercambio infinito con su ambiente.... Cuando el intercambio cesa, el sistema se desintegra... (Milano, 2016: 1).

Esta idea es muy importante ya que los sistemas se entienden solamente cuando se estudian globalmente, incluyendo sus interdependencias con todos sus subsistemas, porque cada sistema que se examina a excepción del primero o del último va a recibir o descargar algo sobre los demás subsistemas, generalmente con los que les son contiguos y este intercambio se da de manera infinita y constante.

Campillo (2010: 49), citando a (Ponjuan, 2004), menciona que las funciones de un sistema dependen de su estructura, las características y parámetros que tienen todo sistema constituyen un aspecto de interés y permite dimensionar sus posibilidades.

Esta premisa es muy relevante, ya que plantea que el término sistema es muy utilizado en distintas áreas de conocimiento y con contenidos claramente diferenciados. Aplicando los principios de la teoría general de sistemas a la administración, toda institución se ve como una estructura que se reproduce y se visualiza a través de un sistema que dependiendo de su posición alimenta a otros sistemas o es alimentado para beneficio de toda la organización.

Dada la complejidad y amplitud que presentan los problemas que son abordados a través del análisis de sistemas y también a que están extendidos a campos de conocimientos tan diversos, se ha hecho necesaria la reorientación del pensamiento científico hacia otras formas de estudio y tratamiento de la información (Bravo, 2001: 59).

Es preciso indicar que son muchas y muy diferentes las concepciones que se han dado a la noción de sistema, y su respectiva evolución a través de los años, principalmente dependiendo del enfoque con que haya sido estudiado, citando así los siguientes:

Gómez (1997: 3). Plantea que un sistema es una serie de elementos que forman una actividad, un procedimiento o un plan de procedimientos que busca una meta o metas comunes, mediante la manipulación de datos, energía o materia. Es el resultado de un conjunto de procedimientos previamente coordinados, destinados a un objetivo común.

Para Bertalanffy (1993: 54) «un sistema puede definirse como un conjunto de elementos relacionados entre sí y con el medio ambiente», o también como: «un conjunto complejo de elementos interactuantes».

El concepto de sistema se asocia a: «un conjunto de partes coordinadas para lograr un conjunto de metas», dando así explicación a la interrelación que tienen sus componentes (Bravo, 2001: 60).

Una definición que está muy relacionada con la investigación para el presente estado del arte es la que plantea que sistema es «un conjunto de entes independientes en sí mismos, que se encuentran en interrelación con ellos mismos y con el ambiente que los rodea» (Curras, 1998: 23).

Arnold y Osorio (2003: 41). Plantean que es un «conjunto de elementos que guardan estrechas relaciones entre sí, que mantienen al sistema directa o indirectamente unido de forma más o menos estable y cuyo comportamiento global persigue, normalmente un objetivo».

De las anteriores definiciones se pueden extraer las siguientes ideas en torno a la noción de sistema, primeramente que se trata de un todo que se compone de un conjunto de elementos o partes de naturaleza heterogénea y en ocasiones complejas; tales elementos se encuentran interrelacionados entre sí dentro del sistema, que existe o es creado para cumplir una determinada función, o conjunto de funciones y que es preciso extraer del sistema solamente las partes relevantes en función de los objetivos que se persiguen conseguir.

Al realizar un análisis de cada una y tratando de acercarlas al contenido del concepto de sistema empleado en el presente estado del arte, se asumen los aportes de Gómez (1997: 3). Y de Curras (1998: 23). Por el contenido de estas definiciones que pueden aplicarse perfectamente a las ciencias de la

Archivonomía y de la Documentación, como entes independientes pero que se encuentran relacionados con el medio que les rodea y con un objetivo en común; de aquí que la finalidad del sistema de gestión documental electrónica está dirigida hacia los usuarios, ya que este conjunto de componentes afines que recolectan, recuperan, procesan, almacenan y distribuyen información, son primordiales para apoyar la adecuada toma de decisiones y contribuir con los objetivos particulares e institucionales.

El ciclo de vida del documento

A partir de la segunda década del siglo XX, es cuando surge el concepto del ciclo vital de los documentos, siendo el eje central de la administración documental, así como de la teoría y metodología para la gestión documental.

El desarrollo del concepto de gestión de documentos, en todas las corrientes, tiene como común denominador el ciclo de vida del documento como eje central de la gestión documental. La mayoría de los tratadistas coinciden en afirmar que la gestión de documentos se aplica durante todo el ciclo de vida del documento desde la producción del documento hasta su disposición con fines de conservación permanente o eliminación (Zapata, 2011: 64-66).

En México el ciclo vital es la base sobre la cual se sustenta la base documental de las organizaciones con la finalidad de que estos se conserven íntegros y disponibles para permitir y facilitar un acceso expedito a la información contenida en los mismos y se divide en tres fases: activa, semiactiva e inactiva; mientras que en Colombia, se clasifican en: gestión, administrativa e histórica (Zapata, 2011: 66).

El ciclo de vida del documento en el ámbito electrónico

En el entorno de los archivos electrónicos el ciclo de vida tiene tres etapas básicas: diseño, creación y mantenimiento (incluye preservación y uso). Es necesario señalar que el principio archivístico del ciclo vital de documentos se sostiene ya que no importan las etapas que se proponen. El concepto prevalece en cuanto a que se refiere a la creación, uso y disposición final del

documento de archivo, más no a las etapas en que se divide. Si se desea establecer el esquema de etapas activa, semiactiva e inactiva o histórica en los archivos electrónicos, la etapa semiactiva desaparece y se fusiona a la etapa activa (Gutiérrez, 2004: 112).

Esto se debe a que en los documentos electrónicos no existe como tal una etapa semiactiva en la que se plantea la necesidad de tener una guarda precaucional de los documentos que aún poseen valores primarios, porque electrónicamente se mantienen en la fase activa.

Cabe resaltar que el ciclo de vida de los documentos es de uso común tanto para soportes físicos o electrónicos, ya que ambos se refieren a la creación, mantenimiento y su disposición final de la información; ambos constituyen un patrimonio invaluable para las organizaciones porque ayudan a crear para preservar la memoria de su quehacer diario.

Gestión de Documentos

Zapata (2011), citando a Alberch (2003), menciona que la gestión de documentos engloba un conjunto de operaciones técnicas comprometidas en la búsqueda de la economía y eficacia en la producción, uso y destino final de los documentos a lo largo de todo su ciclo de vida.

La gestión de documentos es el conjunto de operaciones técnicas que permiten administrar de manera eficiente y eficaz el flujo de documentos a lo largo de su vida, para aprovechar de una mejor manera los recursos organizativos.

Sistemas de Gestión de Documentos (SGD)

Se han ofrecido un conjunto de conceptos que son necesarios para comprender el origen y particularidades de los Sistemas de Gestión de Documentos (SGD), con énfasis en «records management», sin obviar la gestión electrónica de los documentos.

En la nueva sociedad de la información en la que vivimos, son continuas las referencias al valor de la gestión de la información en las empresas y organizaciones como factor crítico de éxito. Su importancia se acepta unánimemente como recurso

indispensable para ampliar la competitividad, aumentar la calidad y la satisfacción de los clientes, así como para desenvolverse en el mercado global (Bustelo, 2000: 2).

Los SGD constituyen eficaces herramientas para concretar acciones efectivas en una entidad dada. Su aplicación permite la obtención de una mejor organización y utilización del fondo documental acumulado por la entidad, producto del desarrollo de sus funciones, lo cual contribuye a la disminución en los costos y al aumento de la eficacia y eficiencia organizacional (Campillo, 2010: 52).

Esta premisa se debe a que los SGD permiten un fácil almacenamiento y búsqueda rápida de la información, junto con instalaciones de recuperación eficientes que, además, permiten la personalización y aseguramiento de los datos críticos en documentos físicos y electrónicos.

Según Russo (2009: 9), todas las organizaciones son diferentes ya que nunca un sistema de gestión documental servirá para un mismo tipo de organización, no hay un modelo genérico, siempre deberán ser personalizados.

Los SGD son como un traje a la medida, de acuerdo al tamaño de la organización es como se tiene que diseñar y solo servirá para esa determinada institución u organización.

Russo (2009: 10) menciona que un eficiente sistema de gestión documental ayudará a la empresa a aumentar su eficiencia, su productividad, a prever problemas relacionados con la información y la documentación y reducirá costos en recursos.

Un eficaz SGD arroja grandes beneficios a la organización, debido a que permite contar con información organizada que se puede compartir a cualquier área que la requiera, conserva la memoria histórica de la institución por encima de los individuos que en ella trabajan, permite que las personas conozcan dónde se encuentran los documentos archivados y al mismo tiempo cuándo, dónde y qué documentos tiene que guardar, evitando la duplicidad de documentos y de funciones.

La Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística (2011: 49) a través del Comité técnico de normalización 50 aenor-ctn50 documentación, plantea que las organizaciones que tengan implementado un SGD obtienen una serie de beneficios de distinta índole, de entre los que destacamos los siguientes:

- Asegurar la captura y el control de documentos fiables en cuanto a su contenido, auténticos en cuanto a la autoría y la datación, íntegros y conformes a la política y los objetivos del SGD.
- Controlar la información sobre las actividades de la organización, facilitan la eficiencia en la gestión documental al eliminar duplicados y facilitar el acceso a la información.
- Obtener información de manera rápida para dar soporte a la toma de decisiones.
- Facilitar la rendición de cuentas ante los accionistas, agentes sociales o ciudadanía en el caso de las administraciones públicas.
- Demostrar el cumplimiento de su responsabilidad social y de la legalidad vigente que le afecta a la organización.
- Facilitar la recuperación de la continuidad del negocio en caso de catástrofes naturales, errores técnicos o humanos.

Esta norma ISO 30300 tiene las ventajas de integrar el Sistema de Gestión para los Documentos con el resto de Sistemas de Gestión ISO, además que nos da una serie de beneficios adicionales que las organizaciones pueden obtener al implantar un Sistema de Gestión para los Documentos.

Los SGD deben contar con una serie de principios y con un conjunto de particularidades y requisitos básicos para que las organizaciones puedan establecer un marco de buenas prácticas que mejore de manera sistemática y efectiva la creación y mantenimiento de sus documentos, apoyando la política y los objetivos de la organización; estas premisas están expuestas en la norma (ISO 15489-1, 2006: 11-13) y son las siguientes:

Fiabilidad. Atributo que se relaciona con la creación y el mantenimiento de documentos de archivo. Un sistema de gestión de documentos de archivo debe ser sensible a los cambios operados en las necesidades de la organización y, a su vez, las modificaciones que se produzcan en el sistema no deben repercutir en las características de los documentos de archivo. Así mismo, cuando se transfieren documentos de archivo de un sistema a otro la operación debe realizarse de manera que no afecte negativamente a las características de los documentos.

Integridad. Deben aplicarse medidas para controlar el acceso, la identificación del usuario, la destrucción autorizada y la seguridad, con la finalidad

de evitar el acceso, la destrucción, la modificación o la eliminación no autorizados. Estas medidas de control pueden formar parte del sistema o ser externas al mismo. Si se trata de documentos electrónicos de archivo, la organización puede necesitar probar que la actualización, el mantenimiento habitual o cualquier fallo de funcionamiento del sistema no afectan a la integridad de los documentos.

Conformidad. Debe cumplir todos los requisitos derivados de las actividades propias de la organización, de su entorno normativo y de las expectativas de la sociedad. El personal que crea los documentos de archivo debe saber cómo afectan estos requisitos a las acciones que realizan. La conformidad del sistema de gestión de documentos de archivo con estos requisitos se debe evaluar periódicamente. Se deben conservar los resultados de dichas evaluaciones con fines testimoniales.

Exhaustividad. Atributo que se relaciona con la gestión los documentos procedentes de todas las actividades de la organización o de la sección de la misma de la que forma parte.

Carácter sistemático. Atributo que plantea que los documentos de archivo se deben crear, conservar y gestionar sistemáticamente. La creación y el mantenimiento de documentos de archivo deben sistematizarse mediante el diseño y el funcionamiento tanto de sistemas de gestión de documentos de archivo como de otros sistemas de gestión.

El éxito en la implementación de los SGD está muy vinculado con la cultura informacional que tengan los trabajadores de la entidad de que se trate, puesto que si no se conoce a ciencia cierta qué importancia posee y los beneficios que puede aportar, estos no podría ser implementados con la seriedad que amerita (Campillo, 2010: 54).

Para que un SGD tenga éxito, se tiene que hacer del conocimiento de todos los integrantes de la organización, la importancia, y los beneficios que va aportar este sistema, así como los tiempos y el alcance del mismo.

Núñez (2004: 15) Plantea que el éxito de los sistemas de gestión documental depende en gran medida del lugar que ocupe su entidad responsable en el organigrama.

Para que tenga éxito un SGD, es de vital importancia el lugar que ocupe el área responsable de su implantación en la estructura orgánica, ya que a mayor

nivel jerárquico mayores serán las posibilidades de que tenga éxito en la organización, pues en ellos están presentes aspectos de diversa índole y que son necesarios para el logro de sus objetivos, como lo son los recursos humanos, tecnológicos, materiales y financieros.

En la implantación de los sistemas de gestión documental hay que distinguir entre el «qué» y el «cómo». Se trata de determinar las funciones de la organización y determinar los procesos de trabajo que se realizan en cada una de esas funciones. Al clasificar, lo que se hace es asignar un documento a un proceso de trabajo, de forma que se preserve el contexto en el que ese documento ha sido creado (Bustelo, 2006: 5).

El establecimiento de un SGD en una organización, asume que todas las instancias de archivo existentes en la organización operen en forma coordinada, siendo necesario establecer su estructura y funciones, además de un estudio preliminar que incluya el contexto.

La característica principal de un SGD es su capacidad de integrar de manera transversal todas y cada una de las áreas que conforman la organización, además de almacenar datos y facilitar información relevante de manera, clara, sencilla y oportuna para posteriormente ser recuperada por los usuarios del sistema.

Gestión electrónica de documentos

La gestión electrónica de documentos ha evolucionado rápidamente desde los años 80, en las primeras etapas, se definía básicamente como un sistema de tratamiento de la documentación en una organización, que combina la imagen con información textual asociada a ella. El crecimiento de la cantidad de documentos en formato digital en las administraciones determina la estructura y tipología del documento administrativo electrónico (Campillo, 2010: 55).

Debido a esta rápida evolución, la gestión electrónica de documentos con herramientas informáticas va más allá de la conversión de documentos de un soporte electrónico a otro.

Al gestionar documentos, estamos gestionando diversidad de datos e información que precisan de técnicas e instrumentos para almacenarlos y recuperarlos con fines distintos: para evidenciar la actividad organizativa, para ofrecer

información o para crear conocimiento. El almacenamiento y la recuperación de datos, documentos e información en el entorno electrónico requieren mayor sistemática que la de formato papel, por lo que es preciso conocer las técnicas y los instrumentos que lo hacen posible (Montserrat, 2009: 5).

Anteriormente se realizaban las tareas de oficina con máquinas mecánicas, casi todo se realizaba con el papel y el lápiz. Entonces, la manera de generar y recuperar la información era casi de forma expedita por tanto los documentos no requerían –de ningún sistema y los documentos manuscritos o mecanografiados podían leerse fácilmente–. Sin embargo el vertiginoso avance de la tecnología crea la necesidad de contar hoy en día con equipos electrónicos que sean capaces de leer la información creada en estos nuevos sistemas de información, por lo tanto el archivista debe estar siempre actualizado en cuestión de técnicas documentales y también en procesos tecnológicos.

Existe un gran interés por la gestión de la información electrónica a lo largo de todo su ciclo de vida, intercambio y transferencia de los datos electrónicos, apostando, en definitiva, por los sistemas integrados de gestión electrónica de la información y documentación administrativa, que contemplan todo el proceso de creación, almacenamiento, tratamiento, recuperación, difusión y conservación de la información administrativa electrónica (Casellas, 2009: 29).

Cada día existe más interés por los SGD por los notables beneficios que reporta, como la personalización y seguridad de los datos críticos en documentos o en cualquier otra forma de información. Por ello, la gestión documental es de suma importancia para los ejecutivos y gerentes sobrecargados de tareas y siempre en busca de la manera más eficiente, más inteligente y más rentable de gestionar sus trámites y hacer la administración más flexible.

Se puede resumir que el mantenimiento de los documentos en papel y archivo es una propuesta costosa para una organización, porque los documentos deben ser insertados en folders especiales de archivo y colocados en un archivero caro y una oficina debe ser reservada para su almacenamiento. Cuando un archivo es necesario, debe ser recuperado y luego archivado una vez más. Debido a estos problemas, muchas organizaciones han migrado hacia un sistema de gestión de documentos electrónicos.

La Gestión Electrónica de Documentos es todavía una herramienta relativamente joven, que implica en gran medida un replanteamiento de la forma de pensar y gestionar la información.

Un SGDE no es un fin en sí mismo, sino el principio de la incorporación de una gran cantidad de información en papel, a un sistema electrónico que posibilita guardar toda su información de manera lógica, ordenada y sistematizada.

Sistemas de Gestión Documental Electrónica (SGDE)

Los SGDE, nos acercan al entorno de la oficina sin papel, porque es más fácil y económico obtener documentos o archivos electrónicos de una manera más segura rápida y confiable, suelen estar basados en microordenadores de alto nivel y en memorias ópticas que sirven para automatizar diversos procesos de la cadena documental, desde la entrada de los documentos, hasta la reproducción facsímil del documento original, pasando por su recuperación y consulta en monitores de alta resolución. Su ventaja es que evitan la manipulación repetida de papel, ahorran espacio de almacenamiento y garantizan la recuperación segura y rápida de toda la información de la organización; no solo depende de la gestión electrónica de documentos sino de que el personal realmente asuman su responsabilidad respecto a su uso: descripción, almacenamiento, formatos estándares, incorporación al sistema, es decir se puede tener el mejor SGDE, pero si la cultura organizacional no responde, los documentos no podrán recuperarse de una manera segura ni rápida.

Recuperación de la información

Según Ferrano y Pérez (2009: 11-12), es un proceso articulado y en muchas ocasiones retroalimentado que se inicia cuando una persona tiene un problema que quiere resolver mediante la obtención de cierta información y termina cuando se resuelve este problema con la información obtenida y que se implementa a través de la identificación y localización de los documentos que contienen esta información que es pertinente para satisfacer las necesidades de información; por tanto es el conjunto de técnicas, métodos y actividades para

buscar, localizar y recuperar de una manera eficiente la información relevante que requiere el usuario y satisfacer así su necesidad de información.

La recuperación de información es el proceso que permite obtener, los datos adecuados a una determinada demanda de información por parte de un usuario. Este proceso engloba el conjunto de acciones referidas a la identificación, selección y acceso a los recursos de información necesarios para resolver el problema.

Lo primero que tenemos que definir es qué queremos buscar y los objetivos de la búsqueda con un nivel de cobertura determinado, un tema, tipo de información, periodo de tiempo. Se elige un marco de acción donde se escogen bases de datos específicas, se localizan las herramientas documentales necesarias. Se seguirán unos criterios de calidad basados en la rapidez de respuesta, en la accesibilidad y en la satisfacción de las demandas de información que se requiere.

Salvador (2003: 189-215) contempla la recuperación de información como una actividad que se produce dentro de un proceso documental. Las fases pueden resumirse en las siguientes:

- Selección y adquisición.
- Análisis.
- Almacenamiento.
- Búsqueda o recuperación.
- Difusión de la información.

Las tres primeras corresponden a la entrada en el sistema, mientras que las dos últimas hacen referencia a la salida.

La recuperación en sí misma conlleva una gran amenaza de pérdida de información, esto se da desde el momento de capturar la información, debido a errores involuntarios al transcribir la información de una manera errónea o bien se puede dar por causas de virus cibernéticos, espionaje o bien cuando hacemos migraciones de información.

Sin embargo, el gran reto que tenemos hoy en día es poder recuperar la información con el mínimo de riesgo posible apoyándonos de una gran gama de herramientas cibernéticas que permitan tener la información de manera clara, integra y segura como lo son: la emulación, la migración, encapsulación o la virtualización.

La recuperación de información es un proceso en el cual se accede a una información previamente almacenada, mediante herramientas informáticas, es el siguiente paso a la determinación de las necesidades de información. Se puede recuperar a través de diferentes herramientas, como son las bases de datos, Internet, etcétera.

Riesgos en la recuperación de la Información

El portal de la norma ISO 27000 /2005 en español menciona que las organizaciones y sus sistemas de información están expuestos a un número cada vez más elevado de amenazas que, aprovechando cualquiera de las vulnerabilidades existentes, pueden someter a activos críticos de información a diversas formas de fraude, espionaje, sabotaje o vandalismo. Los virus informáticos, el “hacking” o los ataques de denegación de servicio son algunos ejemplos comunes y conocidos, pero también se deben considerar los riesgos de sufrir incidentes de seguridad causados voluntaria o involuntariamente desde dentro de la propia organización o aquellos provocados accidentalmente por catástrofes naturales y fallos técnicos.

Ahora bien el éxito de recuperar la información con el mínimo riesgo radica en escoger la técnica más adecuada para la organización; es hacer una vestimenta a la medida, en función del costo-beneficio, los impedimentos legales, los requerimientos de acceso que necesitan los usuarios y algo de suma importancia, la cultura organizacional referente a contar con un programa de conservación a largo plazo, aunque las normas ISO realizan algunos esfuerzos en lo relativo a la conservación de documentos electrónicos de archivo, al parecer son insuficientes por tal motivo los profesionales de la información deben complementar este campo con sus conocimientos.

Beneficios de los SGDE

Según Russo (2009: 17-18), las ventajas que aporta la implementación de un SGDE en una organización son las siguientes:

- Reduce la necesidad de manipular, almacenar y recuperar la documentación en papel.

- Reduce el costo del proceso de creación, almacenamiento y conservación de los documentos.
- Asegura la eficiencia de los documentos al facilitar su recuperación y acceso.
- Permite la reutilización de la información ya obtenida y permite compartirla con toda la organización.

Reduce los costos de mantenimiento y apoyo.

Ofrece apoyo en la toma de decisiones.

Asegura su preservación histórica.

Es un hecho constatado que una buena elección y una correcta implementación de un SGDE puede aportar numerosos beneficios a la organización, como los mencionados anteriormente. Normalmente, todos estos beneficios suelen ser agrupados en tres grandes bloques:

- Beneficios estratégicos: Afectan al conjunto de la organización en su labor cotidiana.
- Beneficios financieros: Inciden directamente en la reducción de costos y aumentan la productividad.
- Beneficios técnicos: Están relacionados con la mejora en los aspectos y procesos tecnológicos que se dan dentro de la organización.

Norma ISO 15489-1:2006

ISO (La Organización Internacional de Normalización) es una federación mundial de organismos nacionales de normalización (organismos miembros de ISO).

La Norma ISO 15489-1:2006 ha sido preparada por el Comité técnico ISO/TC 46, *Information and documentation, Subcommittee SC 11, Archives/records management*. Dicha norma bajo el título general de *Información y documentación – Gestión de documentos de archivo*, se compone de las siguientes partes:

Parte 1: Generalidades

Parte 2: Directrices (Informe técnico)

Su propósito es que una organización disponga, en cualquier momento, de los documentos adecuados para:

- Llevar a cabo de forma eficaz sus procesos de negocio y actividades.
- Cumplir con el marco legal y reglamentario.
- Rendir cuentas de sus actividades cuando lo requieran las partes interesadas (clientes, personal, accionistas, socios, proveedores, sociedad, etc.).

Las organizaciones que quieran implantar buenas prácticas de gestión de documentos, de acuerdo con esta norma, deberían establecer, documentar, mantener y promulgar una política de gestión de documentos, con el fin de asegurar que se cubren sus necesidades de información, evidencia y rendición de cuentas. El objetivo de esta política sería orientar la creación y el mantenimiento, durante el tiempo que sea preciso, de documentos capaces de respaldar las actividades de la organización y de probar que éstas se llevan a cabo según los requisitos legales y normativos.

Su implantación en una organización supone llevar a cabo tres tipos de procesos interrelacionados:

- Los procesos de diseño y puesta en funcionamiento del sistema de gestión de documentos.
- Los procesos de la gestión de documentos.
- Los procesos de mejora (actividades de seguimiento, medición y aprendizaje).

La norma ISO 15489-1:2006 propone la metodología DIRKS (Designing and Implementing Recordkeeping Systems), de origen australiano, para el diseño e implementación de un sistema de gestión de documentos la cual contempla ocho etapas (tabla 1).

Desde un punto de vista técnico, la tarea de diseñar un sistema de gestión de documentos implica, según la norma ISO 15489-1:2006

Determinar los documentos que deberían formar parte del sistema, es decir, identificar los documentos de la organización que implican una acción o responsabilidad o que proporcionan una evidencia de las decisiones tomadas y de las actividades realizadas. Para ello, es necesario examinar los procesos, las actividades y las operaciones que se llevan a cabo y ver qué tipo de documentación se genera en cada caso.

Cada tipo documental debería estar producido por una actividad concreta, ser el resultado de un mismo proceso o procedimiento, tener una estructura y un contenido informativo homogéneo e identificarse claramente con un

Tabla 1. Metodología para la implementación de un sistema de gestión de documentos

Etapa	Actividades
<p style="text-align: center;">A</p> <p style="text-align: center;">Investigación preliminar</p>	<p>Objetivo: proporcionar la comprensión del contexto en el que la organización desarrolla su actividad, con el fin de identificar los factores que influyen en la necesidad de crear y mantener documentos (administrativos, legales, de negocio y sociales), y conocer las fortalezas y debilidades con respecto a la gestión de documentos.</p> <p>Resultados: examen de la misión, visión y valores de la organización, de su política y estrategia, de sus objetivos, de su estructura organizativa, de las regulaciones específicas a las cuales están sometidas sus actividades y de los factores de éxito relacionados con la gestión de los documentos.</p>
<p style="text-align: center;">B</p> <p style="text-align: center;">Análisis de las actividades de la organización</p>	<p>Objetivo: desarrollar un modelo conceptual de qué hace la organización y de cómo lo hace, examinando cómo interactúan los documentos con los procesos y las actividades de la empresa. Se puede proceder a identificar y analizar los procesos y actividades de la organización y examinar los circuitos documentales que se siguen para llevar a cabo estos procesos. Es útil conocer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los tipos documentales que produce y utiliza cada unidad • Las atribuciones de cada unidad sobre cada tipo documental (elaboración, revisión, aprobación, control, archivo, etc.) • Las aplicaciones informáticas utilizadas para crear y gestionar los documentos; • Su soporte y su localización; • Sus valores documentales y sus plazos de conservación. <p>Resultados: se puede elaborar una primera versión del cuadro de clasificación con el fin de mostrar las funciones, actividades y operaciones que generan documentos. También es útil efectuar un análisis secuencial que describa mediante diagramas de flujo los procesos clave de la empresa (por ejemplo, en el caso de una empresa de edificación y obra civil el proceso que se sigue desde el estudio de la oferta hasta la finalización del periodo de garantía de la obra, pasando por las fases de elaboración del proyecto constructivo, licitación, contratación y ejecución de la obra): los diagramas de proceso permiten visualizar qué documentos se producen en cada parte del proceso, como se transmite la información de una unidad a otra, y quién es responsable en cada momento del manejo y custodia de los documentos.</p>

Tabla 1 (Continuación)

Etapa	Actividades
<p style="text-align: center;">C</p> <p>Identificación de los requisitos</p>	<p>Objetivo: determinar los requisitos que se tienen que cumplir para crear y mantener documentos que evidencien las actividades de la organización. Estos requisitos se identifican mediante un análisis sistemático de las necesidades de la organización, las obligaciones legales y normativas y la rendición de cuentas, tanto con respecto a partes interesadas internas (dirección, personal) como externas (clientes, accionistas, proveedores, contratistas, administración pública).</p> <p>Resultados: se puede redactar una primera versión del calendario de conservación (que determina los plazos durante los cuales se tiene que preservar la documentación) y de la tabla de acceso y seguridad (que establece las condiciones de acceso a los documentos).</p>
<p style="text-align: center;">D</p> <p>Evaluación de los sistemas existentes</p>	<p>Objetivo: paralelamente a la etapa A, B y C, se analizan el sistema de gestión de documentos y otros sistemas de información relacionados, con el fin de valorar si incorporan y mantienen los documentos necesarios de una manera fiable, íntegra, exhaustiva, sistemática y conforme a los requisitos identificados en la etapa anterior.</p> <p>Resultados: como resultado se puede hacer un inventario de los sistemas existentes que evalúe el cumplimiento de los requisitos documentales.</p>
<p style="text-align: center;">E</p> <p>Identificación de las estrategias para cumplir con los requisitos</p>	<p>Objetivo: determinar qué políticas, normas y procedimientos se adoptarán y qué herramientas, tanto informáticas como documentales, hace falta diseñar e implementar con el fin de asegurar la creación y el mantenimiento de los documentos que reflejan la actividad de la organización.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En este sentido, estas estrategias pueden incluir • El establecimiento de políticas, normas o códigos de buenas prácticas de gestión • La asignación de responsabilidades y competencias • La elaboración de procedimientos e instrucciones de trabajo • El diseño, implementación y administración de nuevos componentes de los sistemas o de nuevos sistemas • La integración de la gestión de documentos en los procesos y sistemas de la organización. <p>Resultados: puede ser conveniente presentar un informe, junto con un resumen ejecutivo, dirigido a la dirección en el cual se planteen las posibles estrategias de actuación y los beneficios que se esperan obtener.</p>

Tabla 1 (Continuación)

Etapa	Actividades
<p>F</p> <p>Diseño del sistema de gestión de documentos</p>	<p>Objetivo: traducir las estrategias adoptadas en la etapa anterior en un plan de actuación que cumpla con los requisitos identificados en la etapa C y que solucione las deficiencias detectadas en la etapa D. Este plan aporta una visión de conjunto en que se integran los diferentes elementos del sistema.</p> <p>Resultados: se pueden llevar a cabo las siguientes acciones: Elaborar los instrumentos del sistema de gestión de documentos: cuadro de clasificación, calendario de conservación, tabla de acceso y seguridad</p> <ul style="list-style-type: none"> • Definir los requisitos funcionales o diseñar y desarrollar las posibles aplicaciones informáticas. • Redactar las primeras versiones de la documentación del sistema de gestión de documentos: manual, procedimientos e instrucciones de trabajo. • Establecer una metodología de evaluación del rendimiento del sistema de gestión de documentos y los mecanismos de supervisión y control. • Elaborar un calendario de trabajo en el que se programarán las tareas previstas para implementar el sistema.
<p>G</p> <p>Implementación del sistema de gestión de documentos</p>	<p>Objetivo: aplicar el conjunto de estrategias adoptadas poniendo en marcha el plan de actuación diseñado en la etapa anterior, con una alteración mínima de las actividades diarias.</p> <p>Resultados: se pueden llevar a cabo las siguientes actuaciones: Revisión y aprobación de los instrumentos del sistema de gestión de documentos Puesta en marcha, en fase de prueba, de las aplicaciones informáticas Revisión, aprobación y publicación del manual, los procedimientos y las instrucciones de trabajo Formación del personal; Reorganización del depósito de archivo.</p>
<p>H</p> <p>Revisión posterior a la implementación</p>	<p>Objetivo: evaluar y medir la eficacia del sistema de gestión de documentos con el fin de corregir las deficiencias detectadas.</p> <p>Resultados: se puede entregar a la dirección un informe de revisión en el que se detallarán las discrepancias observadas y se propondrán las acciones adecuadas para corregir las disconformidades que se hayan encontrado y adoptar las oportunidades de mejora que no se hayan previsto en las etapas anteriores.</p>

Norma ISO 15489-1:2006 (2001, Pp. 8-11) (Designing and Implementing Recordkeeping Systems).

nombre breve pero completo; también se tienen que determinar los plazos de conservación de los documentos, una vez que se han identificado los diversos tipos documentales que deberían formar parte del sistema, hay que decidir el periodo de tiempo durante el cual se conservarán, esta es una operación básica en el diseño del sistema de gestión de documentos y tiene una doble finalidad: primero conservar la información que evidencia las actividades pasadas y presentes de la organización, cumpliendo con los requisitos legales y teniendo en cuenta las necesidades de la organización y por otro lado eliminar, lo antes posible y de manera segura y sistemática, los documentos que han perdido su utilidad y que carecen de valor para la organización.

Una vez realizado estas actividades, se tiene que definir los procesos y elaborar los instrumentos de gestión de documentos, para esto se deben especificar los diferentes procesos que siguen los documentos desde el momento en que son producidos o recibidos hasta su destino final. En cuanto a las herramientas principales sobre las cuales se sustentará el sistema de gestión de documentos, la norma ISO 15489-1:2006 establece tres instrumentos principales:

- Cuadro de clasificación: representa de forma jerárquica (en diferentes niveles) las actividades de la organización, estructurándolas en clases y grupos según las funciones, actividades y operaciones.
- Calendario de conservación de documentos: especifica cuánto tiempo tienen que conservarse los documentos y cuál será su disposición final (eliminación, conservación permanente, transferencia).
- Tabla de acceso y seguridad: identifica los derechos y las restricciones de acceso de los miembros de la organización en relación con los documentos (creación, consulta, modificación, eliminación).

Como instrumentos adicionales para la descripción y recuperación de los documentos se contempla la posibilidad de elaborar vocabularios controlados (tesauros, listas de términos controlados...), además de otros instrumentos que pueden aplicarse a algunas operaciones (descripción de los puestos de trabajo, registro del personal y de los permisos de usuario).

Por último se debe documentar los procesos de gestión de documentos, en esta fase se trata de poner por escrito y comunicar a toda la organización el funcionamiento del sistema de gestión de documentos («qué se hace», «quién

hace qué» y «cómo se hace»). Esta tarea supone redactar el manual de la gestión de documentos, los procedimientos y las instrucciones de trabajo. La formalización de las prácticas de gestión documental permite asegurar que todo el personal actúe con criterios homogéneos y sin incertidumbres.

Según la norma ISO 15489-1:2006, el proceso de gestión de documentos se compone de siete fases, sin embargo, aunque se describen de forma lineal estos procesos, en los sistemas electrónicos pueden realizarse a un mismo tiempo o en un orden diferente. Por ejemplo, si se trabaja con una aplicación de archivo electrónico la incorporación (captura) del documento y su registro se tendrán que efectuar simultáneamente.

Los procesos de gestión de documentos según la norma (ISO 15489-1:2006, Pp. 112-122) son los siguientes:

- Incorporación de los documentos: se refiere a que los procedimientos de la gestión de documentos tienen que contemplar la forma en que un documento entra a formar parte del sistema, es decir, qué se tiene que hacer cuando se decide archivar o capturar digitalmente un documento. Este proceso comporta seleccionar los documentos que hay que capturar.
- Registro: tiene la finalidad de formalizar la incorporación de un documento -dejar constancia de que un documento ha sido creado o recibido- mediante un identificador único y una breve información descriptiva que facilite su posterior recuperación. Los documentos se han de registrar en el momento de su incorporación, de manera que no puede tener lugar ningún otro proceso documental hasta que no se haya efectuado el registro.
- Clasificación: identificar la categoría a la que pertenece un documento, teniendo en cuenta la actividad de la organización con la cual está relacionado y de la cual es evidencia. Este proceso se lleva a cabo concretando el lugar que ocupa cada documento en el cuadro de clasificación. Este instrumento, que normalmente se codifica, debería proporcionar una visión general de todos los procesos y actividades de la organización, de forma que el código de clasificación indique la «dirección» de un determinado documento, especificando su ubicación y facilitando su posterior recuperación.
- Almacenamiento: mantener y preservar los documentos asegurando su autenticidad, fiabilidad, integridad y disponibilidad durante el periodo de tiempo necesario. Responde a uno de los principios enumerados en

la norma ISO 15489-1:2006 para llevar a cabo un plan de gestión de documentos: garantizar que los documentos se conservan en un entorno seguro, hay que controlar las condiciones de almacenamiento y las operaciones de manipulación, a fin de proteger los documentos contra el acceso y la destrucción no autorizados, de prevenir su deterioro o pérdida y de reducir los riesgos ante posibles robos o desastres.

- **Acceso:** permite llevar a cabo una operación relacionada con un documento (creación, consulta, modificación, eliminación...) y en qué circunstancias, aplicando los controles previstos en la tabla de acceso y seguridad. Los derechos de acceso de los usuarios del sistema de gestión de documentos dependerán de los requisitos legales (por ejemplo, la privacidad de los documentos que contienen datos de carácter personal) y de las necesidades de la organización (por ejemplo, la confidencialidad de los documentos con información estratégica o financiera).
- **Trazabilidad:** controlar el uso y movimiento de los documentos de forma que se garantice, por un lado, que únicamente los usuarios con los permisos adecuados llevan a cabo actividades que les han sido asignadas y, por otro lado, que los documentos pueden ser localizados siempre que se necesiten. El seguimiento del «rastros» de un documento permite mantener un control adecuado de los procesos documentales desde que es incorporado al sistema de gestión de documentos hasta que se aplica la disposición final.
- **Disposición:** agotado el plazo de conservación establecido para un documento determinado, se aplica la disposición prevista en el calendario de conservación (eliminación, conservación permanente, transferencia a otro sistema archivístico). No se debería llevar a cabo ninguna acción de disposición sin autorización y sin haber comprobado previamente que el documento ya no tiene valor para la organización, que no queda ninguna tarea pendiente y que no existe ningún pleito o investigación en curso que implique la utilización del documento como prueba.

La norma ISO 15489-1:2006 estandariza la gestión de documentos, indicando los requisitos básicos que ha de tener en cuenta una organización para crear y mantener de forma sistemática los documentos derivados de sus procesos y poder así documentarlos con fiabilidad, toda vez que las organizaciones

son más conscientes de que hay que garantizar el valor de prueba de los documentos institucionales mediante buenas prácticas de gestión documental.

La norma enumera para las organizaciones una serie de beneficios en la gestión de documentos:

- Realizar sus actividades de una manera más ordenada, eficaz y responsable.
- Prestar servicios de un modo coherente y equitativo.
- Respalda y documentar la creación de políticas y la toma de decisiones a un nivel directivo.
- Proporcionar coherencia, continuidad y productividad a la gestión y a la administración.
- Facilitar la ejecución eficaz de actividades en el seno de la organización.
- Garantizar la continuidad en caso de catástrofe.
- Cumplir con los requisitos legislativos y reglamentarios, incluidas las actividades archivísticas, de auditoría y de supervisión.
- Proporcionar protección y apoyo en los litigios, incluyendo la gestión de los riesgos en relación con la existencia o ausencia de evidencia de las actividades realizadas por la organización.
- Proteger los intereses de la organización y los derechos de los empleados, los clientes y las partes interesadas presentes y futuras.
- Apoyar y documentar las actividades de investigación y desarrollo presentes y futuras, las realizaciones y los resultados, así como la investigación histórica.
- Proporcionar evidencia acerca de actividades personales, culturales y de las organizaciones.
- Establecer una identidad personal, cultural y de la organización.
- Mantener la memoria corporativa, personal o colectiva.

La norma ISO 15489-1:2006 sirve de guía y proporciona directrices para orientar a todas aquellas organizaciones que persiguen la mejora de su gestión documental y que quieren desarrollar un sistema de gestión de documentos eficaz, eficiente y de calidad.

Finalmente, otro aspecto fundamental de la norma ISO 15489-1:2006 es que se adapta fácilmente al modelo de gestión por procesos ya que propone la integración de la gestión de documentos en los sistemas y los procesos de la organización.

Conclusiones

En el sistema de gestión documental electrónica es muy importante tomar en cuenta las herramientas fundamentales que aporta la norma ISO 15489-1:2006, como el supuesto teórico según el cual el documento hace las veces de testimonio, prueba o evidencia de los actos o transacciones de la sociedad, lo cual permite lograr, entre otras cuestiones:

- Un diagnóstico del estado actual de la gestión de documentos.
- Un análisis de las actividades de la organización con enfoque sistemático.
- Un análisis de las necesidades de la organización.
- Determinación de las políticas, procedimientos y normas.
- Un análisis de otros sistemas de gestión de documentos ya existentes.

Sin embargo, es importante mencionar que hoy en día la utilización de tecnologías informáticas para la creación de documentos y la gestión electrónica de la documentación obliga a replantearse la actuación de los archivistas.

En el plano teórico, se proponen cambios en el concepto de documento y archivo, así como en la teoría del ciclo vital de los documentos, mientras que en el plano práctico se proponen estrategias para la preservación y gestión de los documentos electrónicos.

La rápida evolución de las tecnologías de la información, que nos obliga a asimilar novedades a gran velocidad, ha permitido la aparición de productos y herramientas informáticas para la gestión electrónica de la documentación. Este concepto, cuya última finalidad es conseguir la “oficina sin papeles”, está teniendo una gran aceptación entre los directivos de las organizaciones, obligados a planificar estrategias para actuar con mayor eficacia en un mundo cada vez más competitivo.

Cuando tratamos de aproximarnos a cómo se deben implantar estas tecnologías nos encontramos con una realidad de dos caras completamente diferentes: por un lado, el mundo de la tecnología en el que se manejan con soltura conceptos como documento electrónico, e-mail, formato EDI, Intranets, etc., está dominado por especialistas en tecnologías de la información, habitualmente informáticos o ingenieros de telecomunicaciones. Por otro lado, tenemos el mundo de la formulación teórica y práctica de la gestión de documentos (records management) o la archivística moderna, basada en la

existencia del ciclo vital de los documentos que han desarrollado los grandes profesionales de la información.

Parece obvio que deberían ser dos mundos complementarios a la hora de implantar sistemas de gestión electrónica de documentos; pero una cierta incompreensión mutua y la falta de diálogo los separan cada vez más. Sorprende que en el desarrollo y la implantación de sistemas de gestión documental no se cuente, en la mayor parte de los casos, con especialistas en gestión documental. Pero es igual de sorprendente encontrar que se siguen publicando manuales de gestión de la documentación que abordan la gestión electrónica de documentos de una forma tangencial, resolviendo la problemática en un capítulo habitualmente llamado «Nuevas tecnologías».

Mientras tanto en la realidad de las organizaciones se deben tomar decisiones que afectan a la gestión documental y a la implantación de nuevas tecnologías. Actualmente puede afirmarse que en casi todas las organizaciones los documentos se producen electrónicamente por medio de los paquetes informáticos instalados en microordenadores. En menor medida, pero imponiéndose a gran velocidad los documentos se transmiten también por medios electrónicos de forma que no deben pasar obligatoriamente por la forma papel. Los hábitos de la gestión documental no han sabido adaptarse a los nuevos soportes o medios y se ha producido un vacío en el control de los documentos en papel, que no ha sido sustituido por el control de los documentos electrónicos.

Algunos ejemplos de lo que está ocurriendo podrían ser:

- Archivos de oficina repletos de copias en papel de documentos electrónicos que también están almacenados en el disco duro del ordenador. Para poder encontrarlos se debe buscar la copia en papel, con todas las limitaciones de un sistema manual, y si se ha tenido la precaución de anotar a lápiz el nombre del fichero y directorio electrónico donde se encuentra el documento este podrá ser recuperado.
- Archivos de organizaciones que guardan estanterías enteras de disquetes y cintas sin ninguna utilidad, ya que no existen máquinas capaces de leerlos.

- Documentos producidos por un procesador de texto, que son impresos para luego poder escanearlos e introducirlos en el sistema de gestión documental.

Por lo anteriormente expuesto y frente a esta realidad, los archivistas debemos actuar en dos planos diferentes. Por un lado, es necesario reformular las bases teóricas de la gestión documental, de forma que amplíen y adapten los conceptos a la realidad actual y, por el otro, necesitamos estrategias prácticas que resuelvan los problemas cotidianos que suponen la gestión de documentos electrónicos y la implantación de sistemas de gestión electrónica documental.

En este sentido los SGDE se presentan como una alternativa viable para suplir estas necesidades por las razones de que reducen el almacenamiento y recuperación de la documentación en papel, así como de abatir los costos de almacenamiento y conservación de los documentos facilitando el acceso a la información de una manera más rápida y oportuna, permitiendo la reutilización de la información a toda la organización apoyando de esta manera la adecuada toma de decisiones y asegurando su preservación histórica.

Referencias

- Alberch, R. (2003). *Los archivos entre la historia y la sociedad del conocimiento*. Barcelona: UOC.
- Alberch, R. (2005). *Los sistemas de gestión de documentos como aliados de las políticas de eficiencia y rentabilidad en los ayuntamientos*. Barcelona: UOC.
- Alonso, J. Lloveras, M. (2012). *Sistemas de gestión para los documentos, asociación española para la calidad*, disponible en http://www.iso30300.es/wp-content/uploads/2012/01/RevistaAEC-I-2012_JAlonso_MRLloveras.pdf consultado el 12 de octubre de 2016.
- Arnold, M. Osorio, F. (2003). *Introducción a los conceptos básicos de la teoría general de los sistemas*. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad Católica de Santiago de Chile, disponible en <http://www.rehue.csociales.uchile.cl/publicaciones/mosbic/htm> Consultado el 10 de octubre de 2016.
- Barata, K. (2004). Archives in the digital age: journal of the society of archivists, Departamento de Bibliotecología de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la

- Educación de la Universidad Nacional de La Plata, en la ciudad La Plata, Provincia de Buenos Aires: vol. 25, n.º. 53 pp 63-70.
- Bearman, D. (1996). *Item Level Control and Electronic Recordkeeping*. *Archives & Museum Informatics*, Madrid, vol. 10, n.º 3. pp. 214-217.
- Bertalanffy, L. (1993). *Teoría general de los sistemas*. Madrid, España: Fondo de Cultura Económica.
- Bravo, R. (2001). *Metodología para el análisis y desarrollo de sistemas complejos: una aproximación al estudio y selección de sus elementos de información*. Madrid, Universidad Complutense de Madrid.
- Buckland, M. (1991). *Information as thing: journal of the american society for information science*, University of North Carolina, EUA: vol. 42, n.º.5, pp. 351-360.
- Burnett, K. (1997). Control or management: a comparison of the two approaches for establishing metadata schemes in the digital environment. Disponible en <http://www.scils.rutgers.edu/~sympark/asis.html> consultado el 13 de octubre de 2016.
- Bustelo, C. García, E. (2000). *La consultoría en organización de la información: el profesional de la información*, vol. 9 n.º9 Cataluña, disponible en <http://www.infoarea.es/publicaciones/la-consultor%C3%ADa-en-organizaci%C3%B3n-de-la-informaci%C3%B3n> consultado el 13 de octubre de 2016.
- Bustelo, C. (2006). Los sistemas de gestión electrónica de la documentación y la teoría del ciclo vital de los documentos en las organizaciones. Cataluña, disponible en <http://www.infoarea.es/Documentos/Kmtragsa.pdf> consultado el 15 de octubre de 2016.
- Casellas, L. (2009). *La gestión de los documentos electrónicos: normas de referencia y contexto tecnológico*. Sevilla, Asociación de Archiveros de Canarias.
- Cravero, C. Salta, G. (2000). Metadatos en internet, en las IV jornadas regionales, II provinciales de bibliotecarios: el profesional bibliotecario, la ética y el nuevo usuario. Rosario, Asociación de Bibliotecarios Profesionales de Rosario (ABPR).
- Cruz, J. (1994). *Manual de archivística*. Madrid, Pirámide. Pp.55-103.
- Cruz, J. (1995). *La gestión de documentos en el estado español: balance y perspectivas*. España: CITMA.
- Cruz, J. (2011). *Administración de documentos y archivos: textos fundamentales*. Madrid, Coordinación de Asociaciones de Archiveros.
- Curras, E. (1998). *Implicaciones de la teoría de los sistemas*. *Revista ciencias de la documentación*. Madrid, Paraninfo.

- Daudinot, I. (2006) Organización y recuperación de información en Internet: teoría de los metadatos, ACIMED, vol. 14 n°5. Disponible en http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-94352006000500006 consultado el día 24 de noviembre de 2016.
- Diamond, S. (1998). *Records management: a practical approach*. New York, AMACOM.
- FESABID (2011). Beneficios de integrar la gestión de documentos en los procesos de negocio. Barcelona, disponible en http://ForumCalidad-mayo2012_ISO30300BeneficiosIntegracionProcesosNegocio_GTDifusionCTN50SC13.pdf consultado el día 6 de diciembre de 2016.
- Fernández, P. (1999). *Manual de organización de archivos de gestión en las oficinas municipales*. Granada, CEMCI.
- Ferrano, N. Pérez, M. (2009). *Búsqueda y recuperación de la información*. Barcelona, UOC.
- Forbes, K. (2006). A document for document's sake: a possible account for document system failures and a proposed way forward. *Records management journal*, vol.16, n°.1, pp.13-20, disponible en <http://www.emeraldinsight.com/0737-8831.htm> consultado el 16 de octubre de 2016.
- Forde, H. (2005). *Access and preservation in the 21st century, journal of the society of archivists*, San Francisco, vol. 26, n°.2, pp. 193-200.
- García, M. Santarén, J. (2004). Modelo para evaluar la gestión de información Científico-Tecnológica en las organizaciones del territorio villaclareño. En: IDICT; GECYT. INFO' 2002. CD - ROM. Congreso Internacional de Información. Habana.
- García, M. (2007). Gestión documental en intranet, disponible en <http://www.scielo.br/pdf/ci/v40n1/a06v40n1.pdf> consultado el 17 de octubre de 2016.
- García, M. (2009). Gestión de documentos electrónicos en el contexto de gestión de la información. Barcelona, UOC.
- Gómez, G. (1997). *Sistemas Administrativos: análisis y diseño*. Cd. México, Mcgraw-Hill.
- Gutiérrez, N. (2004). Teoría y práctica archivística IV. Cd. México, Universidad Nacional Autónoma de México.
- Heredia, A. (1991). *Archivística general teoría y práctica*. Sevilla, Gráficos del sur.
- Heredia, A. (2010). *Lenguaje y vocabulario archivísticos, algo más que un diccionario*. Sevilla, Consejería de Cultura.
- Hjelt, M. Bjork, B. (2006). *End-user views on electronic document management in construction*. Valencia, Institute for scientific information.

- NORMA ISO 9000 (2005). Fundamentos y vocabulario de los sistemas de gestión de la calidad. La Habana, Oficina Nacional de Normalización.
- NORMA ISO 9001 (2000). Sistemas de gestión de la calidad: requisitos. Madrid, Asociación Española de Normalización y Certificación.
- NORMA ISO 9001 (2008). Sistema de Gestión de la calidad. Requisitos: traducción certificada. La Habana, Oficina Nacional de Normalización.
- NORMA ISO 15489-1 (2006). Information and documentation: records management, disponible en [http://www.informacionpublicapgr.gob.sv/descargables/sia/normativa-internacional/GEStexto1\(CS\).pdf](http://www.informacionpublicapgr.gob.sv/descargables/sia/normativa-internacional/GEStexto1(CS).pdf) consultado el 18 de octubre de 2016.
- NORMA ISO 15489-2 (2006). Información y documentación. Gestión de documentos. Madrid, Asociación Española de Normalización y Certificación.
- NORMA ISO 23081-1 (2006). Información y documentación: procesos de gestión de documentos, metadatos para la gestión de documentos, parte 1: principios. Madrid, Asociación Española de Normalización y Certificación.
- NORMA ISO 27000 (2005). El portal de ISO 27001 en Español. Madrid, disponible en <http://www.iso27000.es/sgsi.html> consultado el 6 de diciembre de 2016.
- Jaeger, S. (2006). *Doclib: a software library for document processing*. New Orleans, Institute for Scientific Information.
- J. A. Salvador Oliván (2003). Formación en Recuperación de la Información: Análisis de los cursos y asignaturas en las escuelas de Biblioteconomía y Documentación de Norteamérica y España, en *Documentación de las Ciencias de la Información*, Zaragoza, vol. 20, nº41, pp. 189–215.
- Johnston, G. Bowen, D. (2005). The benefits of electronic records management systems: a general review of published and some unpublished cases. *Records management journal*, Possoa, vol.15, nº3, pp. 131-140, disponible en <http://www.emeraldinsight.com/0737-8831.htm> consultado el 20 de octubre de 2016.
- Katuu, S. (2006). Interdisciplinary investigation of the authenticity and long-term preservation of electronic records, vol.8, nº2, disponible en <https://sajim.co.za/index.php/sajim/article/view/661/779> consultado el 20 de octubre de 2016.
- Lazinger, S. (2001). *Digital preservation and metadata: history, theory and practice*. Englewood Colorado, Libraries Unlimited.
- Liston MD, Dolby JL. (1982) Metadata System for Integrated Access to Numeric Data File, La Habana, *Drexel Library Quarterly* vol. 18 nº3, pp147-60.

- Martínez, A. (2000). *Metadatos y organización de recursos electrónicos*. Ciudad de México, Universidad Nacional Autónoma de México, disponible en <http://eprints.rclis.org/22890/1/VI%20ENCUENTRO%20DE%20CATALOGACI%C3%93N%20-%20PUBLICACION%20FINAL%20ABRIL%202014-2014.pdf> consultado el 24 de octubre de 2016.
- Mena, M. (2004). *La gestión del conocimiento: un imperativo más para la gestión documental en las organizaciones cubanas*. La Habana, INFO.
- Mena, M. (2005). *Gestión documental y organización de archivos*. La Habana, INFO.
- Mena, M. (2006). *Propuesta de requisitos funcionales para la gestión de documentos archivísticos electrónicos en la administración central del estado cubano*, La Habana Universidad de la Habana.
- Méndez, R. (2002). *Metadatos y recuperación de información: estándares, problemas y aplicabilidad en bibliotecas digitales*. Gijón, Trea.
- Mendoza, N. (2000). La prueba documental y los archivos, vol.1, n°21, Lima, Archivo General de la Nación.
- Milano, J. (2016). Características de los sistemas. Cd. México, <http://www.monografias.com/trabajos10/tege/tege.shtml#co#ixzz4QycSUxZo> consultado el 24 de noviembre de 2016.
- Núñez, E. (1999). *Organización y gestión de archivos*. Gijón, Trea.
- Núñez, I. (2005). Propuesta de clasificación de las herramientas: software para la gestión del conocimiento. Acimed, disponible en http://www.acimed.sld.cu/revistas/aci/vol13_2005/aci03_05.htm consultado el 25 de octubre de 2016.
- Núria, F Pérez M. (2009). *Búsqueda y recuperación de la información*. Barcelona, UOC
- Montserrat, G. (2009). *Gestión de documentos electrónicos en el contexto de gestión de la información*. Barcelona, UOC.
- Pardinas, F. (1975). *Metodología y técnicas de investigación en ciencias sociales*. Cd. México, Siglo XXI Editores.
- Peis, E. (2001). *Sistemas de gestión de archivos electrónicos: en actas de las V jornadas de archivos electrónicos, el reto electrónico, las nuevas necesidades y los nuevos profesionales*. Priego de Córdoba, Universidad de Granada.
- Pinto, M. (1998). Gestión de la calidad en documentación. Revista anuales de documentación, vol. 1, n°1, pp. 171-183, disponible en <http://revistas.um.es/analesdoc/article/view/3031> consultado el 25 de octubre de 2016.

- Pinto, M. (2001). *El resumen documental: paradigmas, modelos y métodos*. Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipérez.
- Pinto, M. Gómez, C. (2004). *La ciber administración española en la sociedad de la información: retos y perspectivas*. Madrid, Trea.
- Ponjuán, G. (2003). Gestión documental, de información y del conocimiento: puntos de contacto y diferencias. *Revista ciencias de la información*, vol.34, nº3, disponible en <http://www.cinfo.cu/cinfo2003/v34n3a2003/conferencia.htm> consultado el 26 de octubre de 2016.
- Ponjuan, G. (2004). *Gestión de Información: dimensiones e implementación para el éxito organizacional*. La Habana, Nuevo Paradigma.
- Ponjuan, D. (2007). *Sistemas de información: principios y aplicaciones*. La Habana, Félix Varela.
- Presman, R. (2002). *Ingeniería del Software: un enfoque práctico*. Madrid, Mcgrawhill/ Interamericana.
- Ramírez, J. (2011). *Metodología para la organización de sistemas institucionales de archivos*. Cd. de México, IFAI.
- Roberge, M. (1992). *La gestión de información administrative: application globale, systématique et systematique*. Quebec, Quebec Documentor.
- Rodríguez, J. González J. (2002). *Integración de las tecnologías de flujo de trabajo y gestión documental para la optimización de los procesos de negocio*. *Revista Ciencias de la Información*, La Habana, vol. 33, nº3, pp. 17-28.
- Russo, P. (2009). *Gestión documental en las organizaciones*. Barcelona, UOC.
- Schellenberg, T. (1958). *Los archivos modernos: principios y técnicas*. La Habana, CITMA.
- Senso, J. Piñero, A. (2003). *El concepto de metadato. Algo más que descripción de recursos electrónicos*. *Revista ciencia información*. Brasilia, vol. 32, nº2, pp. 95-106.
- Setién, E. (2007). *Niveles, fases y etapas del fenómeno archivístico desde la teoría bibliológico informativa*. La Habana, Instituto de Información Científica y Tecnológica.
- Walne, P. (1988). *Dictionary of archival terminology: english and french, with equivalents in dutch, german, italian, russian and spanish*. Dictionnaire de terminologie archivistique. New York, Peter Walne.
- Zapata, C. (2011). *Gestión documental y gobierno electrónico: problemas, retos y oportunidades para los profesionales de la información*. Bogota D.C., Archivo General de la Nación.

La cultura de la información, como un bien de la humanidad, que debe ser impulsado desde la bibliotecología

*The culture of information, as a good of humanity,
that must be promoted from the librarianship*

*A cultura da informação, como um bem da humanidade,
que deve ser promovida da biblioteconomia*

Brenda Cabral Vargas
Universidad Nacional Autónoma
de México. UNAM
brendacabralvaras@yahoo.com.mx

Rubén Martínez Rocha
Universidad Nacional Autónoma
de México. UNAM
Cetys. Universidad. Tijuana. Baja California
ruben.martinez@cetys.mx

Resumen

Se expone brevemente el concepto de cultura de la información o CI; así como su importancia dentro de la dinámica que muestra un grupo de personas –organización, país, región, entre otros– en torno al uso de la información, los recursos documentales y los medios tradicionales o digitales que tiene a su disposición. Posteriormente se aborda algunas acciones que desde la bibliotecología pueden ser desarrolladas para que se genere una cultura informacional, se abordan aspectos tales como habilidades informativas, competencias, curaduría de contenidos entre otros. A partir de tales consideraciones, se revisan los aspectos teóricos más relevantes del concepto y se aterrizan en un caso específico: el CETYS Universidad.

Palabras clave: cultura de la información, alfabetización informacional, CETYS universidad.

Abstract

This article briefly exposes the concept of informational culture (CI, by its initials in Spanish); as well the importance of its dynamics between groups of people – organization, country, region, etc. and the use of the information, the information resources and the traditional or digital media. It addresses some actions from point of view of the librarianship who the library should develop to generate an informational culture; also approaching aspects of information literacy, information competence, content curation among others. Based on these considerations, theoretical of the concept mining of the concept are reviewed and a specific case is presented; CETYS University.

Keywords: informational culture, Literacy informational, CETYS University.

Resumo

O conceito de cultura da informação ou CI é brevemente exposto; bem como sua importância dentro da dinâmica que mostra um grupo de pessoas - organização, país, região, entre outros - em torno do uso de informações, recursos documentais e mídias tradicionais ou digitais disponíveis para eles. Posteriormente, aborda algumas ações que, a partir da biblioteconomia, podem ser desenvolvidas para gerar uma cultura informacional, abordando aspectos como habilidades de informação, habilidades, curadoria de conteúdos entre outros. A partir dessas considerações, os aspectos teóricos mais relevantes do conceito são revisados e eles são encaixados em um caso específico: a Universidade CETYS.

Palavras chave: cultura da informação, literacia informacional, universidade CETYS.

Recibido: 13 de abril de 2018 Aprobado: 30 de abril de 2018

Cómo citar este artículo: Cabral Vargas B. y Martínez Rocha R. F. (2016). La cultura de la información, como un bien de la humanidad, que debe ser impulsado desde la bibliotecología. *Códices*, 12(2), 79-95.

Introducción

La cultura de la información ha sido abordada por algunos autores y expuesta en foros académicos, en estos se ha tratado temas de habilidades y competencias informativas como una necesidad «y costumbres característicos de una sociedad más humana, más justa, más crítica o más letrada, es otro de esos impulsos» (Córdoba, 2002: 27). Sin embargo, sigue siendo un aspecto importante de ser investigado, debido a la relevancia que tiene en la sociedad actual, la información y el manejo de esta.

Se requiere antes de seguir hablando sobre la cultura de la información conocer qué es y cómo puede ser adoptada por la sociedad, así como cuál sería nuestro papel desde la bibliotecología para poder implementar esa cultura.

Aspectos teóricos de la cultura de la información

La información representa el pensamiento de los grupos humanos, también da cuenta de sus descubrimientos y sus actos, por ello forma parte de los elementos culturales en toda sociedad aún si los soportes documentales no tienen una versión tangible, como sería el caso de la oralidad. Conforme las ideas se difunden, debaten y perfeccionan –idealmente a favor de todos los miembros de un grupo– se tiende a crear una serie de prácticas en torno al uso y la producción de ésta, siendo el más grave de los escenarios el control por quienes ocupan posiciones de poder dentro del grupo. Así, se empieza a instaurar una *cultura de la información* (CI), es decir, una forma peculiar de ser y hacer en torno a los recursos documentales de los que dispone el conjunto de personas.

El concepto representa las interacciones entre las personas de cualquier edad con la información que reciben día con día, tanto en fuentes documentales formales como a través de su entorno. Por ello (Gómez, 2011: 6) aconsejó no limitar los alcances de la CI al uso per se de los recursos de información, sino que en primera instancia sea asociada con «la capacidad de los individuos de forjarse excelentes hábitos de lectura como medio de recreación, como el inicio de tareas investigativas, como el mejoramiento de la comunicación, interpretación y apropiación».

Al haber interacciones entre los rasgos tangibles e intangibles de un grupo de personas se generan normas para regir a los miembros y dentro de ellas encontramos a la información «cuya tenencia genera poder y por lo tanto, la costumbre o hábito de buscarla y obtenerla se anula dentro del sistema para mantener la hegemonía» (Córdoba, 2002: 28). Las características de la información –así como del conocimiento– enmarcadas en la cultura y el poder, de acuerdo con (Pichs y Ponjuan, 2014: 34):

- Son elementos *deconstruibles*, cambiantes en el tiempo en función de las fluctuaciones de un contexto determinado.
- Son artefactos culturales con sentido propio.
- Compaginan o no con las habilidades existentes o en desarrollo en una comunidad.

Enunciada en términos sencillos y generales, la CI es «la forma habitual en la que los actores sociales se relacionan con sus necesidades informativas y la oferta» (Galindo, 1996: 11) en función del o los grupos a los cuales pertenecen, visto así, el autor nos comenta que la CI puede ser amplia o bien, propia de un campo o sector, pues dentro de ciertos contextos se requiere conocer cierta información y en otros esa misma, no es importante. De igual manera no todos los grupos muestran amplias o reducidas necesidades de información y especialidad de la misma.

Por tanto, se hace indispensable conocer qué tipos de estudios se han hecho en torno a la CI para conocer sus avances en este sentido y entender por medio de algunos ejemplos cómo se han dado estos (tabla 1).

Tabla 1. Tipos y ejemplos de estudios sobre la cultura informacional

Estudios teórico conceptuales	Estudios práctico-aplicados
Comportamiento informacional	Cultura informacional e implicaciones para las empresas
Cultura informacional digital	Fallas informacionales en negocios
	Uso de la información en organizaciones

Fuente: Elaboración propia a partir de Pichs y Ponjuán (2014).

¿Dónde ha sido abordada la cultura de la información?

A pesar de su vinculación con la alfabetización informacional, los recursos documentales, entre otros aspectos afines a la bibliotecología, el trasfondo de la CI se verá con gran fuerza en el contexto organizacional y empresarial, por lo que (Gómez, 2014: 35) la inserta como parte de un sistema en donde convergen: «comunicación abierta, labores de entrenamiento o talleres de alfabetización informacional, tecnologías de la información y comunicación, espacios de intercambio cultural, pautas para el tratamiento de la información». Se habrá implantando una cultura informacional dentro de las organizaciones cuando «los valores, capacidades, creencias, experiencias y competencias informacionales fueron asimilados en el ideario y la filosofía de los individuos de las comunidad estudiada y se reconoce los cambios e implicaciones de dicho fenómeno en la organización».

En el terreno político la actuación de las personas insertas en determinados escenarios sociales nos da un indicio de la CI que los individuos viven (Galindo, 1996: 11-12), dicho con las palabras del autor «Una alta cultura política fincada en una alta cultura de información configura poblaciones más enteradas y participantes». *Por alta cultura política*, conforme al texto del autor citado, se entiende el interés de una población por tener acceso a ciertos paquetes de información que inciden en su realidad cotidiana y que, generalmente, emanan del poder.

Conforme a Córdoba (2004), la educación constituye otro campo de acción para y de la CI, entendida ahora como un constructo colectivo en el cual la injerencia de los grupos hegemónicos afecta la calidad del aprendizaje y de las condiciones sociales del individuo a futuro. La consolidación de la CI implica en principio el fin de las prácticas lectoras memorísticas para dar pie a un proceso crítico de lo que se lee –ve, escucha, etc.– y así estar en la posibilidad cognitiva de proponer y participar. Es un ámbito en donde el concepto se analiza a la luz del llamado *aprendizaje a lo largo de la vida* –o permanente– es decir, dejar de suponer que el individuo terminará de aprender una vez concluido su ciclo académico.

La cultura de la información en América Latina

La situación que se vive en materia de uso y manejo de información en América Latina ha sido casi de manera igualitaria en todos los países esto debido a algunos programas y proyectos a nivel Latinoamericano, Estrada (2003), por ejemplo, menciona que en las cumbres Iberoamericanas se establecieron políticas de información, la primera fue en México en 1991. El autor describe que en estas reuniones que se fueron dando tanto en países de América Latina como en España se reafirma que «las naciones iberoamericanas constituyen un espacio cultural propio, enriquecido por su diversidad nacional y regional, que comparte valores lingüísticos, históricos y una concepción común del ser humano y de su futuro» (Estrada, 2003: 2).

Además de hablar de temas que afectan e impactan a la CI como son el derecho, acceso y políticas de información, Estrada (2003: 7) nos dice también que:

La revolución de la información afecta todas las naciones y todos los pueblos, directa o indirectamente. Los aspectos fundamentales de esta revolución son éticos, culturales y sociales. En la medida en que también son eminentemente económicos, es necesario velar por no supeditar el porvenir de la sociedad de la información a las fuerzas del mercado. Un desarrollo basado en criterios exclusivamente económicos crea nuevas formas de exclusión y acentúa la disparidad entre países desarrollados y países en vías de desarrollo.

Todo lo anterior nos lleva que se han sentado las bases para que en América Latina se pueda generar una CI *ad hoc* a las necesidades de cada entorno.

De la misma manera sabemos que el tener la capacidad de organizar, seleccionar, utilizar y aplicar la información queda dentro de la lista de competencias genéricas que la EuropeAid ha dado y en donde además ha añadido la habilidad en el uso y manejo de las tecnologías de la información y la comunicación debido a que cada vez más es mayor la aplicación de las tecnologías en todos los ámbitos de nuestra vida diaria.

La cultura de la información en la frontera norte de nuestro país

La CI queda excelentemente ejemplificada en el Centro de Enseñanza Técnica y Superior (CETYS Universidad), Institución de Educación Superior en Baja California, con Campus en Ensenada, Mexicali y Tijuana, en la frontera Noroeste de nuestro país y en donde la (CI) es un Elemento Distintivo de la Educación CETYS (EDEC), por lo que desde su concepción se encuentra ligado a la misión misma de la institución, proponiendo que esta singularidad se manifieste y evidencie como un rasgo distintivo de sus egresados. La CI es también un objetivo dentro de las metas académicas y los objetivos que se apoyan desde la biblioteca, así la CI, siendo solo uno de los seis elementos que caracteriza a todo egresado de cualquier nivel educativo y que le será desarrollado y habilitado bajo conceptos innovadores y de vanguardia con métodos académicos durante su proceso de enseñanza aprendizaje.

El CETYS toma como emblema que el mejor uso de la información debe ser fundamental en la formación de sus estudiantes y lo incorpora a través de su Plan 2020 (CETYS, 2011: 1) y una de las primeras acciones hechas en 2009, encaminadas a lograr la acreditación internacional y buscando el inicio de esta CI fue la implementación de un curso para el Desarrollo de Habilidades Informativas (DHI), donde participaron bibliotecarios y docentes con buenos avances y algunos resultados (Lau, 2017), a partir de ahí las acciones donde se involucran los bibliotecarios y que están descritas ante la instancia acreditadora norteamericana Western Association of Schools and Collages (WASC) para emprender el camino que permita habilitar y desarrollar EDEC con CI y reportadas por Lau en 2017 son:

1. Homologación de la capacidad de servicio en lo que respecta a personal y competencias.- Es la oportunidad para contar con bibliotecarios profesionales atendiendo cada uno de los servicios bibliotecarios que la comunidad demanda de manera estandarizada en cada una de las bibliotecas del sistema.
2. Homologación de la capacidad de servicio con base en la demanda esperada de la población estudiantil de los campus.- En cada biblioteca se

debe contar con la infraestructura de espacios y servicios, estandarizada y en función de la capacidad y dimensión de cada campus.

3. Completar el catálogo de servicios que debe ofrecer la biblioteca en cada campus. –Es aumentar la oferta de servicios que actualmente está limitada y restringida por falta de espacios, de personal profesional y tecnología.
4. Un plan de nuevas contrataciones para las bibliotecas del Sistema CETYS.– Es ofrecer nuevos servicios que deberán de contar con bibliotecarios profesionales, además de ampliar la actual planta.
5. Un plan de desarrollo profesional para el personal de las bibliotecas del Sistema CETYS. - Los bibliotecarios actuales deberán de profesionalizarse y actualizar sus conocimientos.
6. Formular un conjunto de resultados de aprendizaje y sus respectivos instrumentos de medición para evaluar en qué medida un estudiante sabe cuáles son los servicios que le ofrecen las bibliotecas del Sistema y en qué medida los está utilizando. - Hay que desarrollar, aplicar y medir con los instrumentos bibliométricos que nos permitan, por una parte conocer el impacto de nuestros esfuerzos y a la vez contar con elementos para la toma de decisiones.

Si analizamos los seis puntos anteriores nos llevan a observar que se están tomando acciones en materia de personal, infraestructura, servicios e instrumentos de evaluación. Lo cual asegura en un futuro no lejano que se dé una CI dentro del CETYS Universidad.

De lo anterior, se han hecho evaluaciones que permiten conocer los logros alcanzados, entre ellos está:

- Un estudio poblacional en relación a sus habilidades informativas.
- Un análisis bibliométricos de toda la producción en tesis, publicaciones de investigación y divulgación.
- Así como una revisión de la bibliografía que se encuentra en cada una de los programas de estudio vigentes (Lau, 2017).

Los resultados antes mencionados permitieron tomar decisiones encaminadas a:

- Realizar una lista de estrategias que se podrían ir adoptando por los académicos, para lo cual se emitió una lista de 50 acciones y se creó un

comité para el diseño e implementación de una rúbrica sobre Desarrollo de Habilidades Informativas.

- Confeccionar, desarrollar e implementar un curso de seis créditos a nivel licenciatura bajo el nombre de Gestión de la Información, curso obligatorio para todos los alumnos del primer semestre de su licenciatura. Este curso se desarrolló en colaboración con los bibliotecarios y se imparte desde 2015-2, los bibliotecarios participan como docentes.

La metodología que se siguió para conocer las habilidades informativas de la comunidad CETYS partió primeramente de elaborar y utilizar un instrumento piloto en 2012 (Lau, Machin, Gárate, Tagliapietra, 2016) que se aplicó a 469 estudiantes obteniendo resultados que más adelante se contrastaron con las otras pruebas que se aplicaron posteriormente. En particular, el desarrollo de esta prueba hecha en la institución con la colaboración de los bibliotecarios, pretendía dar seguimiento a estas evaluaciones en años posteriores. Se aplicaron dos pruebas además que buscaban evidenciar la habilidad informativa con que cuentan los estudiantes en un momento dado de su trayecto por CETYS, una de estas pruebas hechas fue la de Standardized Assessment of Information Literacy Skills (SAILS) que se aplicó en 2013 y 2017 a estudiantes con cierto dominio de inglés y de una muestra de 525 estudiantes de distintos semestres. Para la segunda prueba, aplicada en 2015 se utilizó iSkills y donde también se miden las competencias en relación a las habilidades informativas de los alumnos, se aplicó a 554 estudiantes, también con dominio en inglés. Los resultados de ambas pruebas se comentan más adelante (Lau, Machin, Gárate, Tagliapietra, 2016), excepto de las últimas 225 recientemente aplicadas.

El enfoque utilizado dentro de la investigación fue de índole cualitativo debido a que se quería dar respuesta a las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo se desempeñan los profesores de CETYS Universidad ante el reto de desarrollar sus competencias informativas?
2. ¿Cómo se desempeñan los estudiantes de CETYS Universidad ante el reto de desarrollar sus competencias informativas?
3. ¿Cuál es el desempeño de los bibliotecarios en las acciones emprendidas para consolidar el desarrollo de competencias informativas?

La investigación fue documental y de campo y se utilizó un enfoque etnográfico (Creswell, 2014) debido a que se quiso contextualizar el impacto

de las acciones realizadas en materia de biblioteca en el entorno general de aprendizaje que se vive a nivel su vivencia y experiencia; fueron parte esencial del acopio y contextualización de información.

El tiempo para la recolección de la información se llevó a cabo entre septiembre de 2016 y noviembre 2017.

El CETYS Universidad tiene como objetivo el elaborar un instrumento propio de la institución en idioma español, que permita medir de manera permanente los avances en materia de CI en cada egresado. Y en base a resultados ir ajustando los procesos y sugerir correcciones a las metas. Lo anterior se resume en la tabla 2.

Tabla 2. Avances y acciones futuras

Acciones	Hechos	En marcha	Por hacer
1. Homologación de personal y competencias.	<ul style="list-style-type: none"> • Construcción edificio, Ampliaciones y remodelaciones • 50 estrategias 	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboración de rúbrica • Elaboración de métrica propia 	<ul style="list-style-type: none"> • Reactivar cursos • DHI a docentes
2. Homologación de la capacidad de servicio	<ul style="list-style-type: none"> • Curso GI • Manuales de estilo • Cursos DHI • Elaboración de artículos 	<ul style="list-style-type: none"> • Curso GI • Fomento al uso de manuales de estilo • Artículos por publicar 	<ul style="list-style-type: none"> • Implementar el desarrollo de colecciones • Apoyar a la investigación
3. Catálogo de servicios	<ul style="list-style-type: none"> • Diagnostico DECIA • Bibliometría • Crecimiento constante de acervo 	<ul style="list-style-type: none"> • Nuevos planes de construcción • Incrementar colecciones electrónicas 	<ul style="list-style-type: none"> • Aumentar servicios • Fomentar uso de biblioteca entre docentes • Lograr metas
4. Nuevas contrataciones	<ul style="list-style-type: none"> • Tres nuevos bibliotecarios profesionales 	<ul style="list-style-type: none"> • Un coordinador de servicios bibliotecarios 	<ul style="list-style-type: none"> • Consolidar el recurso humano actual
5. Desarrollo profesional	<ul style="list-style-type: none"> • Capacitación constante y apoyo a estudios de posgrado 	<ul style="list-style-type: none"> • Estudios de posgrado (Doctorado y Maestría) 	<ul style="list-style-type: none"> • Terminar y continuar
6. Instrumentos de medición para evaluar	<ul style="list-style-type: none"> • Aplicados SAILS, iSkills, propio 	<ul style="list-style-type: none"> • En desarrollo instrumento propio 	<ul style="list-style-type: none"> • Terminar y aplicar

Los resultados de esta investigación, que aunque está a la mitad de camino entre 2010 y las metas para 2020 nos permite validar que el CETYS Universidad hace constantemente el esfuerzo de alcanzar y hacer cumplir sus objetivos; así como observar como constantemente está haciendo los ajustes necesarios y pertinentes para generar en su comunidad una CI y por ende una formación integral y para toda la vida de los mismos.

La institución está en un proceso de cambio y los bibliotecarios aportan y son parte del mismo cambio. Los resultados encontrados en la aplicación de SAILS, iSkills y el instrumento institucional, arrojan datos que muestran deficiencias que se pueden corregir con trabajo y acciones concretas, tal es el caso de la baja eficiencia en búsqueda de información que arrojó SAILS, así como se mostró también en el instrumento local, donde los alumnos participantes mostraron un nivel aceptable en la búsqueda, mas no así en la evaluación de la información; estos mismos aspectos mostraron una mejoría en algunas de sus competencias al aplicarse iSkills y compararse con el institucional.

En materia del curso Gestión de la Información, que actualmente sigue ofertándose, se han contabilizado en los dos semestres ya cursados 485 estudiantes inscritos y que al cursarla han quedado instruidos en sus habilidades informativas, por lo que habrá que proponer una estrategia y diseñar un instrumento (cuantitativo) para medir su aprendizaje y en qué grado las habilidades informativas influyeron favorablemente (cualitativo), es decir hay que medir justo al momento de egresar para ver qué tanto de la CI se lleva.

Se observa que la institución –CETYS Universidad– ha sido una de las pocas instituciones a nivel nacional que apuesta mucho a la CI, y que le da un peso importante a la biblioteca y a los bibliotecarios como parte del proceso enseñanza aprendizaje. Asimismo, es importante que en este camino hacia la CI no han descuidado ningún aspecto, toman en consideración, desde los recursos humanos, infraestructura, servicios e instrumentos institucionales para evaluar la habilidades informativas y por consiguiente el éxito o no de la CI en la institución. El cual ellos proponen deberá ser reevaluado y reestructurado, además se deberá elaborar en español, con lo cual se evita la incertidumbre que supone saber si los resultados obtenidos con SAILS, junto a los de iSkills son producto en parte de la habilidad de entender el inglés o si realmente son

falta de habilidades y destrezas en el uso de la información (Lau, Machin, Gárate, Tagliapietra, 2016).

El rol de la biblioteca y del bibliotecario profesional, como se comentó anteriormente, es fundamental a lo largo de toda esta transformación en torno a la CI, por lo que para lograr las metas del 2020 y llevarlas a cabo, habrá que motivar, no solo a los bibliotecarios, sino también a la comunidad académica y estudiantil para que exija mejores servicios y poder continuar así el apoyo a su profesionalización y capacitación.

La cultura de la información como un bien común desde la bibliotecología

La CI es un bien común porque no pertenece a nadie; por tanto no puede privatizarse y es de libre disponibilidad, debido a ello es fundamental enseñar a todos los seres humanos la importancia de buscar, seleccionar, organizar y usar la información para todas sus actividades cotidianas.

La información es un bien común porque permite a los ciudadanos el desarrollo expedito y pleno de su propio desarrollo. Contribuye a la defensa de los deberes y derechos de las personas, así como a tomar mejores decisiones.

El bien común:

- Supone el respeto a la persona.
- Exige el bienestar social y el desarrollo del grupo mismo.
- Implica la paz.

También Fagiolo (2012) hace referencia al concepto de Bien común, señalando que:

La noción de «bienes comunes» se refiere a todos los bienes: tangibles e intangibles, que constituyen el patrimonio colectivo de una comunidad; su existencia requiere de una intensa acción colectiva, unos sólidos mecanismos de autogobierno y un elevado nivel de capital social. Por lo tanto, su utilización debe ser necesariamente regulada, para impedir que estos recursos comunes se acaben a causa de su explotación indiscriminada.

En la actualidad se sabe además que la información nos lleva al conocimiento y éste último es un bien común, como dice (Fagiolo, 2012: 66):

El conocimiento, en la medida en que se encuentra disponible con un simple «clic», se está perfilando como un emprendimiento colectivo. La red –con su carácter interactivo y su capacidad de penetración capilar– se configura como un sistema de comunicación y de conocimiento que rompe con el viejo paradigma «saber no compartido es poder»; de esta manera, la idea misma de conocimiento pierde su carácter de exclusividad como función social.

Con lo anterior queda evidenciado que las TIC están permitiendo el acceso a la información y al conocimiento, sin embargo, no se asegura al 100% que éste sea para todos los integrantes de una sociedad debido a las barreras tecnológicas, educativas, lingüísticas, etcétera. Pero se está haciendo llegar a un mayor número de personas a través de las tecnologías.

Ahora bien, ¿qué pueden hacer las bibliotecas y los bibliotecarios para asegurar que se dé una CI más sólida? Yo creo que tenemos que empezar por asegurar:

- La validez de la información.
- El buen uso de ella, es decir, considerar y respetar el derecho intelectual de los autores; es decir, como dice Fagiolo (2012).

Es necesario conciliar los intereses de los autores y de los editores acostumbrados al sistema del «derecho de autor» con la nueva tendencia –proveniente de la misma tradición cultural– que promueve el carácter público y el libre acceso a la información y al saber.

- Es imprescindible impedir que alguna gran corporación, o empresas privadas –a través de concentraciones internacionales– establezcan un monopolio de facto sobre los contenidos, las fuentes, las herramientas y hasta sobre el propio conocimiento.
- Es fundamental, conservar la biodiversidad de las culturas y de las lenguas, de los saberes locales y nacionales; especialmente considerando que el lenguaje técnico más utilizado en la red es el inglés. En este sentido, es necesario buscar los significados equivalentes de los términos anglosajones y trabajar en la introducción de esos nuevos términos en los léxicos locales.
- Generar las políticas para preservar los contenidos y asegurar que la CI asegure el resguardo patrimonial independientemente de su formato.

Las bibliotecas deben ser los espacios e instituciones encargadas de crear los mecanismos necesarios para que las comunidades se conviertan en sociedades de conocimiento debidamente informadas y educadas. Además de desarrollar entre sus usuarios las capacidades críticas ante las TIC para poder discernir entre información de calidad y la que no lo es. Así como saber utilizar y generar información y tecnologías. Siempre considerando tanto medios tradicionales como nuevos y considerando las necesidades de todos los miembros de su comunidad sin ninguna discriminación.

Las bibliotecas, tanto físicas como digitales, tienen como función relevante el garantizar el acceso al conocimiento y la información a todos sus usuarios. A nivel internacional y nacional, y deben de proteger y difundir el conocimiento y la cultura de dominio público.

Acciones para una cultura de la información desde la bibliotecología

La CI también conlleva que la sociedad en donde ésta ha sido gestada, cree nuevo conocimiento a partir de su lectura de recursos documentales como del entorno en cuál está inmersa. Ser partícipe supone la responsabilidad de cuestionar la realidad y proponer mejoras para el beneficio de todos, pero para ello, es necesario que los profesionales de áreas que estudian los fenómenos relacionados con la información se propongan crear consciencia entre el resto de la población.

De conformidad con lo anterior, la bibliotecología puede tener injerencia sobre cuán importante es convertirse en un usuario productor más que consumidor y para ello, tiene a su disposición dos herramientas: la alfabetización informacional –sobre la cual ya se comentó lo que ha hecho el CETYS Universidad– y la curaduría de los contenidos digitales.

A través de la ALFIN se desarrollan conocimientos teóricos-prácticos para planear estrategias de acceso a los recursos documentales que permitirán solucionar un problema de cualquier naturaleza. Sin embargo, el objetivo de la ALFIN también se orienta a la comprensión de la importancia que tiene, para este siglo, la capacidad de continuar nuestra formación más allá de las aulas; a

ello, los académicos han convenido denominarle aprendizaje permanente o a lo largo de la vida (del inglés *lifelong learning*).

Por su parte, la curaduría de contenidos le simplifica a una comunidad de usuarios el acceso a la información digital, pues le proporciona materiales afines a un tema de manera continua, a través de diversas plataformas sociales, en diferentes formatos y, lo más importante, con un valor *añadido*, esto es, desde un comentario neutral que dé pie a la discusión entre miembros de la comunidad hasta la adaptación del contenido al grado de conocimientos de la audiencia.

La ALFIN y la curaduría de contenidos permiten construir una CI en donde todas las personas puedan desarrollarse como usuarios de la información y como creadores de la misma. El propósito es derribar las barreras de acceso a los recursos que se origina por la falta de conocimiento sobre recursos de información y de búsqueda en entornos físicos (como la biblioteca) y digitales (como la web), sin que ello merme la convivencia entre los miembros para colaborar en proyectos, ayudarse entre sí y transformar su contexto.

Estos saberes son competencia del trabajo bibliotecario, aunque a decir verdad, la ALFIN ha tenido una mayor presencia en la disciplina que la curaduría de contenidos ya que, esta última nació en el seno de la mercadotecnia digital y poco a poco se fue incorporando al trabajo de difusión cultural de instituciones como museos, archivos y bibliotecas. Ahora bien, ¿cómo el profesional bibliotecario coadyuva con estos conocimientos a consolidar una CI?

En materia de enseñanza, el personal bibliotecario explica los procesos que debe seguir un usuario para encontrar información, le muestra cómo gestionarla a través de software o métodos manuales y le ofrece soluciones para comunicar lo que haya encontrado. Por ejemplo, en lo que respecta a ALFIN se puede mostrar el uso de los gestores bibliográficos y en curaduría de contenidos, algunas de las plataformas que permitan el acopio de información a través de mecanismos como RSS o palabras clave. Saber esto, significaría que la sociedad tenga una CI en donde se recurre a diferentes medios para conocer algo que les aqueja o bien, disponer de un espacio para intercambiar información, materiales y conocimientos conforme a los lineamientos que un responsable (curador de contenidos) diseñe.

No obstante, otra de las maneras en que el propio bibliotecario contribuye a formar una CI es mediante el ejemplo, es decir, creando espacios virtuales en torno a los temas que más aquejan o resultan de interés para la comunidad de usuarios. Algo así, funcionaría como testimonio de los usos que la propia sociedad hace de la información.

Las exposiciones virtuales correrían la misma suerte. Éstas, bien pueden elaborarse de manera similar a lo anterior o bien, impulsando la selección de contenidos entre la comunidad, de manera que al final, la biblioteca hiciera una curación de todo lo acopiado y pudiera insertarlo dentro de una exposición virtual, ésta terminaría por reflejar qué usos se ha dado a la información: personal, académica; para un cartel, para una reseña, etc.

Conclusiones

La CI es un conjunto de conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes que si son manejadas por una comunidad traen beneficios ya que potencializa la utilización de la información que se encuentra en diferentes medios y servicios de información sean analógicos o digitales.

Es un factor determinante para que una sociedad pueda tener una calidad de vida óptima. Es a partir de ella, que el ciudadano adquiere competencias que le facilitan la búsqueda, uso, selección, difusión y organización de la información; todo ello con la finalidad de aplicarla en su beneficio y también desarrollar nuevo conocimiento.

Lograr que la sociedad adquiriera una cultura informacional es uno de los cometidos más importantes de las instituciones de información: bibliotecas, archivos, museos, etcétera.

La CI es un derecho y un bien común al que debe tener acceso cualquier miembro de una comunidad. Por eso, es necesario empoderar a las sociedades con los conocimientos teóricos y las habilidades prácticas que les permitan, en primera instancia, definir sus necesidades de información; luego, satisfacerlas haciendo uso de las unidades de información que tengan a su alcance, tanto para buscar entre sus recursos documentales como para emplear sus espacios para dialogar, proponer ideas y trabajar en equipo.

En México ya se han hecho acciones para generar la cultura de la información dentro de una comunidad específica un claro ejemplo de ello, es lo que está haciendo CETYS Universidad.

La investigación también tiene un deber complejo, pues necesita comenzar a mirar hacia este concepto (CI) para detectar áreas que aún no han sido abordadas y con base en ellas, proponer teorías y modelos para comprender cómo las personas se benefician, afectan, usan, conviven y viven en la sociedad de la información. Desde luego, la Bibliotecología puede aportar elementos teóricos en torno a los recursos de información y las habilidades informacionales, pero también se necesita la participación de disciplinas más aptas para estudiar a los individuos en conjunto y en particular.

Referencias

- CETYS Universidad (2011). *Plan de Desarrollo 2020*. IENAC: Mexicali.
- Córdoba González, Saray (2002). “La cultura de información”. *Revista Pensamiento Actual* 3, no. 4: 27-32. <https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/pensamiento-actual/article/view/8237/7808>
- Creswell, John W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oakes, California: Sage.
- Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (2005). “Construir sociedades de la información que atiendan a las necesidades humanas”. *Revista de Estudios Sociales*, no. 2: 141-143. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81502214>
- Estrada Cuzcano, Alonso (2003). La Sociedad de la Información en América Latina. https://www.researchgate.net/profile/Alonso_Estrada-Cuzcano/publication/28058316_La_Sociedad_de_la_Informacion_en_America_Latina/links/542dd3f20cf27e39fa950c6a/La-Sociedad-de-la-Informacion-en-America-Latina.pdf
- Fagiolo, Mario (2012). “El conocimiento como bien común”. *Cayapa Revista Venezolana de Economía Social*, vol. 12, no. 23: 65-83.
- Galindo Caceres, Jesús (1996). “Cultura de información, política y mundos posibles”. *Estudios sobre las Culturas Contemporáneas* v.2, no. 3 (junio): 9-23. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31600302>

- Gómez Ruiz, Adriana (2011). "Información, cultura y formación: Tres elementos esenciales del quehacer bibliotecológico". *E-Ciencias de la Información* 1, no. 2 (julio-diciembre): 1-11. doi <https://doi.org/10.15517/eci.v1i2.546>
- Lau, J. (2017). Cultura de la Información – EDEC: Reporte 2012-2016. CETYS Universidad, Reporte interno Pichs Fernández, Aleimys, Gloria Ponjuán Dante. "La cultura informacional: sus principales relaciones conceptuales". *Ciencias de la Información* 46, no. 2 (mayor-agosto): 33-37. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181432443006>
- Lau, J.; Machin, J.; Gárate, A. y Tagliapietra, C. (2016). Assessing Spanish-Speaking University Students' Info-Competencies with iSkills, SAILS, and an In-House Instrument: Challenges and Benefits. *Communications in Computer and Information Science*, no.676: 327-336.
- Martínez-Rocha, R. F., Lau, J., Diaz, E. R. (2018). "Information Culture and CETYS University WASC Accreditation: the Library as Stakeholder". *Communication in Computer and Information Sciences* no.810: 1-9.

Planes de lectura y escritura, valoraciones en torno al cumplimiento de objetivos y apropiaciones: el caso del plan de lectura y escritura de Medellín, 2009-2014

Reading and writing plans, assessments regarding compliance with objectives and appropriations: the case of Medellín's reading and writing plan, 2009-2014

Planos de leitura e escrita, avaliações sobre o cumprimento de objetivos e apropriações: o caso do plano de leitura e redação de Medellín, 2009-2014

Octavio Henao A.

Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia
octahenao@gmail.com

Paulina Gómez Z.

Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia
paulinagomez1@gmail.com

Nathalia Quintero C.

Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia
nathalia.quintero@udea.edu.co

Cristian Otálvaro Q.

Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia
cristian.otalvaro@udea.edu.co

Doris Adriana Ramírez S.

Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia
doris.ramirez@udea.edu.co

Jaime Bornacelly C.

Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia
jaime.bornacelly@udea.edu.co

Didier Álvarez Z.

Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia
didier.alvarez@udea.edu.co

Resumen

El presente artículo da cuenta de los principales resultados de la evaluación del Plan Municipal de Lectura Medellín, una Ciudad para Leer y Escribir 2009-2014 -PMLE, realizada por la Universidad de Antioquia en convenio con la Alcaldía de Medellín. Esta investigación tuvo como propósito considerar el Plan en cuanto al logro de sus objetivos, la apropiación y la vivencia por parte de los agentes sociales, en algunos territorios locales de la ciudad de Medellín. En específico, la evaluación buscó estimar el cumplimiento de las líneas, las estrategias y los programas del PMLE y valorar las formas de apropiación, experiencia, percepción y reinención que propició el PMLE en las prácticas de lectura y escritura en la ciudad de Medellín. Una de las conclusiones es que el PMLE fue concebido como una iniciativa social y política dirigida a la promoción y cualificación del espacio social de la lectura y la escritura en la ciudad de Medellín, con fuerte énfasis en las textualidades impresas, en especial del libro. Su estrategia central fue la de integrar y potenciar la acción de los programas de formación de lectores y escritores ya existentes en la ciudad, y promover el relacionamiento interinstitucional entre el gobierno municipal y las organizaciones sociales

Palabras clave: planes de lectura, evaluación de planes, prácticas de lectura y escritura, Medellín.

Recibido: 10 de abril de 2018 Aprobado: 03 de mayo de 2018

Cómo citar este artículo: Henao A., O.; Quintero C., N.; Ramírez S., D.A.; Gómez Z., P.; Otálvaro Q., C.; Bornacelly C., J.; Álvarez Z., D. (2016). Planes de lectura y escritura, valoraciones en torno al cumplimiento de objetivos y apropiaciones: el caso del plan de lectura y escritura de Medellín, 2009-2014. *Códices*, 12(2), 97-126.

Abstract

This article gives an account of the main results of the evaluation of the Municipal Reading Plan Medellín, a City for Reading and Writing 2009-2014 -PMLE, conducted by the University of Antioquia in agreement with the Mayor's Office of Medellín. The purpose of this research was to consider the Plan regarding the achievement of its objectives, the appropriation and the experience of the social agents, in some local territories of the city of Medellín. Specifically, the evaluation sought to estimate compliance with the lines, strategies and programs of the PMLE and assess the forms of appropriation, experience, perception and reinvention that led to the PMLE in reading and writing practices in the city of Medellín. One of the conclusions is that the PMLE was conceived as a social and political initiative aimed at the promotion and qualification of the social space of reading and writing in the city of Medellín, with a strong emphasis on printed textualities, especially books. Its central strategy was to integrate and enhance the action of the training programs for readers and writers already existing in the city, and promote inter-institutional relations between the municipal government and social organizations.

Keywords: reading plans, evaluation of plans, reading and writing practices, Medellín.

Resumo

Este artigo apresenta os principais resultados da avaliação do Plano Municipal de Leitura de Medellín, uma Cidade de Leitura e Escrita 2009-2014 -PMLE, conduzida pela Universidade de Antioquia, em concordância com a Prefeitura de Medellín. O objetivo desta pesquisa foi considerar o Plano quanto ao alcance de seus objetivos, a apropriação e a experiência dos agentes sociais, em alguns territórios locais da cidade de Medellín. Especificamente, a avaliação buscou estimar o cumprimento das diretrizes, estratégias e programas do PMLE e avaliar as formas de apropriação, experiência, percepção e reinvenção que levaram ao PMLE nas práticas de leitura e escrita na cidade de Medellín. Uma das conclusões é que o PMLE foi concebido como uma iniciativa social e política voltada para a promoção e qualificação do espaço social de leitura e escrita na cidade de Medellín, com forte ênfase nas textualidades impressas, especialmente livros. Sua estratégia central era integrar e aprimorar a ação dos programas de formação para leitores e escritores já existentes na cidade e promover relações interinstitucionais entre o governo municipal e as organizações sociais.

Palavras chave: Planos de Leitura, Avaliação de Planos, Práticas de Leitura e Escrita, Medellín.

Introducción

Los procesos de evaluación de planes de lectura y escritura constituyen un reto metodológico. Al menos en el contexto iberoamericano es posible advertir dos ángulos: el que conlleva el diseño científico de la evaluación, es decir, que esta sea sistemática y asentada sobre bases lógicas y reconocibles para la comunidad de conocimiento y para los responsables de la gestión que la requieren; y el de la comunicabilidad, divulgación y usabilidad de los resultados de la evaluación, esto es, que responda efectivamente a las necesidades y posibilidades de conocimiento dentro de las organizaciones y el gobierno que conciben la evaluación y la ejecutan. Ante esto debe decirse que la evaluación de los planes de lectura y escritura en

el contexto iberoamericano, ha tendido a estar encerrada en los linderos de la actuación estatal, y poco se ha dirigido a realizarse junto con los agentes sociales.

En este sentido, el proceso metodológico para la valoración del Plan Municipal de Lectura y Escritura de Medellín 2009-2014 -PMLE- se quiso hacer sobre la base del estrecho relacionamiento de tres elementos. De un lado, el reconocimiento de los lugares o espacios en los cuales se realizan las prácticas de lectura y escritura en la ciudad; de otro lado, las percepciones y valoraciones que tienen los diversos públicos que ejecutan, participan o se benefician de las acciones; y finalmente, la identificación de los objetivos del PMLE y su cumplimiento.

Esta perspectiva de análisis fue adoptada como un acto de conocimiento y también de reconocimiento del origen y naturaleza del PMLE, ya que se le asumió como una construcción histórica, producto de un acumulado de situaciones, intenciones y negociaciones entre actores sociales y políticos diversos en lo relativo al orden social de la lectura, la escritura y el acceso a la información en la ciudad de Medellín.

Al respecto de esta perspectiva del Plan como negociación, debe anotarse que para finales de la primera década del siglo XXI Medellín había alcanzado un nivel de madurez que hizo inaplazable el trabajo solidario, interinstitucional y cooperado en pro de la constitución de una sociedad lectora. Esta condición estuvo gestándose desde las décadas anteriores, sobre todo a partir de los años setenta y ochenta del siglo XX, al calor de los cambios de enfoque en las investigaciones y en las prácticas pedagógicas de formación de lectores y escritores que empezaron a nutrirse de los paradigmas interactivistas, constructivistas y sociohistóricos del lenguaje, del pensamiento y la educación, así como de visiones más abiertas y cosmopolitas de las bibliotecas que llevaron a la constitución de los parques bibliotecas y a la formulación del Sistema de Bibliotecas Públicas.

Ciertamente, todo ello tuvo origen en hechos concretos sucedidos en la ciudad durante el último tercio del siglo XX, como la presencia del llamado Movimiento Pedagógico, la creación de las bibliotecas de Cajas de Compensación Familiar y la Red de Bibliotecas Populares de Antioquia (REBIPOA), la fundación de la Red de Bibliotecas Público Escolares del Municipio de

Medellín, el surgimiento de organizaciones sociales y privadas interesadas en trabajar en el campo de la lectura y la escritura, así como también en el surgimiento de grupos de investigación sobre la lectura, la escritura y las bibliotecas en algunas universidades de la ciudad.

En este marco histórico, el diseño y puesta en marcha del PMLE puede entenderse, entonces, como la consolidación de una estrategia de ciudad que surgió como consecuencia lógica y necesaria de los esfuerzos de articulación que venían gestándose desde, al menos, el inicio de la primera década del siglo XXI. De hecho, su antecedente inmediato es la propuesta de Plan de Lectura «Medellín Sí Lee 2005-2007», impulsada en la segunda parte de la administración del Alcalde Sergio Fajardo Valderrama 2004-2007 por un pequeño grupo de organizaciones de la ciudad (Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín, 2015).

Ahora bien, para realizar la evaluación del PMLE, la investigación asumió la modalidad de investigación evaluativa, que se entiende como un proceso sistemático y riguroso de recolección de información sobre actividades, características y resultados de programas para realizar juicios de valor y mejorar la efectividad de las acciones. Este tipo de estudios se emplea generalmente para juzgar el mérito de un programa, proveer evidencias de los efectos a corto y mediano plazo de sus acciones, identificar aspectos acertados y problemáticos del proceso y proponer nuevas líneas para su rediseño y mejoramiento. Autores como Bauselas (2003) fundamentan este tipo de estudios desde su dimensión epistemológica y metodológica al señalar el problema que encarna las proposiciones y la verdad, la relación sujeto-objeto y los procedimientos metodológicos y técnicos a la hora de en de investigación; por su parte (Correa, Puerta y Restrepo, 1996) analizan desde una perspectiva pragmática la investigación evaluativa, al hacer énfasis en la utilidad de ésta para la generación de información para la planificación, realización y desarrollo del programa; por su parte (Castedo, 2012) indica las relaciones entre evaluación de los efectos sociales, concepciones teóricas de lectura y escritura y aspecto éticos y políticos.

Esta perspectiva de investigación evaluativa se enriqueció con la adopción de un enfoque sociocultural y territorial de la lectura y la escritura. En relación con lo primero, se entiende que la lectura y la escritura a la vez que son

ejercicios individuales, también son prácticas socioculturales al encontrarse inmersas en situaciones contextuales de sentido compartido, hacen parte de una profusa red de estructuras de significación colectiva, pues los sujetos que leen y escriben hacen parte del mundo social, sus relaciones, coordinadas de sentido y comunicación; se lee y se escribe de manera diversificada y amplia en la vida cotidiana, por tanto son prácticas ancladas a las dimensiones y situaciones culturales, simbólicas, relacional y de poder.

Por su parte, desde el enfoque territorial se entiende a la lectura y a la escritura como prácticas vinculadas a procesos de construcción de los territorios, de identificación y de representación colectiva e individual de los espacios simbólicos que se habitan y se construyen colectivamente. Este enfoque permite la observación de las singularidades de las poblaciones y los territorios en relación con la lectura y la escritura como experiencias y prácticas comunicativas, intersubjetivas y contextuales. De tal manera, enfatiza en el reconocimiento de los diversos agentes participantes en la lectura y la escritura, en los espacios o los escenarios donde se realizan las prácticas, en las percepciones, las apropiaciones o las reinvenções de la lectura y la escritura que hacen los sujetos y organizaciones sociales en relación con la construcción simbólica de la ciudad; finalmente, tal perspectiva permite valorar las formas cotidianas que las comunidades, organizaciones y grupos construyen de la lectura y la escritura como prácticas socio-culturales con un horizonte político de discusión del orden social del lenguaje, la comunicación y el pensamiento.

En lo relativo a su estructura, el artículo se ordena en las siguientes partes: la construcción de una ruta metodológica referente del proceso evaluativo del Plan; hallazgos de la evaluación interna; y un último apartado de conclusiones. Se espera que este artículo constituya un insumo valioso para las discusiones que se adelanten en el ámbito iberoamericano, por parte de diferentes agentes e instancias comprometidas en la construcción de planes de lectura, escritura y oralidad, teniendo como horizonte el avance social, cultural, educativo, económico y político de la región.

1. La construcción de una ruta metodológica

El proceso de investigación evaluativa del Plan Municipal de Lectura y Escritura, trazó tres propósitos específicos: estimar el cumplimiento de las líneas, las estrategias y los programas del PMLE; valorar las formas de apropiación, experiencia, percepción y reinención que propició el PMLE en las prácticas de lectura y escritura en la ciudad de Medellín; y ofrecer líneas de acción y reflexión pertinentes para la reformulación del nuevo PMLE¹. Estos propósitos implicaron un conjunto de procedimientos para la recolección y los análisis de la información, enmarcado dentro del paradigma interpretativo con un enfoque cualitativo, y un alcance de tipo evaluativo con perspectiva territorial.

En tal sentido, el equipo de investigación tuvo dos desafíos importantes: por un lado, delimitar las fuentes de información y responder a los diversos componentes presentes en la estructura del actual PMLE; por el otro, vincular los procesos de indagación y consulta sobre percepciones y reinenciones de las prácticas de lectura y escritura con actores directos e indirectos y públicos en territorios específicos. Estos desafíos permitieron, a su vez, reconocer los lugares o espacios de ciudad en los cuales se realizan las prácticas de lectura y escritura; identificar las percepciones y valoraciones que tienen los diversos públicos que ejecutan, participan o se benefician de las acciones; e identificar los objetivos del PMLE y su cumplimiento.

El equipo definió cuatro momentos para dar cumplimiento a los objetivos:

El primero, de carácter *exploratorio*, estuvo dedicado a la comprensión del Plan de Lectura y Escritura de Medellín en tanto objeto de indagación. Para este momento se realizaron ejercicios de comprensión del Plan, esto es: cuál era la lógica en que estaba diseñado, cómo estaba estructurado, cuáles eran las relaciones entre objetivos, metas, líneas y programas y la identificación de actores y posibles participantes y fuentes de información.

El segundo momento fue la *recolección y generación de información*, que consistió en diseñar un sistema de categorías abiertos, focalización del

¹ *De hecho, el Plan ya está formulado y en acción, bajo el nombre **Plan Ciudadano de Lectura, Escritura y Oralidad. En Medellín Tenemos la Palabra**. El texto puede consultarse en: <http://bibliotecamedellin.gov.co/content/uploads/2017/03/Plan-Ciudadano-de-Lectura-Escritura-y-Oralidad.pdf>

universo de análisis (fuentes y participantes), elección y diseño de técnicas de recolección y generación de información (entrevistas a profundidad, grupos focales, encuestas, investigación documental), así como la configuración de la misma. La categorización se propuso abierta con el propósito de identificar temas, variables o categorías emergentes, luego se consideró la agrupación de la información en seis grandes categorías, así: caracterización de programas de promoción de la lectura y escritura en Medellín, articulaciones del PMLE, prácticas de lectura y escritura, relación del PMLE con los territorios en los que interviene, estimación del cumplimiento de objetivos, líneas y proyectos del PMLE por parte de los actores involucrados y aportes al rediseño del PMLE de los actores involucrados.

Un tercer momento fue de carácter *analítico* ya que exigió que los investigadores analizaran y relacionaran categorías básicas y emergentes, mediante una categorización axial, que consistió en la selección y relación de las categorías significativas utilizando herramientas computacionales. Este procedimiento de codificación y categorización automatizada fue realizado con el software de análisis cualitativo ATLAS.ti.

El cuarto momento fue *interpretativo*, que consistió en la triangulación de información entre audiencias, participantes y documentos producidos por los mismos actores, buscando contrastar, comparar, relacionar y recrear percepciones, valoraciones y apropiaciones; para la construcción de este relato, también fue central contar con los documentos elaborados por los expertos consultados² y el conocimiento acumulado del equipo de investigación provenientes de áreas como la lingüística, filosofía, bibliotecología, literatura, pedagogía y la ciencia política, que permitió la valoración del cumplimiento de objetivos y las apropiaciones que ha facilitado el Plan de Lectura y Escritura en seis años de ejecución.

² Expertos en el área de lectura y escritura: Germán Rey y Liliana Borrero (Colombia), Daniel Cassany (España), Alma Carrasco (México), y José Castilho (Brasil). Expertos en el campo de territorio: María Clara Echeverría y Vladimir Montoya (Colombia), Luis Berneth Peña (Colombia -Alemania) y Alfredo Mirés (Perú).

1.1 Objetivos, fuentes y técnicas de investigación

Cada objetivo exigió el diseño de instrumentos y técnicas de recolección de información, tales como entrevista a profundidad, grupos focales, encuestas a usuarios y gestores de fomento del Sistema de Bibliotecas, consulta a expertos nacionales e internacionales en lectura, escritura y territorio, revisión de fuentes nacionales e internacionales y documentos de los programas del PMLE. A continuación, se presenta un resumen de las audiencias y técnicas consultadas con relación a los objetivos.

Tabla 1. Objetivos, fuentes y técnicas

Objetivo/momento	Grupo/ fuente	Técnicas
Evaluación del cumplimiento de las líneas, estrategias y programas de acuerdo con los cuatro objetivos del PMLE.	<ul style="list-style-type: none"> -Programas de lectura y escritura del PMLE. -Equipo Técnico de la Secretaría de Cultura. -Mediadores de programas del PMLE. -Líderes Eventos del Libro. -Coordinador de Eventos del Libro. -Comité Interinstitucional de Lectura y Escritura. -Coordinadores del PMLE. -Coordinadora del Sistema de Bibliotecas. -Coordinador del Fondo Editorial. -Coordinador de Proyectos –Rebipoa- 	<ul style="list-style-type: none"> -Investigación documental -Entrevista a profundidad -Grupo focal -Encuesta
Identificación y valoración de las formas de apropiación, experiencia, percepción y reinención que propició el PMLE en las prácticas de lectura y escritura en la ciudad de Medellín.	<ul style="list-style-type: none"> -Colectivos de ciudad, no vinculados de manera directa con el PMLE. -Mediadores de programas del PMLE. -Líderes Eventos del Libro. -Coordinadora del Sistema de Bibliotecas. -Coordinador Fondo Editorial y Editoriales. -Coordinador de Proyectos Rebipoa. -Usuarios activos. -Gestores de Fomento del Sistema de Bibliotecas 	<ul style="list-style-type: none"> -Entrevista a profundidad -Grupo focal -Encuesta

Fuente: Álvarez et al. (2015).

2. Hallazgos de la evaluación del PMLE

Se presentan a continuación los hallazgos obtenidos por la evaluación de los componentes estratégicos del Plan, tales como: programas de fomento de la lectura y la escritura, formación a mediadores, eventos del libro, y fondo editorial y becas de estímulo a la creación, servicios bibliotecarios, estrategias de seguimiento y evaluación y prácticas de lectura y escritura y evaluación.

2.1 Valoración de los programas integrados al PMLE

La valoración de los programas integrados al PMLE se hace con base en seis elementos fundamentales de direccionamiento estratégico, los cuales son: objetivos, enfoque metodológico, públicos que atiende, estrategias de convocatoria, periodicidad y proceso histórico.

Los objetivos de los programas vinculados al Plan tendieron a coincidir en el propósito amplio de impulsar la formación de lectores y escritores desde la valoración de la cultura escrita como una oportunidad de cambio y mejoramiento personal y social, y una condición para la vida ciudadana. Todo ello desde una intervención que busca el uso crítico de la información, el encuentro con la palabra y el desarrollo de la imaginación como elemento re-creativo de la vida.

No obstante, las interpretaciones que tenían algunas organizaciones respecto del propósito de la acción (unas voces a veces críticas y otras legitimadoras, e incluso, naturalizadoras de un *statu quo* del fomento social de la lectura y la escritura como «promoción de lectura») el PMLE se asumió desde dos configuraciones en pugna:

Una perspectiva que buscaba la realización de ideas-propósitos «tradicionales» como la lectura para el ocio y la recreación y la lectura para el «entretenimiento y la diversión». Prácticas de soporte de la integración, la socialización y el estímulo de la imaginación y la creatividad de las personas, desde el encuentro con la lectura en la familia, la Escuela, la Biblioteca y otros espacios colectivos (sin interrogaciones profundas sobre ello) y el uso “libre” de la información disponibles en las bibliotecas.

Otra que se centraba en la comprensión de la contextura política del lenguaje, el pensamiento y la acción social de los lectores, las instituciones y los

mediadores; todo bajo el horizonte de la necesaria ampliación del espacio social de la lectura en la ciudad y de la base ciudadana del Plan. En esta visión se concebía que los propósitos del PMLE no debían ser ingenuos, ni mucho menos funcionales al mantenimiento de un orden social del lenguaje hegemonizado por la lectura, ni excluyente de las múltiples textualidades disponibles hoy. Con esto se buscaba que «los sujetos se reconozcan como seres humanos y ciudadanos empoderados de la palabra y su pensamiento» (Corporación Estanislao Zuleta, 2015: 12). Por lo que los procesos de intervención desde el PMLE debían «contribuir a la formación de una ciudadanía democrática, a partir de la construcción de tejido social; y, a su vez, forjar lectores activos, que se hagan y reconozcan como intérpretes [a más de] crear condiciones para el pensamiento» (Corporación Estanislao Zuleta, 2015: 12).

Pero los objetivos del PMLE no solo miraban al lector-escritor-hablante, sino que también advertían el problema de la formación de los mediadores, respecto de los cuales se plantearon transformaciones que les permitieran afianzarse en sus conocimientos y llevarlos a otros espacios, escenarios y públicos. Es decir, una vocación evidente de promoción humana, que es muy fuerte, aunque con énfasis distintos, en programas como *Voz y Letras*, *Abuelos Cuenta Cuentos* y *Pasitos Lectores*, entre otros.

En general, puede decirse que el Plan permitió la confluencia de diversas visiones del problema del fomento social de la lectura y la escritura en la ciudad, aunque casi siempre desde actividades realizadas de manera episódica. Desde esta perspectiva, aunque el Plan cumplió con la función formal de promoción del encuentro de visiones, le faltó mucho para convertirse en un foro ciudadano de relación pública entre Estado-Sociedad. Tal vez algunas estrategias como el Seminario Abierto del PMLE³ y los Foros y Jornadas de Capacitación del Comité Interinstitucional Asesor del Plan⁴, se vincularon más efectivamente a este propósito.

³ El Seminario Abierto del PMLE es un foro público de discusión de asuntos temáticos y políticos de la lectura, la escritura y la oralidad que se realiza mensualmente en la Biblioteca EPM.

⁴ El Comité es un ente asesor, consultivo y articulador integrado por instituciones, organizaciones y líderes del sector de la lectura de la ciudad de Medellín que velan por el cumplimiento de la filosofía, las orientaciones y el enfoque de la política pública de lectura y escritura.

En los enfoques de los programas vinculados al Plan hubo una gran diversidad que comprendió desde metodologías que enfatizaban solo en la lectura, hasta otras que la integraban a un amplísimo rango de acciones que cubría prácticas artísticas, literarias, de reflexión y pensamiento crítico, entre otras.

En esto palpitan dos grandes posturas metodológicas de formación de lectores y escritores: primera, la constituida por las concepciones “minimalistas” de la intervención bajo el lema «la lectura con la lectura», es decir, aquellas metodologías que reivindican la idea de que se debe leer con otros sin mezclarle al encuentro cosas que desenfocan el propósito vital de la lectura, que no sería otro distinto a que el lector se encuentre consigo mismo y con el mundo en el territorio de la palabra, el pensamiento y el sentir. Segunda, la postura, mucho más popular y difundida, de la animación lectora dominada por los juegos y la diversión.

Sin embargo, existieron otros matices que ponían el acento ya no en la relación metodológica con el libro como objeto cultural significativo en sí mismo, sino con los procesos de formación del pensamiento, el lenguaje y la vida. Estas posiciones fueron más allá y plantearon, por un lado, la necesidad de un diseño pedagógico de la intervención que no se centrara sólo en el diseño funcional didáctico (como herencia de la Escuela tradicional), sino que asumiera que el fomento de la lectura y la escritura parte de entender que todo encuentro formativo entre personas debe ser reconocido como un hecho pedagógico. Desde esta perspectiva se hicieron a la ciudad aportes significativos en el plano de lo metodológico que apuntaron a la reivindicación de la lectura y la escritura como prácticas educativas que pueden y deben madurar pedagógicamente, y que no responden al dilema propuesto entre placer y displacer. Por otro lado, acentuaron el vínculo que tienen la lectura y la escritura con otras expresiones del lenguaje y las artes. Esta concepción estuvo muy viva, por cierto, en los eventos masivos del libro como la Parada Juvenil y la Fiesta del Libro, que se han labrado una identidad única en el contexto de las ferias del libro en Colombia y América Latina, precisamente, por su vocación de integración de la lectura y la escritura a la vida como un todo significativo, abierto a la potencia de las artes como impulsoras de proyectos de vida personales y sociales.

En lo relativo a las estrategias, la variedad fue amplia y cubrió un campo vasto de opciones, que iban desde la «simple» lectura y la escucha, hasta las complejas actividades que involucraban diversas posibilidades tecnológicas, cada vez más variadas, como los *blog* y las sesiones *booktuber*, entre otras.

Sobre los públicos beneficiados con los programas, la personas que participan de ellos, estuvieron situadas en un amplio rango de edad comprendido entre la primera infancia y la tercera edad; sin embargo, vale la pena señalar que este aspecto fue variable en cada programa debido a las orientaciones y proyectos institucionales, las formas de presencia en los territorios y la decisión de incluir la atención de poblaciones y escenarios no convencionales.

La generalidad de la oferta que tradicionalmente han ofrecido a la ciudad los servicios de lectura, como las bibliotecas y más recientemente las organizaciones culturales y de educación social (corporaciones y fundaciones), había estado, hasta hace poco, dirigida a personas de los segmentos poblacionales convencionales, con énfasis en los niños y los jóvenes (más los primeros que los segundos, realmente), y con gran preferencia por los territorios urbanos. Pero dentro de la ventana temporal de realización del PMLE (2009 a 2014) e, incluso, desde mucho antes, otros públicos se habían venido integrando, ya por la iniciativa propia de organizaciones, tanto vinculadas como no integradas al PMLE, como, por ejemplo, la Fundación Ratón de Biblioteca con madres gestantes, la Corporación Cultural Diáfora con mujeres; el Instituto Nacional para Ciegos, con invidentes y personas con déficit de visión; Comfenalco, con personas con discapacidad auditiva; el Programa Palabras que Acompañan, del Laboratorio Farmacéutico Glaxo Smith Kline de Colombia, con población hospitalizada; y otros programas dirigidos a población carcelaria y a menores infractores. O por la iniciativas propias del PMLE mediante la integración de los Programas Otras Formas de Leer (uso de TIC en la lectura y la escritura), Secretos para Contar (con población rural); y Abuelos Cuenta Cuentos (que acoge preferentemente mediadores de la tercera edad).

En esto ha tomado gran fuerza, en los último años del Plan, la realización en las bibliotecas de la ciudad de actividades de fomento de la lectura y la escritura dirigidas a personas con discapacidades sensoriales; iniciativa que ha venido conectándose con los espacios de la Fiesta del Libro y con algunas instituciones educativas de la ciudad mediante la estrategia Medellín Lectura Viva

Accesible: «nunca es demasiado tarde para entender que todos tenemos derecho a las mismas oportunidades independientemente de la condición física o mental. Creemos que los libros y la lectura son una celebración que no debe dejar a nadie por fuera» (Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín, 2015).

La presencia de los maestros en los programas del Plan y, por tanto, de la Escuela, es un asunto sumamente complejo que pasa por el estudio detallado de esta relación, pero que amerita una sistematización profunda que la investigación evaluativa no pudo hacer. Sin embargo, cabe señalar que, a pesar de que la Escuela fue un referente obligado del PMLE, sus actividades no se dirigieron a los maestros, pues el énfasis estuvo en los estudiantes; así mismo, el PMLE no integró actividades dirigidas a población la analfabeta. No hay ni una sola mención a esta población que en las décadas de los años noventa y primeros años del siglo XXI pudo haber crecido, merced a las olas de desplazamiento voluntario o forzado desde zonas rurales y otras municipalidades de Colombia hacia Medellín. Así, el Plan perdió foco en esta dimensión y privilegió a los lectores funcionales sobre los potenciales.

En relación con las estrategias de convocatoria de los programas, la participación de los ciudadanos, pudo darse en el PMLE mediante dos mecanismos: la asignación por parte de la Secretaría de Cultura Ciudadana de algunos escenarios o la selección que hacen las propias entidades según sus intereses y objetivos. La convocatoria se dio en dos grandes modalidades: dirigidas y abiertas. El primer tipo fue el más recurrido por la relación de los programas con las escuelas y con otras organizaciones presentes en las comunidades; sin embargo, las convocatorias abiertas tomaron auge gracias al desarrollo de procesos de democratización de los espacios para la lectura y la escritura en los territorios de la ciudad, como son las bibliotecas y las corporaciones culturales, que se abrieron a talleres, tertulias, seminarios y otras formas de encuentro.

Desde una comprensión dinámica del fomento de la lectura y la escritura como proceso de intervención social y política, puede decirse que, en general, el PMLE impactó la vida de los programas y determinó su viabilidad y sustentabilidad, ya por la vía del flujo de recursos públicos (por medio de estrategias como la asociación o la contratación) o por las posibilidades de diálogo, interacción y aprendizaje colectivo que promueve en sus diferentes foros y espacios de actuación (cuestiones abordadas en el apartado 2.5. del artículo).

2.2 Procesos de formación de mediadores

En el marco de la investigación evaluativa este aspecto permitió el reconocimiento e identificación de los tipos y modelos de formación, así como las valoraciones que poseen tienen los mediadores en torno a la pertinencia y coherencia de dichas propuestas con sus acciones y prácticas.

Los procesos de formación de mediadores desarrollados en el seno del PMLE, se propiciaron a través de tres modelos preponderantes: la actualización de los mediadores vinculados a instituciones; procesos formativos para padres de familia, bibliotecarios, promotores, docentes y público en general interesado en el ámbito de la lectura y la escritura ofrecidos por las propias entidades; y actividades propuestas en el marco de eventos del libro.

En el primero modelo, las entidades, al reflexionar en torno a sus acciones y prácticas, reconocieron la necesidad de complementar, replantear y ajustar sus intervenciones a fin de que fueran coherentes y pertinentes con los objetivos del programa, los territorios y los públicos; de este modo, se propusieron ejercicios de formación que lograsen impactar en los programas que desarrollaban, así como en los saberes y conocimientos que estructuraban ideológicamente sus propuestas.

En el segundo modelo, se desarrollaron procesos que buscaban la difusión y fomento social de la lectura y la escritura, desde muy diversos enfoques y cuyos públicos eran convocados en virtud de las vocaciones de los programas; desde esta perspectiva, por ejemplo, cuando se trabajaba con niños y jóvenes fue común que las acciones de formación externa buscaran convocar a padres y docentes.

En el tercer modelo, se hallaron propuestas que se ofrecían en el marco de los eventos del libro, y que iban desde conferencias sobre temas de interés en relación con la formación de lectores y escritores, hasta reflexiones sobre materiales de lectura y sus apropiaciones en diversos territorios. Para este caso valdría la pena ejemplificar con acciones como el Seminario de Literatura Infantil y Juvenil que se desarrollaba en el marco de la Fiesta del Libro y la Cultura.

Ahora bien, luego del proceso de identificación de las propuestas de formación en el PMLE, las fuentes consultadas aludieron a la necesidad de autoformación de los promotores por medio de la lectura y la actualización literaria

que surge en la oferta editorial, puesto que consideraban que la formación es una apuesta personal que muchas veces no es reconocida ni apoyada por las instituciones con las cuales se trabaja. Algunas fuentes consultadas, hicieron referencias a las adversas condiciones contractuales que ponían la labor de los gestores de fomento de la lectura en la paradoja de priorizar sus intervenciones por encima de la formación y la reflexión (Grupo Focal, Mediadores de Lectura).

Otro elemento importante fue la pertinencia y profundidad de las acciones de formación que, en algunos casos, se convirtieron en espacios puntuales que resolvían algunas dudas pero, al no existir rigor y continuidad, las acciones formativas se perdían en el tiempo. Complementariamente, se encontró la percepción de que las iniciativas de formación del PMLE estuvieron focalizadas hacia el público infantil, no incluyendo poblaciones juveniles, adultos mayores y personas en situación de discapacidad.

Es precisamente por estos motivos que una de las constantes fue la solicitud de nuevos espacios con discusiones y reflexiones que no redundaran en las estrategias de promoción de lectura y que profundizaran en la atención a públicos diversos, específicamente personas en situación de discapacidad, primera infancia y escenarios no convencionales; y en nuevos espacios y formatos de lectura y escritura, poco contemplados hasta ahora.

Por otra parte, las fuentes consultadas valoraron muy positivamente el diálogo de experiencias como una estrategia que favoreció la reflexión entre los actores que estaban presentes en los territorios, y que se enfrentaban a diversas vicisitudes en el desarrollo de sus procesos.

Asimismo, las entidades jugaron, sin duda, un papel fundamental en la formación de mediadores; a su vez, los aportes de las personas permitieron ampliar la reflexión de ciudad, impulsando que las mismas organizaciones pensasen en otros enfoques metodológicos o conceptuales.

Las audiencias consultadas concluyeron que las relaciones interinstitucionales entre entidades que hicieron parte del Plan y la administración municipal fueron fundamentales. Gracias a ello, las alianzas interadministrativas permitieron el intercambio de experiencias y conocimientos, así como la maduración de las estrategias de formación.

2.3 Eventos del libro, Fondo Editorial y Becas a la Creación

En lo relativo a Eventos del Libro, los resultados de la evaluación muestran que se cumplió el objetivo general puesto que, de forma global, este componente contribuyó a cualificar los niveles de lectura y escritura en la ciudad.

En consonancia con lo anterior, las fuentes indagadas en la evaluación señalaron que el componente Eventos del Libro alcanzó los objetivos y metas del Plan, en tanto permitió la institucionalización de diferentes programas y acciones de animación y promoción de la lectura y la escritura, la realización de actividades variadas en los escenarios de la ciudad; la conquista de nuevos espacios y la generación de actividades en lugares no convencionales. Logró, entonces, generar oportunidades de acceso a la lectura y la escritura mediante su promoción en diferentes escenarios y soportes. La realización de tres Eventos del Libro por año propició la participación activa de los diferentes actores y sectores del universo del libro; potenció la articulación entre entidades e hizo realidad la promoción de la lectura, el libro y la cultura en la ciudad de Medellín.

La Fiesta del Libro y la Cultura fue vista como un importante y emblemático proyecto de ciudad alrededor del libro, su producción, comercialización, los lectores, escritores, editores con diversas manifestaciones culturales y artísticas. Parada Juvenil es una propuesta dirigida a los jóvenes y la resignificación de algunos espacios de la ciudad. Días del Libro es un evento dirigido a fortalecer lo local. Estas tres iniciativas que constituyen los Eventos del Libro en Medellín, no solo propiciaron niveles de articulación diversos, sino también espacios de formación para mediadores y públicos, fortaleciendo las relaciones institucionales. Por su parte, en relación con el Fondo Editorial y las Becas de Estímulo a la Creación, las audiencias consultadas consideraron que se cumplieron los objetivos de la iniciativa del Fondo Editorial de la Secretaría de Cultura Ciudadana que, en unión con algunas editoriales independientes de la ciudad, impulsaron la publicación, divulgación y distribución en las bibliotecas y librerías de la ciudad, de las producciones escritas ganadoras de las Becas a la Creación.

Las fuentes consultadas consideraron que el Fondo Editorial constituyó una estrategia que interpretó muy bien el PMLE en tanto dio cuenta de la cadena del libro; dicho componente fue considerado valioso para el Plan y,

viceversa, la existencia del PMLE fue importante para el componente al ofrecer directrices sobre objetivos, acciones, presupuesto y seguimiento de lo realizado, ayudando a visualizar cómo debía ser su evaluación.

En conclusión, los Eventos del Libro llevaron a cabo un proceso integral con los actores de la cadena del libro y la lectura, haciendo un aporte significativo en relación con la formación mediadores, los lectores y público diverso, al generar una vinculación con los libreros y las editoriales tanto locales como nacionales, así como con los creadores e ilustradores.

2.4 Servicios bibliotecarios

El Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín fue un recurso de gran importancia para el Plan. Si bien el Sistema tiene una administración autónoma de este, buscó articularse con él. De hecho, muchas de las acciones que se venían realizando en las bibliotecas del Sistema fueron semillas de los proyectos básicos del Plan. En los corregimientos⁵ de Medellín, en los que hay parques bibliotecas, se dio una articulación más fuerte entre el Sistema y el PMLE. No obstante, las dificultades se presentaron en la desarticulación de los diferentes tipos y niveles bibliotecarios. Tener un sistema de bibliotecas y otras unidades de información que se integren de manera solidaria y cooperativa es un viejo anhelo de ciudad que aún no se logra concretar, a pesar de que la creación del Comité de Bibliotecas en el año 2015 que buscaba, precisamente, impulsar este propósito mediante la formulación de una política pública de información para la ciudad.

En este panorama, salvo las bibliotecas públicas que han logrado un sitio preponderante en el PMLE como lugares de sentido en los territoriales, espacios privilegiados de intervención y nichos de futuro, todos los otros niveles bibliotecarios manifestaron dificultades para articularse a éste: bibliotecas escolares, bibliotecas universitarias y bibliotecas populares. De hecho, ni el PMLE, ni la Política Pública de Lectura y Escritura de Medellín los mencionaron de manera directa en sus consideraciones y propuestas.

⁵ Los corregimientos hacen parte de la organización política territorial de Colombia. La escala territorial es la siguiente: Nación - Departamento - Distritos - Municipios - Zonas - Corregimientos_ Barrios - Veredas.

En el caso de las bibliotecas populares, los procesos de articulación entre éstas y el PMLE, sobrellevaron perturbaciones apenas comprensibles y obvias, en lo que subyace el hecho de que la relación del PMLE con las bibliotecas populares ha estado marcada por la tensión entre la necesidad de consolidar y reivindicar la identidad del proyecto bibliotecario popular, y la urgencia de una planeación de ciudad que, sin funcionalizarlas o integrarlas a un orden que las restrinja y marchite, les permita desarrollarse según su vocación histórica y social, marcada por el compromiso comunitario y el voluntariado.

Por su lado, las bibliotecas escolares han sido una institucionalidad muy débil, y, por tanto, su articulación con las iniciativas de Planeación en los campos de la lectura y la escritura fue endeble. De cualquier manera, resulta claro que faltó mucha articulación de la biblioteca escolar con el PMLE. Esto exige, por tanto, de una visión renovada de las bibliotecas escolares, de los bibliotecarios que los atienden, de la particularidad de sus colecciones, y de los maestros con quienes deben tener relacionamientos diferentes a los que construye con otros agentes.

Lo que resulta claro de todo esto es que ni el PMLE ni el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín se pueden desligar de la Escuela; dado que hay bibliotecas del Sistema que están presentes apoyando instituciones educativas, se genera un trabajo más cercano en el campo del fomento de la lectura y la escritura. De hecho, en las bibliotecas del Sistema que están en corregimientos, el trabajo está muy enfocado a maestros y estudiantes.

2.5 Articulación y dimensión política e intersectorial

La articulación, entendida como la capacidad de integración y complementariedad de la acción conjunta, pudo ser valorada en el PMLE como un proceso en crecimiento, con muchos acumulados en cuanto al diseño y gestión de la intervención pero con déficit en los procesos evaluativos y de proyección. La acción interinstitucional en la ciudad ha sido coherente con visiones más o menos comunes sobre la lectura y la escritura, y con búsquedas, a veces, disruptivas en temas como la formación del pensamiento crítico, la lúdica, el arte, la ciencia, y las identidades de género.

No obstante, debe señalarse que la articulación fue tímida, llena de dificultades administrativas y con trayectorias erráticas e interrupciones y alejamientos de fondo entre visiones y vocaciones organizacionales y políticas distintas. El PMLE, en este sentido, es el punto en que confluyeron visiones de mundo, de pensamiento, de lenguaje y de vida, lo que, en sí mismo, constituyó un gran capital simbólico y procedimental que dio la sensación de haberse explotado insuficientemente o haberse neutralizado con la consigna de la necesidad de “estar juntos” y mirarse desde un “proyecto colectivo de ciudad lectora” que ya venía circulando de tiempo atrás (la imagen central o idea fuerza del ya mencionado, Plan de Lectura 2005-2007 «Medellín Sí Lee» (Secretaría de Cultura Ciudadana, 2005), pero que no está claro, que es difuso y al que no se le ha seguido el rastro adecuadamente en sus progresiones o regresiones, tanto ideológicas como fácticas.

En esto la pregunta es por dos cosas: el papel del gobierno municipal (como representación del Estado) en los procesos de desarrollo y promoción de la acción civil; y, en conjugación con ello, la necesidad política de consolidación de un Sector de la Lectura y la Escritura en la ciudad.

Respecto de lo primero, es claro que la tarea de un Estado realmente moderno políticamente es el fortalecimiento de la acción de las organizaciones sociales en perspectiva de garantizar, a más de principios constitucionales, prácticas políticas verdaderamente orientadas a la democracia cultural, la socialización de la educación, la constitución de una esfera económica más incluyente y equitativa, y la vivencia de una cultura política más solidaria y participativa. Particularmente, en esto importa el impulso y protección que debe el gobierno municipal a las iniciativas de fomento de la lectura y la escritura, y a todas las instituciones integradas al ciclo social de la lectura (desde los creadores a los usuarios, pasando por editores, librerías, bibliotecarios y mediadores, entre otros), que no están dentro de la institucionalidad o no se integran a la oficialidad del PMLE.

En el plano de la constitución de un sector, se requiere de una acción deliberada por parte de las personas y organizaciones vinculadas a los procesos de fomento social de la lectura y la escritura (área de intervención social que no se delinea satisfactoriamente aún, ni conceptual ni metodológicamente) dirigida a explorar y trazar una identidad común de acción e intereses

interinstitucional e intersectorial; o, si se quiere, grupos de personas y de organizaciones que despliegan una intervención puntual y específica en la vida social y política de la ciudad en el campo de la formación de lectores, escritores y hablantes. La idea de Sector de la Lectura y la Escritura se ha asociado a la necesidad de la expansión de la autonomía de las organizaciones y de que su acción social no se quede en el plano de la legitimación de la acción gubernamental.

Mención especial merece en esto el hecho de que, motivado en el acuerdo de voluntades que en 2009 suscribió un grupo significativo de organizaciones de la ciudad, relacionadas con los procesos de formación de lectores y escritores de la lectura y la escritura en Medellín (Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín, 2009), se constituyó el Comité Interinstitucional Asesor del PMLE Municipal de Lectura (instituido según el Decreto 0917 de 2011), que de forma continua, por espacios de cinco años, ha promovido el encuentro y el diálogo de ciudad.

El Comité se valoró como una estrategia que ha ayudado significativamente a ganar identidad, visibilidad y proyección para las organizaciones. Además, se le consideró como un espacio de aprendizaje político y estratégico, pero que ha pedido su papel fundamental de asesor del PMLE, cayendo a veces, según el criterio de algunas fuentes consultadas, en ser más validadores que consultores. En este sentido se le reclamó al Comité que se hubiese limitado a ser solo un espacio de llegada y de encuentro, sabiendo que la articulación debía ir mucho más allá, esto es, hacia la acción política. En tal sentido, se pidió que se revisase lo que el Comité significó en sus inicios, y reivindicar su intención e identidad de asesor de la acción pública en la ciudad.

2.6 Estrategias de seguimiento y evaluación

En relación con este componente, las fuentes consultadas consideraron que el PMLE no contó con un sistema eficiente y sostenible para el seguimiento y la evaluación de sus grandes elementos formulativos y sus estrategias de intervención; por tanto, no fue posible, reconocer sus impactos o las transformaciones en la ciudad en términos de cambios y transiciones que pudiesen ser documentados y analizables en el tiempo y los territorios, de la vida personal

y ciudadana en relación con las prácticas culturales, educativas, políticas y económicas: «Es una lástima que no existan herramientas para la medición de los lineamientos y objetivos del PMLE ya que su ausencia dificulta saber si se ha cumplido o no con los mismos» (Grupo focal, Coordinación PMLE).

Quizás esto pueda entenderse por la alta complejidad que encarnan las intervenciones que hace el PMLE, y la persistencia de viejos fantasmas en la gestión pública que afectan su vida institucional: la exigencia de que se hagan coberturas amplias con las intervenciones, que se muestre el cumplimiento de las promesas de campaña y los compromisos de los planes de gobierno, que se exhiba mesura y selectividad en el gasto; y, muy especialmente, que se utilicen indicadores de gestión, lo que se ha vuelto casi un fetiche en la acción gubernamental, pero un asunto que poco le dice a la ciudadanía.

De otra parte, debe decirse que el propósito, planteado varias veces en el Comité Asesor del Plan, de desarrollar un sistema de información, conocimiento y divulgación social de los procesos de fomento de la lectura y la escritura en la ciudad tuvo no pocas dificultades para su realización. El Observatorio de Lectura y Escritura, en tanto meta del PMLE⁶, realmente no se consolidó por dos razones: su idea, en general, fue sospechosa de ineficiencia, gastos innecesarios e insostenibles y dificultosa para su sostenibilidad social; a lo que se sumó lo complejo que resultó encontrar un modelo de operación que se sobrepusiera, con éxito, a las muchas críticas que le rodearon.

Se puede entonces concluir que el PMLE vivió en su necesidad de seguimiento y evaluación, quizás como todas las iniciativas de esfera pública o de intervención social en el país, una tensión entre las miradas cualitativas, propias de procesos de conocimiento como las sistematizaciones de experiencias, y las miradas cuantitativas, propias de procesos como los de medición por indicadores. En esto resultó claro que el tema del diseño y la utilización de indicadores de gestión sigue siendo un fetiche, una complicación eminente en la acción gubernamental, y un asunto que poco llega a la ciudadanía.

⁶ Meta 6 del Segundo Objetivo Específico del PMLE: “Diseñar e implementar un sistema de evaluación u observatorio de promoción y fomento del libro y la lectura en Medellín, que permita medir los niveles de lectura y escritura en la ciudad, así como el impacto de los programas y su cobertura”

2.7 Las prácticas de lectura y escritura en el Plan

Se evidenció una amplia variedad de concepciones sobre las prácticas de lectura y escritura en las diversas entidades y personas que integraron el PMLE, así en los distintos colectivos de ciudad que trabajan en la promoción de la lectura y la escritura. En su conjunto, las concepciones encontradas sobre lectura y escritura en las audiencias consultadas coincidieron con los ideales que sobre la lectura y la escritura se declararon en el documento oficial del PMLE, tales como procesos: activos de comunicación, actos que propician la constitución subjetiva e intersubjetiva del sujeto, puentes para la construcción de la ciudadanía, prácticas sociales que nos conectan con el presente, el pasado y el futuro de las sociedades que conformamos los ciudadanos, prácticas comunicativas vinculadas con nuevos soportes y modos de representación, entre otras ideas.

A pesar de que fue evidente una mayor inclinación hacia el texto impreso en las audiencias consultadas que hicieron parte del PMLE, fue posible evidenciar el surgimiento de un grupo de personas y entidades interesadas en profundizar en las implicaciones para la lectura y la escritura y la formación de lectores y escritores tienen otras textualidades, materialidades, soportes y formatos.

Fue evidente que gracias a las acciones realizadas por las entidades y los programas vinculados al PMLE, así como por los colectivos culturales de la ciudad, las prácticas de lectura y escritura llegaron a muy diversos territorios y poblaciones. Dichas prácticas se apropiaron, redimensionaron y cualificaron de acuerdo con las dinámicas de los territorios y sus habitantes. Por ello fue común encontrar acciones en espacios convencionales como instituciones educativas, bibliotecas escolares, populares y el Sistema de Bibliotecas Públicas, que trabajan en la promoción de la lectura y la escritura y en la formación de lectores y escritores utilizando metodologías y enfoques diversos, pero también, acciones en espacios no convencionales como cárceles, centros de rehabilitación, instituciones de acogida, parques cementerios, entre otros.

3. Consideraciones finales

En general, puede decirse que el PMLE fue concebido como una iniciativa social y política dirigida a la promoción y cualificación del espacio social de la lectura y la escritura en la ciudad de Medellín, con un fuerte énfasis en las textualidades impresas, en especial del libro. Su estrategia central fue la de integrar y potenciar la acción de los programas de formación de lectores y escritores ya existentes en la ciudad, y promover el relacionamiento interinstitucional entre el gobierno municipal y las organizaciones sociales.

En este sentido, el PMLE fue una posibilidad a la que acecharon muchos riesgos pero en la que confluyeron compromisos de continuidad de propósitos, persistencia y aprendizajes políticos, a pesar de que las coyunturas de los cambios de gobierno municipal pudieron afectar su dinámica de trabajo. Esta cuestión, por cierto, puso un gran reto: el de la consolidación del trabajo intersectorial por el fomento de la lectura, la escritura y la oralidad como un compromiso de ciudad amparado por la Política Pública de Lectura y Escritura de Medellín, y que no dejó de constituirse en un elemento inédito, sino inaudito, dentro de la tradición de la cultura colombiana, más centrada en una relación vertical Estado-Ciudadano.

En cuanto a sus sustentos, y en relación con lo anterior, el PMLE tuvo como telón de fondo la pretensión de ligar la formación de los lectores (no tanto de los escritores, ni de los hablantes), con la promoción de una ciudadanía con ciertas características políticas modernas como la reflexividad, la actitud crítica y la participación. Cuestión que se expresó en su fuerte presencia en las bibliotecas públicas así como en los espacios de concurrencia masiva (parques, calles, por ejemplo).

Precisamente, en cuanto a los públicos, tanto la Familia como la Escuela se mantuvieron en el Plan como ámbitos sociales pendientes por intervenir bajo un conocimiento cuidadoso y respetuoso de sus lógicas y estructuras institucionales, así como de sus necesidades y posibilidades reales de transformación. Por otra parte, no se dio una reflexión sistemática en torno a las adecuaciones que deberían hacerse para lograr darle presencia al Plan en

otras institucionalidades que requieren de una declarada acción reivindicatoria (hospitales, cárceles, albergues de ancianos, clubes de tercera edad, por ejemplo).

Desde una comprensión de acción política del fomento de la lectura y la escritura, puede decirse que, en general, el PMLE sí impactó la vida de la ciudad y determinó la validez de la iniciativa social/estatal permanente, concretizada en inversión creciente de recursos públicos y en la consolidación de la esfera pública como espacio de diálogo, interacción y aprendizaje entre Sociedad y Estado.

En esto el PMLE se enfrentó a retos históricamente estructurales propios del Estado colombiano, como por ejemplo, carencia de recursos suficientes para invertir en cultura y educación, devastación de la vida cotidiana en los territorios asociada a las diversas formas de violencia, que determinan que haya limitaciones para la movilidad y acceso de las personas a los equipamientos culturales y educativos.

Ahora bien, quedan importantes retos para la vida futura del Plan, de tal modo que logre avanzar efectivamente hacia concepciones más potentes de lo territorial que incluyan no sólo las referencias físico-espaciales o geográficas, sino las vinculaciones de la lectura, la escritura y la oralidad como prácticas que crean articulaciones con el espacio habitado; y ello sólo podría ser identificable en tanto se reconozcan las diversidades territoriales, las diferencias poblacionales y la fuerza que tienen los lugares en la creación y fortalecimiento de la acción social.

En cuanto a su acción en el plano del lenguaje, es posible decir que el PMLE propició transformaciones en la noción de cultura escrita al favorecer su reflexión, en el sentido de hacer evidente que esta se conecta con la institucionalidad, el circuito social del libro, y con los equipamientos culturales y bibliotecarios disponibles en la ciudad.

En cuanto a las formas de percepción, apropiación y experimentación de las prácticas de lectura y escritura que propició el PMLE, se puede señalar que las poblaciones asumieron y vivenciaron de maneras muy diversas las acciones relacionadas con la promoción de la lectura y la escritura y la formación de lectores y escritores que les ofrecía el PMLE.

Referencias

- Bogotá, Cali, Medellín: Proyecto Red de Ciudades Lectoras. Panel Ciudades Lectoras (2012: Medellín, Colombia). Medellín: [s.n.], 2012.
- Bogotá. Alcaldía y Bogotá Humana. Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes. Avanza la Red de ciudades lectoras en Cali, Medellín y Bogotá [En línea]. [Fecha de consulta: 5 noviembre 2015]. Disponible en: <http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/avanza-la-red-de-ciudades-lectoras-en-cali-medellin-y-bogota>.
- Castedo, Mirta [et al.] (2012). Cuadernos REDPLANES. Evaluación de Planes o programas de lectura: por qué, para qué, cómo y con quién? Bogotá Colombia. CERALC, 2012. 31 p. Disponible en: http://www.cerlalc.org/files/tabinterno/245972_Red_planes_evaluacion_FINAL.pdf
- Colombia. Presidencia de la República. Consejería Presidencial para Medellín y su Área Metropolitana. Programa de fortalecimiento de bibliotecas públicas y escolares Medellín y su Área Metropolitana. Medellín: Biblioteca Pública Piloto, 1994. 164 p.
- Corporación Cultural Estanislao Zuleta (2015). Propuesta para la realización de un convenio de asociación con la Secretaría de Cultura Ciudadana. Dos estrategias de formación de lectores: Voz y Letras 2015 Conversaciones sobre nuestra cotidianidad, Club de Lectura Internacional Medellín-Barcelona 2015. Medellín: [s.n.], 2015. p. 15.
- Corporación Cultural Estanislao Zuleta [et al.] (2013). Aportes al diseño de un sistema de información, medición y evaluación de las experiencias de formación de lectores y productores de texto en Medellín. Informe de Investigación. Medellín: [s.n.], 2013. 235 p.
- Corporación Makaia (2011). Asesoría internacional. Comportamiento Lector alrededor de las Bibliotecas y centros de promoción de lectura y escritura ubicados en Medellín y el Área Metropolitana. Primera fase del Observatorio de Lectura para Medellín y el Área Metropolitana. Medellín : Makaia, 2011, 111 p.
- Correa, Santiago; PUERTA, Antonio y RESTREPO, Bernardo (1996). Investigación evaluativa. Bogotá: Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES, 316 p.
- Creswell, John (2003). Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Thousand Oaks, Cal.: SAGE Publications, 2003. 26 p.

- Fourez, Gérard (1997). Alfabetización científica y tecnológica. Acerca de las finalidades de la enseñanza de las ciencias, Buenos Aires: Ediciones Colihue.
- Fundación EPM. Red de Bibliotecas (2015). Red de Bibliotecas. Un Programa Fundación EPM. [En línea] 2015. [Fecha de consulta: 5 de noviembre de 2015.] Disponible en: <http://www.reddebibliotecas.org.co/>.
- Fundación Ratón de Biblioteca y Medellín. Secretaría de Cultura Ciudadana (2015). Seminario de Literatura Infantil y Juvenil. Creatividad e Imaginación. [En línea] [Fecha de consulta: 30 de noviembre de 2015]. Disponible en: <http://www.raton-debiblioteca.com/#!seminario/cmwt>
- Fundación Secretos para Contar (2015). Fundación Secretos para Contar. Lectura y educación para el campo. [En línea] [Fecha de consulta: 19 de noviembre de 2015.] Disponible en: <http://www.secretosparacontar.org/>
- Fundación Taller de Letras Jordi Sierra i Fabra y Alcaldía de Medellín (2015). Juego Literario de Medellín. Propuesta Juego Literario de Medellín 2015. Documento marco del proyecto. Medellín: [s.n.], 2015. 24 p.
- Fundación Taller de Letras Jordi Sierra i Fabra y Alcaldía de Medellín (2015). Proyectos en asocio. [En línea]. [Fecha de consulta: 30 de noviembre de 2015]. Disponible en: <http://www.fundaciontallerdeletras.org/portafolio/proyectos-en-asocio.html>
- Haesbaert, Rogério da (2007). O mito da desterritorialização: do “fim dos territórios” à multiterritorialidade. 3º ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil.
- International Literacy Association (2012). Adolescent literacy. A position statement of the international reading association. Newark, Del., 2012. p. 2.
- Jaramillo, Orlanda [et al.] (2004). La biblioteca pública en Medellín: un acercamiento a su contexto legal. Medellín: [s.n.]. En: Revista Interamericana de Bibliotecología, 27 (1): 93-115, enero-junio 2004. ISSN 0120-0976.
- López, Néstor (2015). Las convocatorias de estímulos en Medellín, un programa que cumple once años. Medellín: Universidad de Antioquia. Alma Mater. 21-24 octubre 2015.
- Mazo, César (2014). En las bibliotecas las tecnologías son para crear bienes comunes. En: Medellín. Alcaldía. Secretaría de Cultura Ciudadana. Bibliolabs. Territorios en código abierto y colaborativo. Medellín: Alcaldía de Medellín. Secretaría de Cultura Ciudadana, 2014. pp. 12-26.

- Medellín. Alcaldía (2011). Decreto 0917 del 23 de mayo de 2011: por medio del cual se adoptan los lineamientos de la política pública en materia de lectura y escritura para el Municipio de Medellín.
- Medellín. Alcaldía (2012). Decreto 1364 de 2012: por el cual se adopta la estructura de la administración pública, se definen las funciones de sus organismos y dependencias, se crean y modifican unas entidades descentralizadas y se dictan otras disposiciones.
- Medellín. Alcaldía. Secretaría de Cultura Ciudadana (2009). Plan Municipal de Lectura 2009-2014. Medellín Una Ciudad para Leer y Escribir. Medellín: Alcaldía, 2009. 45 p.
- Medellín. Alcaldía. Secretaría de Cultura Ciudadana (2009). Plan Municipal de Lectura 2009-2014. Medellín Una Ciudad para Leer y Escribir. Acuerdo de Voluntades. Medellín: [s.n.], 2009. 45 p.
- Medellín. Alcaldía. Secretaría de Cultura Ciudadana (2009). Plan Municipal de Lectura. Medellín Una Ciudad para Leer y Escribir. 2009-2014. Secretaría de Cultura Ciudadana. [Documento interno de trabajo]. Medellín: [s.n.], 2009. 21 p.
- Medellín. Alcaldía. Secretaría de Cultura Ciudadana (2013). Plan Municipal de Lectura. Medellín Una Ciudad para Leer y Escribir. 2009-2014. Coordinación. Informe de gestión 2013. Medellín: [s.n.], 2013. 74 p.
- Medellín. Alcaldía. Secretaría de Cultura Ciudadana, Sistema de Bibliotecas Públicas. Biblioteca Público Barrial Fernando Gómez Martínez. (2014) La inclusión social de población con condiciones diferentes a través del programa “Otras Forma de Leer y Escribir“ y las tecnologías de la información y la comunicación [Documento interno de trabajo]. Medellín: [s.n.], 2014. pág. 8.
- Medellín. Alcaldía. Secretaría de Cultura Ciudadana. Sistema de Bibliotecas Públicas. (2013) IN-GECU Fomento a la lectura: Otras Formas de Leer. Versión. 2. Medellín: La Secretaría, 2013. 4 p. [Documento interno de trabajo].
- Medellín. Alcaldía. Secretaría de Cultura Ciudadana. Sistema de Bibliotecas Públicas. Proyecto Abuelos Cuenta Cuentos [Entrevista]. Entrevista realizada por: Equipo de Investigación Evaluativa PMLE. 15 de junio de 2015. Comunicación personal.
- Medellín. Concejo. Acuerdo 23 del 13 de octubre de 2015: por medio del cual se establece el marco institucional y se adopta la política pública para la institucionalización del sistema de bibliotecas públicas y unidades de información y gestión del conocimiento. 2015.

- Medellín. Concejo. Acuerdo 79 de 2010: por medio del cual se adopta la política pública en materia de lectura y escritura para el municipio de Medellín. 2010.
- Medellín. Concejo. Acuerdo No. 32 de 1984: por el cual se crea la Red de Bibliotecas Público Escolares del Municipio. 1984.
- Medellín. Plan Municipal de Lectura. Medellín Una Ciudad para Leer y Escribir. 2009-2014. Comité Interinstitucional Asesor. Actas de reuniones plenarias 2009-2015.
- Medellín. Plan Municipal de Lectura. Medellín Una Ciudad para Leer y Escribir. 2009-2014. Comité Interinstitucional Asesor. Primera Jornada Académica. Memorias. 16 de agosto de 2013.
- Medellín. Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín, [et al.]. Plan de Lectura 2005-2007 Medellín Sí Lee. Acuerdo de Voluntades. 2005.
- Medellín. Secretaría de Cultura Ciudadana y Fundación Ratón de Biblioteca. VIII Encuentro de Bibliotecas de Medellín. Bibliotecas Conectando Bibliotecas. Julio 23 y 24 de 2015. Relatoría del Encuentro de Bibliotecas Populares y Comunitarias de Medellín. Medellín: [s.n.], 2015.
- Medellín. Secretaría de Cultura Ciudadana y COMFENALCO Antioquia. III Tercer Encuentro Nacional de Promotores de Lectura. Leer el Territorio para Hacer Lectores. [Plegable de presentación]. [En línea]: 30 de noviembre de 2015.] Disponible en: <https://www.museodeantioquia.co/noticia/club-de-lectura-medellin-chile/>.
- Medellín. Secretaría de Cultura Ciudadana y COMFENALCO Antioquia. VIII Tercer Encuentro Nacional de Promotores de Lectura. Las voces y la diversidad en la promoción de la lectura. Septiembre 9, 10 y 11 de 2009 [Presentación]. [En línea]: 30 de noviembre de 2015.] Disponible en: <http://www.comfenalcoantioquia.com/Default.aspx?tabid=238&id=1590>
- Medellín. Secretaría de Cultura Ciudadana y Fundación Ratón de Biblioteca. VIII Encuentro de Bibliotecas de Medellín. Bibliotecas Conectando Bibliotecas. Julio 23 y 24 de 2015. Relatoría Mesa de Bibliotecas Escolares. Medellín: El Encuentro, 2015. 13 p.
- Medellín. Secretaría de Cultura Ciudadana. Estrategia Medellín Lectura Viva Accesible, 2015
- MONCADA, Susana. Leerle a un niño es un acto de amor. En: Alejandro López [et al.]. Medellín se lee y se escribe. Experiencias del Plan Municipal de Lectura y Escritura. Medellín: Alcaldía de Medellín, Tragaluz Editores, 2013. pp. 81-90.

- MONSALVE, Lady Yurany. Caracterización de acciones de promoción y animación a la lectura. En: Yolanda Reyes [et al.]. Plan de lectura y escritura, comuna 8- Villa Hermosa. Medellín: Red Lees, 2013. pág. 23.
- MONTOYA, Herman. Entre todos hacemos los planes de lectura y escritura en Medellín. En: Alejandro López [et al.]. Medellín se lee y se escribe: Experiencias del Plan Municipal de Lectura y Escritura. Medellín: Alcaldía de Medellín, Tragaluz Editores, 2013. pp. 7-24.
- MUSEO de Antioquia. Club de Lectura Internacional. Club de lectura Medellín-Chile [En línea] 2015. [Citado el: 5 de noviembre de 2015.] Disponible en: <https://www.museodeantioquia.co/noticia/club-de-lectura-medellin-chile/>.
- PEÑA, Luz Estela. Bibliotecas a pruebas de giro. En: Alejandro López [et al.]. Medellín se lee y se escribe. Experiencias de Plan Municipal de Lectura y Escritura. Medellín: Alcaldía de Medellín, Tragaluz Editores, 2013. pp. 57-70.
- PEÑA, Luz Estela. Las bibliotecas públicas de Medellín como motor de cambio social y urbano de la ciudad. En: Textos universitarios de biblioteconomía i documentació, BID., 27: 11-20, diciembre 2011. ISSN 1575-5886.
- RED de Bibliotecas Populares de Antioquia- REBIPOA y MEDELLÍN. Secretaría de Cultura Ciudadana. I Encuentro Nacional de Bibliotecarios Populares y Comunitarios: Situación actual y perspectivas de las Bibliotecas Populares y Comunitarias en Colombia. Septiembre 18 y 19 de 2010. [En línea]: 30 de noviembre de 2015.] Disponible en: https://xa.yimg.com/kq/groups/1655749/422378710/name/UNKNOWN_PARAMETER_VALUE
- RED LEES. Plan de Lectura y Escritura, comuna 9- Villa Hermosa. Medellín: Red Lees, 2013. pág. 41.
- REY, Germán. Una lectura del Plan Municipal de Lectura. Medellín una Ciudad para Leer y Escribir 2009-2014 Bogotá, 2015. 9p [Comunicación personal].
- UNIVERSIDAD de Antioquia. Escuela Interamericana de Bibliotecología, [et al.]. Plan Maestro para los Servicios Bibliotecarios Públicos de Medellín. Medellín: Alcaldía de Medellín, 2004. pág. 250.
- UNIVERSIDAD de Antioquia. Escuela Interamericana de Bibliotecología, Fundación Ratón de Biblioteca. Exploración de los discursos y las prácticas de la promoción de la lectura en las bibliotecas públicas de Medellín: una revisión del lugar social de la biblioteca pública en la formación de los lectores. Medellín: EIB, 2009. 278 p.

UNIVERSIDAD de Antioquia. Grupo Didáctica y Nuevas Tecnología. Propuesta Técnica y Financiera 2015. Red de Escritores Ciudad de Medellín. Documento marco del proyecto. Medellín: [s.n.], 2015.

WINDISCH, Hendrickje Catriona. Adults with low literacy and numeracy skills. París : Organization for Economic Co-operation and Development, 2015. 125 p. [En línea 15 de julio de 2015]. [Citado el: 5 de agosto de 2015.] Disponible en: <http://dx.doi.org/10.1787/5jrxnjdd3r5k-en>

El posicionamiento como estrategia del servicio en bibliotecas universitarias desde la perspectiva de los valores éticos

Positioning As a Strategy of Service in University

Libraries from the Perspective of Ethical Values

Posicionamento como estratégia de atendimento em bibliotecas universitárias a partir da perspectiva de valores éticos

Mercedes Quintero

Universidad del Zulia. Facultad de Humanidades y Educación. Coordinadora de Biblioteca
mercedesquin@gmail.com fradel16@gmail.com

Francys Delgado.

Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnologías del Conocimiento (CIDTEC)
fradel16@gmail.com

Edixson Caldera

Director (E) del Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnologías del conocimiento (CIDTEC)
ejocal@gmail.com

Resumen

Esta investigación tiene como objetivo principal determinar el posicionamiento como estrategia del servicio en bibliotecas universitarias, desde la perspectiva de los valores éticos. Se consideraron los aportes teóricos de Quintero (2013), Cabral (2012), Quintero (2011), Alvarado (2010), Romero (2006), Fernández, Delgado y López (2013), y Cortina (2009), además de las contribuciones de Max Scheler. La investigación fue de carácter descriptiva, no experimental. La información se recolectó mediante la técnica de la encuesta, por medio de dos instrumentos, uno aplicado a los usuarios y otro al personal. Los resultados permitieron determinar que el posicionamiento como estrategia del servicio de bibliotecas, está muy relacionado con el comportamiento del personal en su formación en valores. Se pudo evidenciar que el personal responde y asume que los servicios están bien conducidos, y la opinión de los usuarios, es contraria manifestando que no sienten total satisfacción. Es de hecho un problema ético donde se manifiesta la actitud del personal de sobrevalorar su desempeño frente al servicio. Pone en evidencia la necesidad de una formación en valores que sincere el comportamiento del personal y permita que los servicios se presten con toda idoneidad en favor de las necesidades del usuario. Palabras clave: valores éticos, servicios de información, bibliotecas universitarias, posicionamiento del servicio.

Recibido: 08 de abril de 2018 Aprobado: 20 de junio de 2018

Cómo citar este artículo: Quintero Mercedes; Delgado Francys y Edixson Caldera (2016) El posicionamiento como estrategia del servicio en bibliotecas universitarias desde la perspectiva de los valores éticos *Códices*, 12(2), 127-160.

Abstract

The main objective of this research is to determine the positioning as a service strategy in university libraries, from the perspective of ethical values. We considered the theoretical contributions of Quintero (2013), Cabral (2012), Quintero (2011), Alvarado (2010), Romero (2006), Fernández, Delgado and López (2013), and Cortina (2009), as well as the contributions by Max Scheler. The investigation was descriptive, not experimental. The information was collected using the survey technique, through two instruments, one applied to users and the other to personnel. The results allowed to determine that the positioning as a library service strategy is closely related to the behavior of the personnel in their values formation. It was evident that the staff responds and assumes that the services are well conducted, and the opinion of the users, is contrary stating that they do not feel total satisfaction. It is in fact an ethical problem where the attitude of the personnel of overvaluing their performance in front of the service is manifested. It highlights the need for a training in values that sincere the behavior of the staff and allows the services to be provided with all suitability in favor of the needs of the user..

Keywords: ethical values, information services, university libraries, service positioning.

Resumo

O objetivo principal desta pesquisa é determinar o posicionamento como estratégia de atendimento em bibliotecas universitárias, sob a ótica de valores éticos. Consideramos as contribuições teóricas de Quintero (2013), Cabral (2012), Quintero (2011), Alvarado (2010), Romero (2006), Fernández, Delgado e López (2013), e Cortina (2009), bem como as contribuições por Max Scheler. A investigação foi descritiva, não experimental. As informações foram coletadas por meio da técnica de pesquisa, através de dois instrumentos, um aplicado aos usuários e outro ao pessoal. Os resultados permitiram determinar que o posicionamento como estratégia de serviço de biblioteca está intimamente relacionado ao comportamento do pessoal na formação de seus valores. Ficou evidente que a equipe responde e assume que os serviços são bem conduzidos, e a opinião dos usuários, é contrária afirmando que eles não se sentem totalmente satisfeitos. É de fato um problema ético onde se manifesta a atitude do pessoal de supervalorizar seu desempenho diante do serviço. Destaca-se a necessidade de um treinamento em valores que seja sincero ao comportamento da equipe e que permita que os serviços sejam prestados com toda a adequação em prol das necessidades do usuário..

Palavras chave: valores éticos, serviços de informação, bibliotecas universitárias, posicionamento de serviços..

Introducción

Los valores éticos como guías que orientan la conducta de los seres humanos, constituyen una forma de vivir y convivir en sociedad. Están relacionados con el comportamiento y forma de actuar de las personas. Esto significa que cuando se actúa conforme a los valores, se promueve el hacer el bien siempre, tanto a nivel personal, como laboral. Podemos decir que los valores son importantes para todas aquellas cosas que forman parte de la vida; como el trabajo, los estudios, la convivencia, y el compartir en sociedad. Ellos, determinan, si la vida de las personas va por el camino correcto, y esto depende de la forma en que cada ser humano fundamente su propia manera de actuar.

Los valores, dentro de una organización son igualmente fundamentales, tanto para el desempeño del individuo, como en su relación con los integrantes

de la institución. Se deben reflejar fundamentalmente en el comportamiento institucional del personal que labora en las bibliotecas, en la forma de atención al usuario, en el respeto, honestidad, personalización del servicio, en el manejo y uso de los valores, que puedan elevar más la calidad del servicio en una institución dedicada al aprendizaje y formación intelectual. En el caso del posicionamiento como estrategia de servicio, el personal debe trabajar más los valores de manera que puedan prestar, un servicio de calidad que satisfaga al usuario. Es necesario que las bibliotecas marquen la distinción y demuestren la eficiencia en el servicio y le correspondan al usuario en forma eficiente.

Eso determinaría cómo se pueden sentir los usuarios, y de qué manera se le presta atención particular. El posicionamiento en este caso, como estrategia de servicio, distingue a un servicio, garantiza su funcionabilidad en forma rápida y efectiva. Cumple con todas las condiciones para que éste, sea de calidad y referente a nivel institucional.

En este artículo, se analiza el posicionamiento de los servicios de las bibliotecas universitarias y cómo a través del personal, los valores éticos inherentes a ellos, pueden contribuir a la consolidación del posicionamiento en la prestación de los servicios de biblioteca, o, por el contrario, la ausencia de valores, pueda contribuir al deterioro de los servicios.

Planteamiento del problema

Los valores éticos han sido concebidos como guías de comportamiento que regulan la conducta de un individuo. Éstos, se adquieren durante el desarrollo de cada ser humano, puesto que se relacionan directamente con la conducta de las personas para dar pie a su actuación. Pueden concebirse, como cualidades que estructuran el carácter y el modo de vivir de las personas, por cuanto están enmarcados en lo justo e injusto, lo honesto y deshonesto, en el respeto a uno mismo y a todos los demás. Supone la utilización de los valores, una manera de entender la vida en función de los derechos y obligaciones del otro. Asimismo, la búsqueda del bien permite a la persona, fijar una posición específica ante cualquier situación o evento y actuar en función de la conciencia moral.

Los valores en los seres humanos, deben pervivir y mantenerse en las relaciones sociales donde puedan ser compartidos por todos los grupos en un espacio de creación y contribución. Se puede decir, que la valoración depende de las personas que los juzgan por lo que, se cree que los valores cambian, cuando realmente son las personas quienes dan mayor o menor importancia a un determinado valor. Independientemente de quién realice la valoración objetivamente, los valores, son inherentes al individuo, forman parte de su idiosincrasia, de su formación y definen la manera de actuar y de comportarse en el campo personal y laboral. Los valores éticos pueden concebirse, como cualidades que estructuran el modo de vivir de las personas. Suelen calificarse innatos a la naturaleza humana, debido a que son objeto de estudio de la ética, la moral y la filosofía. No obstante, se debe comprender que no conforman un concepto sencillo y tienen que ser descubiertos por el ser humano y solo de esta manera los hace parte de su personalidad, pues ellos son esenciales en el ser humano y definen el comportamiento del individuo en el desempeño de sus actividades.

Cuando nos ubicamos frente a una acción laboral, en este caso, a los servicios de información que se prestan en las bibliotecas, este servicio, corresponde al personal seleccionado para trabajar con los usuarios, y también involucra a quienes cumplen otras funciones. Es la interacción directa con el usuario y la forma como se le satisfagan sus necesidades y como se muestre la atención al usuario. Esta actividad implica una relación directa, que amerita por parte del empleado, consideraciones particulares. Trato equitativo, respeto, responsabilidad, honestidad. Esa atención y actitud para ofrecer lo mejor de los servicios de biblioteca, hacen que el usuario sienta que está primeramente reconocido como usuario, y segundo, que la institución, en este caso la biblioteca, cumple con su finalidad en la prestación de servicios.

Las bibliotecas como se sabe, son puertas de acceso al conocimiento y a la cultura, siguen siendo piezas cruciales del sistema de educación e investigación. Por ello, contar con bibliotecas actualizadas y con recursos técnicos modernos resulta esencial, por cuanto han sido tradicionalmente las encargadas del almacenamiento y conservación de los fondos bibliográficos y de la información en ellos contenida. Las bibliotecas tienen como objetivo general divulgar la información y el conocimiento, apoyando así la educación y toda

la gestión bibliotecológica como soporte al desarrollo de la nación. Los servicios de información que en ella se presentan, constituyen elementos de apoyo a los procesos claves de toda unidad de información, los mismos, han tenido que ajustarse a las necesidades de los usuarios a un ritmo acelerado, para complementar la calidad de las actividades que en ellos ocurren, demandando una atención especializada para que se desarrolle una gestión adecuada del conocimiento que se genera.

La problemática con relación a los valores éticos y los servicios de información se manifiesta en la actuación del personal, en su desatención e incumplimiento frente a los deberes y funciones a cumplir en las bibliotecas Dr. Raúl Osorio Lazo y Salvador de la Plaza, ambas ubicadas en el Núcleo Humanístico de la Universidad del Zulia. La problemática se origina entre quienes prestan el servicio de atención al usuario por cuanto según lo observado, se evidencia desatención, desánimo, trato inadecuado por parte del personal de atención en el área de los servicios, sin ninguna consideración actuando con irrespeto, sin compromiso alguno, ni cooperación, integridad y justicia. Trayendo como consecuencia, que la prestación del servicio de atención al usuario factor esencial en las unidades de información, obstaculiza el aprendizaje y la satisfacción de los usuarios en cuanto a sus necesidades informacionales. Inciden a su vez, en el posicionamiento de los servicios, por cuanto las características esenciales, como rapidez, atención personalizada, calidad entre otros, se ve afectada por la forma como se atienden los servicios.

Se requiere que el personal que labora tome en cuenta esta apreciación y por medio de su formación y asimilación de sus valores éticos, actúe y considere que los usuarios son la razón de ser de las bibliotecas. En todo lo que signifique servicios, si no hay usuarios, en sentido general, el servicio decae. El propósito fundamental de todo servicio radica en procurar la satisfacción plena de sus usuarios, no solo individual, sino general; partiendo del hecho de que tanto los usuarios como el personal de atención son seres humanos que requieren de un trato acorde con los principios y valores éticos que deben prevalecer en toda organización.

La importancia de los valores éticos en el ser humano, radica en el hecho de que el individuo formado en valores, puede actuar en forma transparente. Se enfrentan con la realidad cotidiana y puede manejar las situaciones

comprendiendo la intencionalidad de quienes acuden a su servicio. No obstante, su misión es cubrir las expectativas del usuario. Dirigir todos sus esfuerzos a la satisfacción del usuario y de la institución que representa. En el caso, de los prestadores de servicios en las bibliotecas, su objetivo es dar respuestas a las necesidades de información que poseen los usuarios relacionados con los productos informacionales, asesoramiento, búsqueda de información y suministro donde el personal ponga en práctica las estrategias de búsqueda y puedan actuar conforme a sus valores éticos, a fin de evitar la desatención, desorientación e irrespeto. El incumplimiento con la atención al usuario, puede tener muchas causas inherentes a la conducta y necesidades del personal relacionadas posiblemente con la situación laboral, social o personal de cada miembro, reflejado en su comportamiento, conductas no adecuadas. Las consecuencias se evidencian en la insatisfacción de los usuarios, deserción, poca afluencia a la biblioteca. Esto, desde luego, perjudica la operatividad de la organización, considerando que la misión de las bibliotecas es servir, y frente a la notable ausencia de usuarios, podríamos decir que se está perdiendo la inversión que se hace en ellas, puesto que no hay demanda de sus productos.

Desde luego que la problemática planteada no ha sido recurrente. Durante los puntos de observación del servicio, ha habido altos y bajos. Estas alteraciones, desde luego, no son normales ni aceptables, puesto que un servicio debe mantener alto su nivel de atención. No obstante, los seres humanos también pasan por etapas y procesos personales que, sin querer justificar, inciden en la prestación eficiente de los servicios. Esto puede ser el reflejo de comunidades que no están sólidamente formadas en valores y es probable que sus miembros padezcan las consecuencias, por cuanto son los valores a través de sus miembros, los que definen la imagen corporativa en una institución, dado su comportamiento y nivel de atención.

Lo ideal es que estas estructuras organizacionales de información, cuenten con el recurso humano debidamente preparado y de relevo, para interactuar con los requerimientos del servicio (usuarios) en función de sus herramientas éticas, que en este caso, son los valores, de manera que el usuario no sienta insatisfacción al utilizar los servicios que prestan las bibliotecas de la Universidad, las cuales son dependencias que pueden aglutinar una serie de servicios que ofrezcan soluciones a los diferentes cambios que enfrentan. Apuestan

firmemente por brindar escenarios académicos que ayuden a su comunidad en su formación integral, y sirvan a su vez, de apoyo a los intereses docentes, de investigación y extensión de la comunidad de usuarios. Su finalidad es promover y facilitar el uso efectivo de la información, propiciando un ambiente agradable y adecuado para la utilización y poder satisfacer las necesidades formativas e informativas de sus usuarios.

Para ello, es necesaria la puesta en práctica de un programa de formación continua en valores éticos, para el personal de atención al usuario que disponga de las herramientas técnicas, para la actualización del personal. De acuerdo con esto, la actitud de los trabajadores, se verá comprometida en la prestación de un servicio integral, que permita mantener la armonía y trato mutuo con decencia, lo cual supone entender, que todos somos iguales y que las personas, en este caso, los usuarios, merecen ser tratados con equidad, respeto, honestidad, responsabilidad y solidaridad.

Los valores

Los valores vienen a conformar esa carta de presentación que necesita todo individuo para actuar en diversas actividades. Es como un sello de garantía que identifica a la persona en su comportamiento. Si se observa, responsable, respetuoso, honesto, es garantía de que los servicios van a funcionar dentro de otros criterios. Los valores son como afirma Yarce, (2012) pueden ser: a) universales y objetivos, por cuanto conforman un conjunto de características y normas de convivencia de los seres humanos establecidas como cualidades positivas y válidas en una época determinada; b) subjetivos debido a que son creados por el sujeto con objetividad basados en hechos reales dado que no dependen exclusivamente de la manera de ver las cosas las personas, aunque tienen dependencia de algo objetivo; c) culturales, conformados por todas las creencias, lenguajes, actividades y relaciones que permiten a varias comunidades identificarse y expresar todas sus costumbres y forma de ser y actuar.

Los valores éticos, dan a la vida humana, tanto individual como social, su sentido y finalidad. A este respecto:

Garza (2004), considera a su vez, que los valores éticos denotan lo justo e injusto, honesto o deshonesto, respeto a uno mismo y a los demás o agresión, suponen la realización de lo ético a fin de entender la vida en función de derechos y obligaciones. Tendencia a un deber ser, dado que la esencia del valor ético es la búsqueda del bien, puesto que, son una realidad de la existencia, estos se entremezclan en la realidad cotidiana y constituyen las intenciones de los actos humanos.

Por otro lado, los valores éticos pueden ser absolutos, en virtud de que son vistos como un hábito o costumbre practicada por toda la sociedad. El ser humano, por consiguiente, vive en un constante juicio ético. Esto es, razonar y determinar qué acción, conducta o actitud es la más acertada en un momento determinado, en función a las normas y valores impuestos por la sociedad. Los valores éticos permiten regular la conducta del individuo para lograr el bienestar colectivo y una convivencia armoniosa y pacífica en la sociedad. Dentro de los valores éticos vamos a considerar la responsabilidad, compromiso, obligación, respeto, los cuales se describen a continuación.

Responsabilidad

La palabra responsabilidad proviene del término latino *responsum* (ser capaz de responder, corresponder por otro). Se puede ver como la conciencia acerca de las consecuencias que tiene todo lo que se hace o se deja de hacer sobre sí mismos o sobre los demás. La responsabilidad está relacionada directamente con la persona, y con el cumplimiento de los deberes y obligaciones que tenga tanto en su vida personal, como laboral. Representa una condición del ser humano que debe realizar en el momento preciso y en el tiempo justo. Su condición esencial de responder, o de cumplir, con las actividades que se tengan, es fundamental. Por eso es necesario que asuma con responsabilidad la prestación de servicios, en este caso de las bibliotecas. Para lograrlo, debe según Garza (2004), a) conocer, observar y cumplir los reglamentos y políticas institucionales; b) representar dignamente los valores que la institución ostenta y promueve en la misión; c) colaborar en acciones y proyectos encaminados a la procuración del desarrollo sustentable de la biblioteca; d) procurar el desarrollo intelectual y la salud física y emocional del personal y los usuarios.

La apreciación de Garza, implica en su esencia el cumplimiento de las obligaciones que se debe tener al hacer o decidir algo, o bien la forma de responder que implica el claro conocimiento de que los resultados de cumplir o no las obligaciones, recaen sobre sí mismo, como garantía de que el cumplimiento de los compromisos adquiridos genere confianza y tranquilidad entre las personas. El ser responsable, presupone varias características las cuales, Corcho Orrit R., y Corcho Asenjo (2008), las describen como: a) supone actuar con libertad, conciencia plena y de forma voluntaria; b) tener poder y asumirlo; c) supone un compromiso y significa que existe un vínculo de confianza con otros; d) vivir en comunidad, estar arraigado en ella y preocuparse de los que los rodean.

La responsabilidad es uno de los valores más importantes que debe tener presente todo ser humano para la realización de cualquier actividad que realice. Es reflejo del buen hacer, del cumplimiento a tiempo de todas las actividades y del fiel cumplimiento. La responsabilidad como expresa Castillo (2016), debe estar en nuestra mente y con una clara concepción de su significado enmarcado especialmente en un sentido amplio de responsabilidad -y tal vez, único-. El autor alega que el compromiso, está ligado con el valor de la responsabilidad y que, cuando se trata de realizar acciones, cambiar actitudes, generar sinergias, integrar equipos de trabajo y articular esfuerzos en busca de cumplir objetivos y metas comunes, el compromiso se vuelve completamente indispensable.

De igual modo, el compromiso tiene relación con el respeto hacia todos y así tener plena conciencia de saber hasta dónde debe llegar la capacidad de dar, sin atentar contra la salud de sí mismo ni contra el bienestar e integridad de los demás. El compromiso adquirido en la conciencia de cada individuo está enmarcado en la disciplina, dedicación y responsabilidad, que se asuma y transfiera en el desarrollo de sus funciones. En el caso del personal de las bibliotecas, debe asumir el compromiso de satisfacer los requerimientos que demandan los usuarios ofreciéndoles confianza, seguridad y credibilidad.

En cuanto a la obligación, Brugger (2015) señala que «es el núcleo de la moralidad constituida por los preceptos y prohibiciones a que está ligado, el hombre». El deber de la obligación tiene carácter absoluto, su cumplimiento se exige a todos los hombres siempre y en todas partes. Aun así, se hace mención a lo que es la obligación moral, cuya fuente es ante todo el orden del ser.

Al respecto Possenti (2016, 295-296), manifiesta que la obligación moral «descansa en primer lugar sobre los valores», y que a partir de la percepción de los valores se forma en el sujeto el sentimiento de «ser tenido por» frente a ellos, y por tanto, el sentido de la obligación y de la responsabilidad de entenderlos como algo que es propuesto y no impuesto, y que puede ser obedecido a través de la mediación activa de la libertad.

Con relación a los servicios de información, el personal está en la obligación de satisfacer las necesidades de información que tengan los usuarios al igual. La obligación la siente el individuo como una presión ante el compromiso contraído y por lo tanto, es un deber ser con la responsabilidad.

Respeto

El respeto es uno de los valores más necesarios y fundamentales tanto para la convivencia familiar, como para la laboral. Es importante, en las relaciones con los demás, que este valor esté presente. Cuando el respeto muestra su ausencia en las relaciones, todo se pierde, por cuanto no hay barreras, para poder convivir.

Morán (2011) señala que «el Respeto es una de las bases sobre la cual se sustenta la ética y la moral en cualquier campo y en cualquier época». Constituye un valor moral que permite considerar, reconocer y aceptar a cada ser humano con sus defectos y virtudes. Es aceptar y comprender tal y como son los demás, reconocer y entender su forma de pensar. Por lo tanto, es un valor fundamental para convivir en la sociedad y en la interrelación con los seres humanos. En el caso de las bibliotecas, el respeto es un valor fundamental ya que, debe estar presente en las relaciones personales y el trato que se les brinde a los usuarios, a fin mantener un excelente ambiente organizacional.

Honestidad

Según el diccionario de la Real Academia Española (2016), proviene del término latino honestitas, que es la cualidad de honesto. Por lo tanto, la palabra honestidad hace referencia a aquel que es decente, decoroso, recatado, pudoroso, razonable, justo, probo, recto u honrado. Puede decirse, que la

honestidad debería ser uno de los valores más resaltante de los seres humanos, puesto que, es una cualidad que guarda una estrecha relación con la verdad y la justicia como principios morales que posee cada persona. En lo que respecta a las bibliotecas, el personal debe considerar la honestidad como un factor muy importante en la relación con los usuarios, ya que les permitirá fomentar la confianza al momento de solicitar información, con la certeza que ésta, será auténtica y les ayudará a visualizar la veracidad que demuestra el personal en el manejo de la información y las acciones que ejecuta.

A esto puede añadirse, lo referido por Garza (2004), quien señala algunas características que deben prevalecer en el manejo de los servicios, como lo son: a) ser congruentes entre lo que se piensa, se dice y se hace; b) hablar con objetividad y precisión para evitar manipular las decisiones de los demás; c) reconocer los derechos de autor en investigaciones y proyectos; d) evitar utilizar el trabajo o esfuerzos de terceros con la intención de sobresalir, ocultar la propia incapacidad o falta de empeño en la actividad cotidiana, o beneficiarse de manera indebida. Si el personal se desenvuelve dentro de las características señaladas por Garza, es obvio, que el manejo de los servicios, respondería a criterios de honestidad y de satisfacción al usuario.

Solidaridad

Ser solidario en un servicio, puede significar muchas cosas, es apoyar al usuario, es colaborar y no poner obstáculos, en medio de los procesos. Por el contrario, darles facilidades para obtener la información. Es superar todas las dificultades y frente a cualquier eventualidad ponerse en el lugar del otro, para actuar con equidad y con el valor que corresponde.

Abbagnano (2016), define la solidaridad, como la «asistencia recíproca entre los miembros de un mismo grupo». Mientras que el diccionario de la Real Academia Española (2016), describe que su origen proviene del latín «solidus» que significa solidario. También considera que la solidaridad, es una relación horizontal entre personas que constituyen un grupo, una asociación o una comunidad, en la cual los participantes se encuentran en condiciones de igualdad. Desde el punto de vista moral, la solidaridad es un valor por excelencia cuya característica esencial es la colaboración, cooperación y apoyo

mutuo que existe entre los individuos, capaces de superar cualquier eventualidad o situación difícil, brindando la ayuda necesaria que les permita salir adelante y mejorar cualquier situación.

Con relación a lo anterior, Durkheim (2016) hace referencia a la solidaridad de tres maneras: a) la solidaridad en la comunidad, que la define como el sentimiento de unidad basado en intereses o metas comunes, compartida por muchos individuos, con el fin de pertenecer a un mismo grupo social, para trabajar y luchar unidos y lograr un mismo objetivo; b) la solidaridad orgánica, que es la interdependencia que existe entre los diferentes individuos de acuerdo a la especialidad que tiene cada uno de ellos y del trabajo que realizan en diferentes funciones; c) solidaridad mecánica, que se caracteriza por una total competencia e independencia entre cada uno de los individuos en la mayoría de los trabajos, donde pareciera que no tiene necesidad el uno del otro.

Por lo tanto, la solidaridad es la conexión que une a los miembros de una organización o sociedad, que no dudan en colaborar y apoyarse entre sí, en cualquier situación que se encuentren. En las bibliotecas el sentido de la solidaridad debe prevalecer. Es necesaria entre el personal y sobre todo con los usuarios. Garza (2004), destaca que, al ser solidario, las personas manifiestan sus necesidades ofreciendo apoyo desinteresado a quienes así lo requieran. Es importante acotar, que las características resaltantes de la solidaridad, son la cooperación y el apoyo.

Servicios de información en bibliotecas

El servicio de información tiene como función ser utilizado de enlace entre una población de usuarios y el universo de los recursos de información que posea cualquier institución aportando la información oportuna en el momento adecuado, sin importar el tipo de formato en que esta se encuentre. Para la Universidad de Salamanca (2015), «El servicio de información bibliográfica tiene la finalidad de resolver problemas cotidianos de información, de estudio o de investigación gracias a sus conocimientos específicos de las fuentes de información». Se trata de un servicio directo y personalizado al usuario y del servicio por excelencia que da sentido a la biblioteca.

Según Fuentes (2007), «Es el que se refiere a la información como asesoramiento directo a los lectores y referida a la biblioteca». Es uno de las claves en cualquier biblioteca de hoy día es el constituido por todo lo referente a la información. Mientras que Ramírez, Santovenia, Figueroa y Vega (2008), señalan que “en el momento actual, el incesante crecimiento en la producción de datos e información que se genera en formato tanto impreso como digital no puede ser asimilable eficientemente por parte de los usuarios que reciben los servicios de las organizaciones de información»; de ahí se desprende la imprescindible función de los especialistas en Ciencias de la Información, utilizando los métodos y técnicas de evaluación de fuentes más actuales, para garantizar el suministro de información confiable.

Según los autores arriba mencionados, los especialistas en el tratamiento de la información que en este caso, está conformado por el personal que labora en las bibliotecas, deben ser garantes que toda la información producida tanto en formato impreso como digital sea procesada con las técnicas y procesos pertinentes para colocarla a disposición de los usuarios, con el objetivo de que pueda ser asimilada de manera más eficiente garantizando así el suministro oportuno de la información actualizada.

Se conoce que las necesidades informativas de directivos, investigadores, especialistas, profesores, técnicos, estudiantes y el resto de los miembros de la sociedad, son: acceder a información actualizada sobre los resultados alcanzados en un campo específico del conocimiento y en las disciplinas afines a este. Para ello, las organizaciones deben tener en cuenta las necesidades cambiantes de los usuarios; por lo que se hace necesario realizar evaluaciones sistemáticas de sus productos y servicios, de esta manera se podrá conocer si continúan cumpliendo con los objetivos por los cuales han sido creados en cada contexto., puesto que, los servicios de información son el punto de intersección entre el conocimiento y el desarrollo social, este último ha devenido en transformaciones en diferentes aspectos, dando lugar a nuevas formas de publicación, transferencia, difusión y uso de la información.

Por ello, es importante tener en cuenta que los usuarios que reciben los productos y servicios bibliotecarios, han modificado su comportamiento en el momento de interactuar con determinado sistema informativo, desean obtener tanta información como sea posible en menos tiempo y con el menor

esfuerzo, lo que conlleva a imponer en las organizaciones de información el reto de sintetizarlos y prepararlos, de acuerdo con las necesidades de su universo de usuarios.

Se asume entonces, que los servicios de información son la integración de todas las actividades que se desarrollan en una organización de información, o cualquier otra institución dedicada a satisfacer las demandas de información del usuario individual como del usuario colectivo. En consecuencia, un acercamiento a la evolución de los servicios de información ha devenido en diferentes aspectos, como la transferencia, difusión y uso de la información, dado que ellos, constituyen el punto de intersección entre el conocimiento y el desarrollo social, de los individuos. Por ello, podría decirse que serían, los servicios dedicados a satisfacer personalmente las consultas de informaciones realizadas por el usuario mediante la búsqueda directa por parte del bibliotecario, o la indicación del uso de las fuentes de información a disposición del usuario para que éste sea quien la realice, independientemente de que las mismas estén en la propia biblioteca o fuera de ella.

Estrategias de Servicio

Según Albrecht (2007), la Estrategia de Servicio «es una fórmula característica para la prestación de un servicio»; esa estrategia es inherente a una premisa de beneficio bien escogida que tiene valor para el cliente y que establece una posición competitiva real.

El autor señala que una manera de definir la estrategia de servicio es considerándola como un principio organizacional que permita a la gente que trabaje en una empresa de servicio, canalizar sus esfuerzos hacia servicios enfocados en el beneficio, que se distingan muy bien ante los ojos del cliente. Dicho principio debe hacer una afirmación que diga: «Esto es lo que somos, esto es lo que hacemos y esto es lo que creemos». Otra manera de definir la estrategia es describiendo el valor que se va a ofrecer y esto gira alrededor de que la noción de valor ante los ojos del cliente es lo que cuenta. Este concepto orientado hacia los beneficios, puede servir como una declaración pública que anuncie a los clientes el deseo de la compañía de suministrar buenos productos y servicios. Como también puede llegar a ser una declaración que

recalque en cada empleado la importancia de prestar servicio al cliente de alta calidad y una explicación de lo que significa exactamente un servicio de calidad.

A lo antes expuesto, se muestra que una estrategia de servicio eficiente posiciona su servicio en el mercado; en segundo lugar, una estrategia de servicio claramente establecida proporciona una dirección uniforme para la organización y, en tercer lugar, permite que los subalternos sepan qué es lo que la gerencia espera de ellos y que es lo más importante para la organización. Con base a lo planteado, cabe señalar que cada autor define las estrategias en el marco de los componentes organizacionales de su investigación.

Posicionamiento

Según Albrecht y Zemke (2007), el posicionamiento permite analizar la posición que ocupa la estrategia de servicio y la que quiere ocupar, por cuanto, es un proceso sofisticado que exige criterio, creatividad y la capacidad de pensar a un nivel global. Por su parte, Barrera (1998) manifiesta que su importancia radica en los valores que los usuarios le atribuyen a los servicios; entre los que se mencionan: la información puntual, concisa, depurada, limpia, rápida y otras tantas cualidades que tienen valor para el cliente (usuario) a la hora de decidirse a visitar la unidad de información o a demandar los servicios.

Con base a lo planteado, puede decirse que el posicionamiento de servicios permite proporcionar del modo más eficiente las demandas de productos y servicios por parte de los usuarios que asisten a las bibliotecas. Así pues, el posicionamiento es probablemente el paso más importante a dar en la ejecución de la estrategia del servicio en las bibliotecas, como forma efectiva en que los usuarios la tomen, la entiendan, la compartan y cumplan.

Rapidez: Para Pérez et al. (2013), la rapidez «es la cualidad de aquel o aquello que es rápido (y que, por lo tanto, se desliza a mucha velocidad)». También puede asociarse al tiempo que demora concretar algo o a la velocidad de reacción de un individuo. Así pues, cuando se habla del servicio al cliente o usuario, la clave es la rápida atención la cual implica, contar con procesos simples y eficientes que permitan responder rápidamente a las consultas de los usuarios para brindarles un servicio en la mayor brevedad de tiempo posible.

Un aspecto resaltante de una rápida atención también implica que el gerente de la organización, delegue autoridad suficiente a un trabajador para que él mismo sea capaz de atender las quejas o reclamos de los usuarios, resolver sus problemas y hacerles concesiones, sin necesidad de consultar a sus superiores para tomar decisiones. Aunado a ello, se describen algunas características que ayudarán a la organización de información a brindar una rápida atención a sus usuarios: a) crear procesos simples y eficientes como una aplicación para Smartphone, que permita tomar las solicitudes de información de los usuarios antes que éstos visiten la biblioteca; b) tener el número adecuado del personal, lo que permitirá atender rápidamente a los usuarios; c) capacitar al personal, entrenarlo para obsequiarle un excelente servicio a los usuarios y, sobre todo, hacerles notar la importancia de brindar siempre una rápida atención; d) delegar autoridad, con el propósito que un mismo trabajador sea capaz de atender alguna queja o situación propuesta por los usuarios; e) incentivar el trabajo en equipo, para hacer que el personal no trabaje aisladamente sino que esté dispuesto a hacer el trabajo de manera dinámica.

Con relación a los servicios de información puede decirse, que la rápida atención comienza por atender inmediatamente al usuario apenas éste entre a la biblioteca, haciéndole saber que se ha notado su presencia y que prontamente será atendido, luego de haber escuchado su solicitud acerca del material que desea consultar.

Atención Individualizada: Consiste en un modo de atención en el que cada persona es atendida de manera singular e individual, en función de sus características propias y sus problemas personales. Este tipo de atención, debe tomar en cuenta las necesidades, gustos y preferencias particulares de los usuarios, con el objeto, de brindarles la atención que se merecen desde la realización de su solicitud de información, el seguimiento de su investigación hasta la entrega de sus materiales acción esta, que debe realizar una sola persona de la organización con perfecto conocimiento del material que existe en la unidad de información evitando con ello, que el usuario tenga que necesitar de la asesoría de más de una persona para satisfacer sus necesidades de información.

Según documento publicado por la Universidad de Cantabria (2011), en relación a la atención individualizada se debe tener en cuenta, que cada

persona que utiliza la biblioteca es diferente; por lo que debe ser reconocida de este modo para el servicio y debe percibir que es vista como única puesto que, cada caso, cada relación, además, es la resolución de un problema singular, que puede requerir técnicas o procedimientos peculiares; ya que, la atención individualizada supone un seguimiento consciente en el tiempo de las necesidades y planteamientos del usuario (en qué y cómo trabaja, qué le interesa). Cabe señalar, que en toda prestación de servicio lo más valioso de la atención individualizada es lo que pone de su parte la persona que la realiza, debido a que es bueno que el usuario conozca a quien lo atiende. Así pues, la atención individualizada debe enfocarse en dar prioridad al usuario efectivo y actual, concreto, sobre el abstracto o potencial.

Calidad del Servicio: Según Pizzo (2013) citado por Solórzano y Aceves (2013):

La calidad del servicio es el hábito desarrollado y practicado por una organización para interpretar las necesidades y expectativas de sus clientes y ofrecerles, en consecuencia un servicio accesible, adecuado, ágil, flexible, apreciable, útil, oportuno, seguro y confiable, aún bajo situaciones imprevistas o ante errores, de tal manera que el cliente se sienta comprendido, atendido y servido personalmente, con dedicación y eficacia, y sorprendido con mayor valor al esperado, proporcionando en efecto mayores ingresos y menores costos para la organización.

De acuerdo con la opinión de Pizzo, un servicio que no ofrezca calidad, no cubre las expectativas del cliente y por supuesto sus necesidades. Por lo tanto, debe ser reorientado, y rotar al personal, porque quien pierde es la institución, y si no se cumple la premisa de satisfacer al cliente, de nada serviría tener un servicio, donde los usuarios solo van a tener insatisfacciones.

Ahora bien, existen una serie de características relacionadas con el servicio, que según Anierte (2013), «se deben seguir y cumplir para un correcto servicio de calidad, las cuales son las siguientes: a) debe cumplir sus objetivos; b) debe servir para lo que se diseñó; c) debe ser adecuado para el uso; d) debe solucionar las necesidades; y e) debe proporcionar resultados». Estas características aunadas a otras, van a garantizar un servicio de excelencia. Y cada biblioteca, debería tener semanalmente un reporte basado en esas características u otras, que le permitan conocer como se están llevando los servicios, y

como se están sintiendo los usuarios. Esto evitaría, manejar cifras de cantidades absolutas de cumplimiento, para un informe estadístico, pero sin ninguna satisfacción al cliente.

Es oportuno mencionar también, otras características específicas descritas por Paz (citado por Verdú, 2013). Resumiendo, parte de lo expresado por Paz, mencionamos, la formalidad, la iniciativa, y la colaboración. Estas características son complementarias e importantes para poder realizar un trabajo en prestación de servicios. Primero porque la formalidad permite una actitud de respeto por el usuario y mantener el orden y el buen comportamiento en el cumplimiento de sus labores. La iniciativa, porque es necesario actuar siempre de acuerdo a la circunstancias, crear, pensar, frente a situaciones desconocidas y poder decidir, sin que se afecte el servicio. La colaboración, porque en el área de atención al cliente, son muchas las situaciones que se pueden presentar, y todos deben estar dispuestos a resolver.

Con relación a la calidad del servicio, Cardozo (2006), señala que la calidad de los servicios es una estrategia que permite que cada unidad de información le dé un valor agregado a los servicios que ofrece, permitiendo de esta manera que sean más competitivas en el mercado actual, y pueda cumplir con los requerimientos de los clientes atendidos y superar sus expectativas, por lo cual es necesario que las bibliotecas y el personal que trabaja en ellas, presten y ofrezcan los mejores servicios enfocados siempre hacia el cliente ya que ellos son la razón de ser de la organización. Es por ello, que cuando la calidad del servicio se tiene en cuenta y se percibe que el usuario está satisfecho con los servicios que le ofrece la biblioteca, se tiene la certeza que siempre recurrirá a este mismo lugar en búsqueda de ayuda para satisfacer sus necesidades de información y esa fiabilidad, permitirá mejorar la imagen corporativa de la biblioteca hecho este, que generará confianza en sus usuarios y una ventaja competitiva en el mercado.

Tecnología: Según señala Barros (2017), las tecnologías de información juegan un papel fundamental para generar y administrar conocimiento y facilitar el aprendizaje. Esto enmarcado en la necesidad que tienen las personas de comunicarse, para colaborar y coordinarse las cuales son características esenciales al trabajo en equipo, sobre todo cuando los miembros de una organización, trabajan en diferentes espacios y tiempo. De hecho, es por medio de la tecnología que se hace factible un nuevo paradigma de empresas en

red, facilitando la comunicación y coordinación en línea de los servicios con flexibilidad y adaptabilidad de acuerdo a las necesidades de los clientes. Por consiguiente, en la era de la información el cliente o usuario es el rey, y esto proviene del hecho que los avances de las tecnologías de información, permiten diseminar masivamente información acerca de los productos y servicios que le ofrecen a los usuarios, en conocimiento de la oferta como nunca antes existió en las unidades de información.

De acuerdo a lo planteado por Herrera y Pérez (2013), el entorno en línea está regularmente adaptado para trabajar cooperativamente y compartir recursos, señalando que Internet se ha convertido en una imprescindible y completa fuente de información. De igual modo, según recomendaciones de la IFLA (2001), «el alcance de los servicios que se prestan debería estar basado en una planificación realista y en los recursos financieros disponibles, así como en las necesidades que se observan en la comunidad a la que se sirve».

Con relación a lo mencionado, señala algunas características como: a) crear un grupo de trabajo de administradores y profesionales de la institución para investigar las opciones de servicio posibles y establecer prioridades; b) elaborar objetivos concretos como: ¿Cómo atenderá este servicio las necesidades de la comunidad?, ¿Cómo podría evolucionar este servicio con el transcurso del tiempo? En cuanto a este aspecto, los usos innovadores de la tecnología en la información tienden a suprimir algunas divisiones tradicionales al conectar funciones y unidades que antes eran distintas; pues, las pruebas sugieren que la tecnología de la información aumentará la incidencia de personas que trabajen como aportadores individuales y de grupos en equipos autónomos. Por tanto, es probable que el uso de tecnologías aumenta en forma apreciable el número de individuos que trabajen predominantemente por sí solos y que sólo se relacionan con los demás casi siempre por medios electrónicos.

En cuanto al trabajo en equipo, la tecnología de la información permite: a) la combinación de funciones para crear equipos de trabajo responsables de procesos completos; b) fácil acceso a la información compartida; c) inclusión de funciones preparatorias, de mantenimiento y auxiliares, para lograr con ello que el grupo de trabajo sea tan autosuficiente como sea posible; d) la simplificación del trabajo en equipo a través de mejoras en el intercambio de información, el fomento de reuniones de grupos grandes y pequeños respaldando

las decisiones de cada grupo; e) diversidad suficiente dentro del grupo de trabajo que permita la rotación de tareas, la capacitación entrecruzada y el crecimiento individual. Por consiguiente, las tecnologías de la información son fundamentales por cuanto que, permiten que las personas u organizaciones interactúen a pesar del distanciamiento geográfico en el que se encuentren.

Materiales y métodos

Esta investigación es producto de un trabajo de grado realizado sobre los valores éticos como herramientas básicas para el manejo de los servicios de información. En Maracaibo, Venezuela y en el ámbito de las bibliotecas universitarias de la Universidad del Zulia. Se desarrolla este artículo partiendo de la necesidad de determinar el posicionamiento como estrategia del servicio en bibliotecas universitarias desde la perspectiva de los valores éticos. La investigación fue de carácter descriptivo. Los datos se analizaron bajo una estadística descriptiva en función de la frecuencia y el porcentaje y el promedio como resultado de las opiniones obtenidas producto de la aplicación del instrumento.

Resultados

A continuación, se presentan los resultados relacionados con posicionamiento como estrategia del servicio en bibliotecas universitarias desde la perspectiva de los valores éticos. En la tabla 1 se describen los resultados relacionados con la responsabilidad y medida a través de sus indicadores, compromiso y obligación.

Tabla 1. Variable: Valores Éticos. Dimensión: Tipos de Valores
Subdimensión: Responsabilidad

Indicadores	Alternativas						
	Siempre			Casi Siempre			
	U	P	D	U	P	D	
Compromiso	29,4%	61,9%	-32,5%	31,4%	21,4%	10,0%	
Obligación	33,8%	65,5%	-31,7%	36,3%	28,6%	7,7%	
Promedio	31,6%	63,7%	-32,1%	33,9%	25,0%	8,9%	

U: Usuario P: Personal D: Diferencia.

En la tabla 1 se puede evidenciar, que los usuarios consideran que hay limitaciones en la atención del personal con relación al compromiso. No se observa de éste, el cumplimiento ni el esfuerzo por parte del personal. Eso hace que el usuario haya opinado, resultando el compromiso con un 29,4%. En cuanto a la obligación, es decir, a ese compromiso de estar al frente del servicio, de cumplir con el vínculo laboral y con la propia obligación moral de servir al usuario, éstos consideraron, que solo se cumple en un 33,8%. Lo cual significa, que no siempre está el personal cumpliendo con la obligación moral, de atender a los usuarios oportunamente y cumplir con sus funciones.

En cuanto al personal encuestado, manifestaron que el compromiso, siempre está presente en el trabajo que realizan en la biblioteca con un 61,9%. Y la obligación, de acuerdo a su criterio, la cumplen en un 65,5%. Este resultado como se puede apreciar en promedio, presenta una diferencia de (-32,1%), con relación a la opinión del personal, lo cual significa, que hay en el personal, una tendencia a considerar que están cumpliendo a cabalidad, cuando los usuarios tienen marcadas diferencias en la opinión. Desde luego, son dos visiones distintas de una misma realidad.

Según la teoría utilizada de Castillo (2016), el compromiso es adquirido en la conciencia de cada individuo enmarcado en la disciplina, dedicación y responsabilidad, que cada uno asuma y transfiera en el desarrollo de sus funciones. Mientras que la obligación está sustentada en el acto de darle cumplimiento a las actividades asignadas. Es ético asumir que las cosas, se están haciendo de acuerdo a los preceptos establecidos. Es no ético, tratar de maquillar las actuaciones de común acuerdo.

	Alternativas								
	A veces			Casi Nunca			Nunca		
	U	P	D	U	P	D	U	P	D
	27,5%	14,3%	13,2%	6,4%	1,2%	5,2%	5,4%	1,2%	4,2%
	22,5%	4,8%	17,7%	5,9%	0,0%	5,9%	1,5%	1,2%	0,3%
	25,0%	9,6%	15,5%	6,2%	0,6%	5,6%	3,5%	1,2%	2,3%

En la tabla 2, referida al respeto se tomaron en cuenta la consideración y deferencia como características a medir. Los usuarios opinaron con relación a la consideración, que ésta se da en un 31,4% y la deferencia en un 38,7%. Lo cual significa que el respeto, medido a través de estos indicadores no se cumple totalmente. Mientras que la opinión del personal está centrada en un 57,1% para la consideración, y en 59,5% para la deferencia. Según estos resultados, el personal, visto asimismo, respeta al usuario, no lo excluye ni lo discrimina. Al contrario, atiende sus necesidades y los valora.

Se observa, entre la opinión de los usuarios y la del personal, la misma tendencia expuesta en la tabla 1. Tal vez, el personal considera que está cumpliendo con prestar la atención adecuada, que es tolerante comprensivo con el usuario; pero no hay compatibilidad en las respuestas, según los resultados. El promedio entre la opinión de los usuarios y la del personal, 35,1% (usuarios), y 58,3% (personal), marca una diferencia de -23,3%, que es preocupante en la prestación de los servicios.

La posición de Pérez y Merino (2011) con respecto a la consideración, es que ésta, se lleva a cabo cuando se respetan los sentimientos de los demás, y se establecen acuerdos, buscando la mejor alternativa. Mientras que la deferencia, es algo que trasciende a la cortesía y se acerca a la condescendencia y, es sinónimo de amabilidad, cumplimiento, atención, gentileza o cortesía. De acuerdo a los resultados, se evidencia una marcada diferencia en las opiniones de usuarios y la del personal.

Tabla 2. Variable: Valores Éticos. Dimensión: Tipos de Valores.
Subdimensión: Respeto

Indicadores	Alternativas						
	Siempre			Casi Siempre			
	U	P	D	U	P	D	
Consideración	31,4%	57,1%	-25,7%	30,9%	26,2%	4,7%	
Deferencia	38,7%	59,5%	-20,8%	30,4%	28,5%	1,9%	
Promedio	35,1%	58,3%	-23,3%	30,7%	27,4%	3,3%	

U: Usuario P: Personal D: Diferencia.

En cuanto a la honestidad, en la tabla 3 se puede constatar, la opinión de los usuarios, con relación al indicador integro. Manifiestan que el 37,2% del personal siempre hacen las cosas que deben hacer dentro de la prestación de los servicios. Actúan en forma equitativa y resuelven cualquier incidente que involucre a los usuarios. Con relación a ser justos, un 35,3% de los usuarios opinan que el personal actúa en forma justa buscando hacer las cosas bien, en forma equánime e imparcial. En cuanto al personal encuestado, este manifestó con relación a lo integro que un 51,2%, considera que el trato para los usuarios siempre, es amable, la información es proporcionada de manera gentil y sus derechos son reconocidos. En lo referente a lo justo, el personal señaló que 72,6% siempre, se prestan los servicios de manera correcta, la atención es equitativa y resuelven cualquier incidente que involucre a los usuarios. El trato es equitativo e imparcial. Al respecto, se aprecian discrepancias entre lo que opinan los usuarios con relación las respuestas del personal. Sigue observándose opiniones opuestas entre los usuarios y el personal que labora en las bibliotecas universitarias.

La solidaridad según se puede apreciar en la tabla 4, tiene sus características resaltantes en la cooperación y el apoyo. Con relación a la cooperación los usuarios opinaron, que siempre, solo un 27,9% se muestran cooperativos, Significa que procuran formular estrategias que faciliten la delegación de tareas, para lograr el objetivo propuesto. En cuanto al apoyo, manifestaron a su vez, que a veces (34,8%), del personal de la biblioteca brinda soporte a los usuarios. Por su parte, el personal considera, que la cooperación, estuvo centrada

	Alternativas								
	A veces			Casi Nunca			Nunca		
	U	P	D	U	P	D	U	P	D
	27,4%	15,5%	11,9%	7,4%	0,0%	7,4%	2,9%	1,2%	1,7%
	23,5%	10,7%	12,8%	5,9%	1,2%	4,7%	1,5%	0,0%	1,5%
	25,5%	13,1%	12,4%	6,7%	0,6%	6,1%	2,2%	0,6%	1,6%

Tabla 3. Variable: Valores Éticos. Dimensión: Tipos de Valores
Subdimensión: Honestidad

Indicadores	Alternativas					
	Siempre			Casi Siempre		
	U	P	D	U	P	D
Íntegro	37,2%	51,2%	-14,0%	36,3%	40,5%	-4,2%
Justo	35,3%	72,6%	-37,3%	33,8%	17,9%	15,9%
Promedio	36,3%	61,9%	-25,7%	35,1%	29,2%	5,9%

U: Usuario P: Personal D: Diferencia.

Tabla 4. Variable: Valores Éticos. Dimensión: Tipos de Valores.
Subdimensión: Solidaridad

Indicadores	Alternativas					
	Siempre			Casi Siempre		
	U	P	D	U	P	D
Cooperación	27,9%	40,5%	-12,6%	24,0%	27,4%	-3,4%
Apoyo	20,6%	52,4%	-31,8%	27,0%	26,2%	0,8%
Promedio	24,3%	46,5%	-22,2%	25,5%	26,8%	-1,3%

U: Usuario P: Personal D: Diferencia.

en la alternativa siempre con un 40,5%. Esto significa, que ellos, usualmente realizan esfuerzos para lograr acuerdos y estrategias, que faciliten la atención más oportuna y eficiente en los servicios. En lo relacionado con el apoyo, opinan que siempre (52,4%), están dispuestos a ayudar a que los usuarios obtengan la información oportunamente.

Pero como se puede apreciar también en la solidaridad, el promedio de los usuarios está en 24,3%, y el del personal en 46,5%, con una diferencia entre ambo resultados de -22,25%. El personal, considera que son muy

	Alternativas								
	A veces			Casi Nunca			Nunca		
	U	P	D	U	P	D	U	P	D
	20,1%	4,8%	15,3%	2,9%	3,6%	-0,7%	3,4%	0,0%	3,4%
	22,1%	9,5%	12,6%	6,4%	0,0%	6,4%	2,5%	0,0%	2,5%
	21,1%	7,2%	14,0%	4,7%	1,8%	2,9%	3,0%	0,0%	3,0%

	Alternativas								
	A veces			Casi Nunca			Nunca		
	U	P	D	U	P	D	U	P	D
	27,4%	21,4%	6,0%	12,2%	6,0%	6,2%	8,3%	4,8%	3,5%
	34,8%	17,9%	16,9%	12,7%	0,0%	12,7%	4,9%	3,6%	1,3%
	31,1%	19,7%	11,5%	12,5%	3,0%	9,5%	6,6%	4,2%	2,4%

solidarios con los usuarios en la prestación de los servicios, pero de acuerdo al promedio en las opiniones, esa condición del ser humano para con el otro, no se mantiene o cumple según se pudo corroborar.

En la tabla 5, se puede observar los promedios parciales correspondientes a los resultados de los usuarios y el personal con relación a los valores éticos, Se evidencia según los porcentajes obtenidos, que el personal manifiesta siempre actuar con valores éticos tanto en la ejecución de sus funciones como en la atención que les ofrecen a los usuarios.

Tabla 5. Variable: Valores Éticos. Dimensión: Tipos de Valores

Subdimensiones	Promedios Parciales		
	Usuarios	Personal	Diferencia
Responsabilidad	3,84	4,49	-0,65
Respeto	3,89	4,42	-0,53
Honestidad	3,97	4,51	-0,54
Solidaridad	3,48	4,09	-0,61
Promedio Total	3,80	4,38	-0,58

Mientras que los porcentajes alcanzados por los usuarios, demuestran todo lo contrario. Se observa una diferencia negativa por cada valor, que pone de manifiesto que la diferencia arrojada, evidencia que los usuarios no son atendidos en su totalidad, dentro de los valores éticos medidos (responsabilidad, respeto, honestidad y solidaridad). Que esa diferencia, además es negativa, denota la necesidad de formular estrategias para de formación integral en valores.

Los valores éticos son fundamentales para cualquier persona en la sociedad, a lo largo de toda su vida, ya que cada quien basa sus prioridades en tomar decisiones y por medio de estas forjan el rumbo de su futuro, lo aplican a su forma de ser, para desarrollarse y comunicarse con el mundo externo. Estos valores éticos influyen en cada persona en una sociedad entera y unida puesto que son completamente necesarios en todas las relaciones humanas y para el buen funcionamiento de las organizaciones.

La tabla 5 muestra los promedios parciales arrojados por los usuarios y el personal con relación a los valores éticos como la Responsabilidad, el Respeto, la Honestidad y la Solidaridad.

Se evidencia según los porcentajes obtenidos que el personal manifiesta siempre actuar con valores éticos tanto en la ejecución de sus funciones como en la atención que les ofrecen a los usuarios; mientras que los porcentajes alcanzados por parte de los usuarios, demuestran todo lo contrario. Se evidencia una notable diferencia que además es negativa y que, denota la necesidad de

formular estrategias para evitar que esto continúe ocurriendo puesto que, las bibliotecas se desarrollan en ambientes educativos, y es preocupante que los valores éticos se encuentren tan escasos y si esto continua así, estos valores tienden a ir desapareciendo trayendo como consecuencia que el personal que labora en las unidades de información universitarias ofrezca servicios de información de muy baja calidad a los usuarios que a ellas asisten en busca de satisfacer sus necesidades de información.

En la tabla 6, se pueden observar los resultados correspondientes a estrategias de servicio, relacionadas con el Posicionamiento cuyas características relevantes son la Rapidez, la Atención Individualizada, la Calidad del Servicio y las Tecnologías. Con relación a la rapidez para el manejo del servicio, los usuarios opinaron a veces (39,2%), son rápidos. Mientras que el personal opinó que en un 54,8% cumplen con la dinámica del servicio. En cuanto a la atención individualizada los usuarios consideran que en un 28.9%, se cumple la atención individualizada por parte del personal. No obstante, el personal consideró, en un 46,4%, que ellos cumplen con esta atención, procurando que los usuarios puedan canalizar directamente con el personal sus requerimientos. Con relación a la calidad del servicio, los usuarios manifestaron (36,8%), que casi siempre cuentan con servicios de calidad. Mientras que el personal para el mismo concepto, opinaron que siempre (50,00%), ofrecen calidad en el servicio.

En lo referente al uso de las tecnologías, los usuarios argumentan que casi siempre (35,3%), cuentan con tecnologías de información. El personal de la biblioteca opinó que casi siempre (46,4%), ofrecen tecnologías de información.

De acuerdo con los resultados obtenidos para el posicionamiento, se observa que hay diferencias negativas en los promedios entre las alternativas siempre (-24,7%), y casi siempre (-8,4%) en la opinión de los usuarios y el personal de la biblioteca. La tendencia observada en los resultados, es la consideración del personal de ponderar positivamente sus servicios. Pero esto contrasta, con la opinión de los usuarios quienes manifestaron con muy pocas excepciones, que los servicios que se ofrecen, en la biblioteca, no se corresponden con sus aspiraciones como usuarios ni con los valores éticos.

Tabla 6. Variable: Servicios de Información en BibliotecasDimensión: Estrategias del servicio. Subdimensión: Posicionamiento

Indicadores	Alternativas						
	Siempre			Casi Siempre			
	U	P	D	U	P	D	
Rapidez	24,5%	54,8%	-30,3%	27,4%	40,5%	-13,1%	
Atención Individualizada	21,6%	46,4%	-24,8%	28,9%	34,5%	-5,6%	
Calidad del servicio	25,0%	50,0%	-25,0%	36,8%	40,5%	-3,7%	
Tecnologías	23,1%	41,6%	-18,5%	35,3%	46,4%	-11,1%	
Promedio	23,6%	48,2%-	24,7%	32,1%-	40,5%	8,4%	

U: Usuario P: Personal D: Diferencia.

Conclusiones

Los valores éticos como la responsabilidad, el respeto y la honestidad forman parte de la vida de los seres humanos y determinan entre otros valores, el comportamiento de las personas. En la investigación realizada partiendo de los valores mencionados y el posicionamiento, se pudo concluir al pulsar la opinión del personal de atención y los usuarios, lo siguiente:

En los servicios de biblioteca, el respeto, la responsabilidad y la honestidad son valores esenciales para el buen funcionamiento de los servicios. La proporcionalidad observada en las respuestas de los usuarios y el personal, determinan que existe una tendencia por parte del personal, de mantener los servicios y atención a los usuarios, como si realmente se cumplieran a cabalidad y dentro de los preceptos establecidos por ellos. El personal se inclina por las respuestas que lo favorezcan. Ya esto refleja un problema de valores al no declarar un comportamiento responsable, honesto, respetuoso. En este caso, es el usuario, junto con la imagen de la institución, el más afectado, por cuanto es él, quien acude día a día a la prestación de los servicios, y puede

	Alternativas								
	A veces			Casi Nunca			Nunca		
	U	P	D	U	P	D	U	P	D
	39,2%	4,8%	34,4%	4,9%	0,0%	4,9%	3,9%	0,0%	3,9%
	26,0%	15,5%	10,5%	20,1%	0,0%	20,1%	3,4%	3,6%	-0,2%
	28,4%	9,5%	18,9%	8,3%	0,0%	8,3%	1,5%	0,0%	1,5%
	32,9%	10,7%	22,2%	6,4%	1,2%	5,2%	2,4%	0,0%	2,4%
	31,6%	10,1%	21,5%	9,9%	0,3%	9,6%	2,8%	0,9%	1,9

directamente, percibir y determinar cómo se está llevando a cabo el servicio en la biblioteca: si son de calidad, si responden a lo inmediato, si la atención es eficiente y respetuosa.

Visiblemente, los usuarios en los promedios, no muestran total satisfacción. Esto, puede deducirse por la diferencia en los promedios, la cual resultó negativa. No obstante, pudieran existir excepciones en la atención. Hay fluctuaciones en la prestación del servicio. Lo cual demuestra, que el personal no está cumpliendo con los preceptos establecidos para el manejo de ellos. En el caso de los servicios de biblioteca, se observa un problema de conciencia. Como prestador de un servicio, el personal debería ser un referente. Darle posicionamiento a la biblioteca, a través del cumplimiento oportuno de cada uno de ellos. Así mismo, reconocer las deficiencias y escuchar al usuario siempre.

Referencias

- Abbagnano, N. (2016). Diccionario de filosofía. Actualizado y aumentado por Giovanni Fornero. Published by Fondo de cultura económica, México. Recuperado de [www.academia.edu/20196340/Abbagnano - Diccionario de Filosofía 2a ed](http://www.academia.edu/20196340/Abbagnano_-_Diccionario_de_Filosofia_2a_ed)
- Albrecht, K., y Zemke, R. (1991). Gerencia del Servicio. LEGIS Fondo Editorial: Santa Fé-Colombia. Recuperado de <http://es.slideshare.net/albertogaitan87/gerencia-del-servicio-karl-albrecht-ron-zamke>.
- Alvarado, L. (2010). Reflexiones teóricas: Valores Éticos en la Prestación de Servicios de la Administración Pública. Revista Gestión y Gerencia Vol. 5 No. 2 Agosto, Universidad Nacional Experimental "Rafael María Baralt" (UNERMB). Recuperado de www.ucla.edu.ve/DAC/investigacion/.../Agosto%202011/3-%20LisandroAlvarado.pdf
- Aniorte, N. (2013). Servicios de Calidad. [Recuperado de http://www.aniorte-nic.net/apunt_gest_serv_sanit_4.htm](http://www.aniorte-nic.net/apunt_gest_serv_sanit_4.htm)
- Barrera R., E. (1998). Mercadeo de Servicios de Información. Colciencias. Medellín-Colombia.
- Barros, B., & Verdejo, M.F. (2017). Entornos para la realización de actividades de aprendizaje colaborativo a distancia. Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal. Sistema de Información Científica. Recuperado de <http://www.redalyc.org/pdf/925/92551205.pdf>
- Brugger, W. (2014). Diccionario de Filosofía. HERDER: BARCELONA. [themecolor] Nueva edición de un gran diccionario: [themecolor] [themecolor]Walter Brugger revisado y actualizado por HaraldSchöndorf[/themecolor]. Recuperado de esword-espanol.blogspot.com/2015/12/este-diccionario-de-filosofia-consta.html
- Cabral, B. (2012). Mercadotecnia y ética: ¿valores encontrados en las bibliotecas universitarias? Recuperado de <http://revistas.unam.mx/index.php/rbu/article/view/35773>
- Cardozo C., M. C. (2006). El Mercadeo de Servicios en las Bibliotecas Públicas Colombianas: Entorno y Herramientas Prácticas Situacionales: Bibliotecas Básicas, Locales y Comunitarias de Bogotá D.C. Universidad de la Salle Facultad de Sistemas de Información y Documentación Bogotá D.C. Recuperado de repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/12694/33001202.pdf;sequence=2

- Castillo, E. (2016). El valor del compromiso. Vicerrector de Educación a Distancia y Virtual de Uniremington. Recuperado de <http://www.uniremington.edu.co/bucaramanga/cat/noticias-cat/1158-el-valor-del-compromiso.html>
- Corcho Orrit R y Corcho Asenjo A. (2008). Filosofía y Ciudadanía. Editorial Bruño. Madrid. Recuperado de iesalfonsox.es/wp-content/.../FILOSOFÍA-Y-CIUDADANÍA-1º-BACH-CIDEAC.pdf
- Cortina, A. (2009). Ciudadanos del mundo. Hacia una teoría de la ciudadanía. Tercera Edición. Alianza Editorial.
- Diccionario de la Real Academia Española (2016). Recuperado de <http://dle.rae.es/>
- Durkheim, F. E. (2016). Solidaridad y sociología. Recuperado de <http://www.significados.com/solidaridad/>
- Fernández, N., Delgado, F., y López, A. (2013). Valores Éticos-Morales en el Contexto de la Gestión Pública. Revista Formación Gerencial, Año 12 N° 2, Noviembre. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4772727.pdf>
- Fuentes, J. (2007). Planificación y Organización de Centros Documentarios. Organización y funcionamiento de bibliotecas, centros de documentación y centros de información. Ediciones Trea, S.L.: España.
- García, J. (2009). Orientación y Atención al Usuario en Bibliotecas Públicas. Departament de Cultura i Patrimoni. Consell de Mallorca. Biblioteca Pública Municipal. Ayuntamiento de San Javier (Murcia). Grupo de Investigación en Bibliotecas, Archivos y Cultura Informacional. Universidad de Murcia. Recuperado de <http://biblioteca.sanjavier.es/webs/fjgg.htm>
- Garza, J. (2004). Valores para el ejercicio profesional. Guías Didácticas. :México. McGraw-Hill/Interamericana.
- González, J. (2013). Fundamentos teóricos de la cooperación y aplicaciones prácticas. Departamento de Didáctica de la Universidad de Alcalá. Recuperado de <http://sedeonline.blogspot.com/2013/03/fundamentos-teoricos-de-la-cooperacion.html>
- Herrera M., J. L., y Pérez P, M. (2013). Servicios bibliotecarios: referencia, consulta en sala y préstamo. Recuperado de eprints.rclis.org/15450/7/Servicios-Tema-6.pdf
- IFLA (2001). Directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo del servicio de bibliotecas públicas Recuperado de <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:3mY-0VAqzMwJ:https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/archive/the-public-library-service/pg01-s.pdf+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=ve>

- Márquez F, Á. (2001). La ética del Investigador frente a la Difusión y Producción del Conocimiento Científico. En Revista Venezolana de Gerencia (RVG). Año 6. N.16. pp. 632-650
- Morán, E. (2011). El Respeto. UJGH, Maracaibo. Recuperado de <http://www.respetoerlaynesmoran.blogspot.com/2011/04/el-respeto-como-valor-autor-erlaynes.html>
- Pérez P. J., y Merino, M. (2013). Definición de rapidez. Recuperado de (<http://definicion.de/rapidez/>)
- Pérez P. J., y Merino, M. (2011). Definición de consideración. Recuperado de (<http://definicion.de/consideracion/>)
- Pizzo, M. (2013). Construyendo una definición de Calidad en el Servicio. Recuperado de <http://comoservirconexcelencia/html>
- Ponjuán D., G. (2011). La gestión de información y sus modelos representativos. Valoraciones. En Revista Ciencias de la Información, vol. 42, núm. 2, mayo-agosto, pp. 11-17. Instituto de Información Científica y Tecnológica. La Habana, Cuba. Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181422294003>
- Possenti, V. (2016). La Obligación Moral y la Percepción de los Valores. Recuperado de <https://www.scribd.com/document/209358691/Vittorio-Possenti>
- Quintero, H. (2013). Los valores éticos de los empleados administrativos del núcleo humanístico de la Universidad del Zulia. Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=73728678007>
- Quintero, Y. (2011). Los Valores Éticos y los Modos de Actuación Profesional: Un Círculo Virtuoso. Cuadernos de Educación y Desarrollo Vol 3, Nº 27, mayo 2011. Recuperado de <http://www.eumed.net/rev/ced/27/yjqc2.htm>
- Ramírez, H., Santovenia, J., Figueroa, A. y Vega, M. (2008). Los servicios de información. Un acercamiento a su evolución. Revista Ciencias de la Información, vol. 39, núm. 2, mayo-agosto, 2008, pp. 23-35 Instituto de Información Científica y Tecnológica. La Habana, Cuba. Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181421632003>
- Romero, G. (2006). Principios y valores éticos en las organizaciones bancarias respecto a la calidad del servicio y atención al cliente. Revista Venezolana de Gerencia, v.11, n.36. Maracaibo, oct. 2006. Recuperado de http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-99842006000400008

Universidad de Cantabria (2011). Pautas de Atención al Público. Recuperado de www.buc.unican.es/sites/default/files/DOCS/atencionalpublico.pdf

Universidad de Salamanca (2015). Servicios Bibliotecarios. Servicios a los usuarios. Recuperado de www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/bmn/5servicios_calidad_en_bibliotecas.pdf

Verdú, C. (2013). 13 Características Personales para el Éxito en la Atención al Cliente. Recuperado de <http://clientelandia.wordpress.com/2013/03/20/13-caracteristicas-personales-para-el-exito-en-la-atencion-al-cliente/>

Yarce, J. (2012). Qué son y cómo operan los valores. Recuperado de <http://www.degenerancia.com/articulo/que-son-y-como-opetran-los-valores>

El proceso de profesionalización de la bibliotecología en Colombia*

The Process of Professionalization of Librarianship in Colombia

O processo de profissionalização da biblioteca na Colômbia

Ruth Elena Vallejo Sierra.

Investigadora independiente

rhvs2007@gmail.com

Resumen

Este artículo analiza el proceso de profesionalización de la bibliotecología, como parte de la investigación La bibliotecología como profesión en Colombia, El planteamiento metodológico es de carácter mixto, e involucró expertos, profesionales, empleadores y estudiantes. En él se encontró que efectivamente, la bibliotecología cumple algunas dimensiones de su caracterización profesional, pero hacen falta avances suficientes en su autonomía, código de ética y asociaciones profesionales. Este estudio supone pues una aportación al conocimiento de la profesión bibliotecológica y de sus profesionales que permite demostrar muchas afirmaciones que siempre se han asociado a la profesión, confirmar algunos planteamientos y echar abajo creencias existentes, todo lo cual servirá para planear el futuro.

Palabras clave: bibliotecología, estudio de profesiones, profesionalización.

Abstract

This article analyzes the professionalization process of librarianship, as part of the investigation "Librarianship as a profession in Colombia", The methodological approach is of mixed character, and involved experts, practitioners, employers and students. It found that, in fact, librarianship fulfills some dimensions of their professional characterization, but enough improvements are required in their autonomy, code of ethics and professional associations. This study intends to be a contribution to the general knowledge of the librarianship profession and of its professionals that helps to demonstrate many affirmations that always have been associated to the profession, to confirm some approaches and to tear down existing beliefs all that will be used to plan the future.

Keywords: librarianship, professional studies, professionalization.

Resumo

Este artigo analisa o processo de profissionalização da biblioteconomia, como parte da pesquisa Biblioteconomia como profissão na Colômbia. A abordagem metodológica é mista, envolvendo especialistas, profissionais, empregadores e estudantes. Nele, constatou-se que, de fato, a biblioteconomia cumpre algumas dimensões de sua caracterização profissional, mas é necessário progresso suficiente em sua autonomia, código de ética e associações profissionais. Este estudo é, portanto, uma contribuição para o conhecimento da profissão bibliotecária e de seus profissionais que permite demonstrar muitas afirmações que sempre foram associadas à profissão, confirmando algumas abordagens e derrubando crenças existentes, as quais servirão para planejar o futuro.

Keywords: biblioteconomia, estudos profissionais, profissionalização.

Recibido: 04 de febrero de 2018 Aprobado: 30 de mayo de 2018

* Artículo derivado de la investigación doctoral *La bibliotecología como profesión en Colombia*, presentada en la Universidad de Salamanca, España.

Cómo citar este artículo: Vallejo Sierra R. E. (2016) El proceso de profesionalización de la bibliotecología en Colombia *Códices*, 12(2), 161-176.

Introducción

Las ocupaciones alcanzan propiedades de tipo técnico y social que las llevan a ser profesiones. Esto se plantea a partir diversas corrientes de pensamiento sociológico que indagan acerca de este proceso dinámico desde la autonomía, la relación con el poder, la institucionalidad y el desarrollo del conocimiento, entre otros, apuntando a obtener una visión integral y detallada de una profesión. Sin embargo, más allá de determinar si esta ha alcanzado ese estatus o no, en algunos casos se estudia el camino hacia la profesionalización, para conocer avances, limitaciones y criterios que consolidan este proceso. Desde esta perspectiva, se plantea analizar el proceso de profesionalización de la bibliotecología en Colombia.

Estudio de las profesiones

En los estudios sobre evolución histórica de las profesiones aparecen diferentes escuelas de pensamiento, se trata de las escuelas definidora, evolutiva y revisionista (Rodríguez y Guillén, 1992).

Escuela definidora. Estudia las características centrales de las profesiones, resaltando la importancia de un cuerpo de conocimientos (al que el público no puede acceder), la autonomía de las profesiones y su potencial para contribuir socialmente. Destacan en ella Carr-Saunders y Wilson. Para Real (2002), en esta escuela se intenta identificar y definir los rasgos que son inherentes a las profesiones y que las distinguen de las ocupaciones no profesionales, en forma relativamente precisa.

Escuela evolutiva. El énfasis son las características especiales del conocimiento, la pericia de los profesionales y su orientación altruista hacia la comunidad. Las profesiones se entienden como un proceso, es decir, pasan una serie de etapas en su camino hacia la profesionalización. De ella hacen parte autores como Wilensky, Parsons o Moore. Real (2002) asevera que este grupo de autores rechaza la dicotomía entre profesional y no profesional. Según este enfoque, las diversas ocupaciones exhiben grados variables de profesionalización, es decir, algunas son más profesionales, otras menos, en relación con

un «tipo ideal», sin que exista dentro de este continuo una separación tajante entre ellas.

En cuanto a las profesiones definidas como ocupaciones que no han completado todos los pasos del proceso de profesionalización, Etzioni (1971) las ha denominado semiprofesiones con una base de conocimientos restringida, de autonomía menor, sujeta a la supervisión de otros miembros de la semiprofesión o de una profesión superior, y con destrezas técnicas y rasgos de personalidad compatibles con las estructuras administrativas de organizaciones complejas.

Escuela revisionista. En la década de los sesenta los atributos profesionales clásicos ya no son interpretados como componentes de un tipo ideal, sino como instrumentos utilizados por diversas ocupaciones para aumentar su poder con respecto a otros grupos sociales. Se analizan las actividades en términos políticos y la autonomía como corazón del profesionalismo. De esta escuela son representativos autores como Abbot, Freidson y Johnson. Hein (2003) coincide en que los componentes de una profesión se dejaron de percibir como componentes de un tipo ideal y pasaron a ser percibidos como instrumentos utilizados por las diversas profesiones (ocupaciones) para aumentar su dominio y reputación respecto a otros grupos, convirtiendo la autonomía en el eje fundamental de las nuevas reglas de juego de los profesionales.

En la revisión teórica fue posible encontrar un estancamiento en el estudio de las profesiones desde la sociología. A este respecto Gorman y Sandefur (2011) plantean que esta teorización se interrumpió después de los ochenta debido a los numerosos cambios en las condiciones de trabajo profesional, cuestionándose rasgos como: la naturaleza del conocimiento experto, el decrecimiento de la autonomía, el decaimiento en los consensos éticos y la desigualdad de conocimiento entre los trabajadores.

El proceso de profesionalización

Es muy importante examinar el ciclo de una profesión de manera que se aprecie su grado de consolidación y de paso se conozca cómo ha ido evolucionando de acuerdo con las necesidades de la profesión. Para González Carrillo (2012), en la profesionalización de una actividad intervienen factores de carácter formal y sociológico que son necesarios para lograr análisis concretos

de cada profesión en el entorno y en la sociedad, dada la importancia que tienen para conocer lo que perciben las personas de una profesión, de sus profesionales, y cómo se distingue este proceso de otros para lograr su legitimación, validez y función.

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, es posible afirmar que la profesionalización es un proceso dinámico por el cual muchas ocupaciones en su recorrido pueden cambiar ciertas particularidades para ser una profesión, y que como lo señala Sáez (2013), sirven para estudiar las profesiones y su influencia en los contextos sociales, esencialmente como una construcción social, y favorecen profundizar en las acciones de los profesionales desde las instituciones donde actúan y sus efectos sociales y personales. En ese orden de ideas, la diversidad de criterios o facetas que presentan los distintos caminos de profesionalización, desde los clásicos de Wilensky y Carr-Saunders y los diferentes postulados de los autores a través de las escuelas sociológicas, evidencia que no existe un modelo único para tal fin y no hay aspectos excluyentes, ni tampoco un orden lógico o secuencia para profesionalizarse.

Otro punto relevante puede ocurrir cuando algunas profesiones tengan amenazada su jurisdicción. Haug (1973) se refiere a la desprofesionalización, aduciendo que el conocimiento profesional pierde importancia relativa a medida que el nivel educativo de la población se eleva.

Objetivos de la investigación

El Objetivo general planeado fue comprender el proceso de profesionalización de la bibliotecología en Colombia, a través de los grupos sociales que establecen el campo profesional. Para ello se plantearon Objetivos específicos como: establecer la naturaleza de la profesión; describir su proceso de socialización y analizar sus relaciones con la sociedad.

Dado el alcance de la investigación, en este artículo se abordarán los hallazgos correspondientes a la categoría caracterización de la bibliotecología, lo que implica examinar el tránsito que esta ha recorrido en búsqueda de su sentido social como profesión, representado en su naturaleza, es decir, la institucionalidad, la organización social, la autonomía y demás elementos que enmarcan el proceso de profesionalización.

Metodología

La estructura metodológica se planteó a partir de una visión mixta de carácter cualitativo y cuantitativo. Y a partir de ello se identificaron los grupos de estudio: expertos (presidentes de agremiaciones profesionales y miembros de la academia, así como directores de escuelas), empleadores (por tipo de bibliotecas), profesionales egresados y estudiantes de las diferentes escuelas. Para cada uno de estos grupos, dadas sus características propias, se consideraron de manera independiente los mecanismos más adecuados para obtener la información y el tamaño aceptable de participantes, de acuerdo con diferentes condiciones metodológicas y estadísticas. Por consiguiente, en los estudiantes (235) y profesionales (322) se establecieron muestras guía; en los empleadores (8), una muestra intencionada, y en las agremiaciones y escuelas, una muestra de expertos (22). Con ellos se establecieron técnicas e instrumentos de recolección de la información como el método Delphi, la entrevista y la encuesta. Las entrevistas se realizaron en las ciudades de Bogotá y Medellín, y las encuestas en línea se aplicaron en todo el país.

El procesamiento de los datos se hizo primero a partir de los resultados de cada grupo, la metodología y cada tipo de datos, para luego compararlos y contrastarlos por cada una de las categorías de análisis y, finalmente, hacer un análisis en conjunto, de manera que se diera una comprensión más amplia y profunda del proceso de profesionalización de la bibliotecología en Colombia. El análisis de los datos cualitativos se realizó de acuerdo con el proceso definido por Martínez (2007) y el esquema planteado por Strauss y Corbin (2002). El procesamiento de los datos cuantitativos se realiza de acuerdo con las medidas estadísticas.

Resultados¹

En Colombia no existen suficientes estudios sobre profesionalización y menos en el caso de la bibliotecología, los que existen al respecto se han realizado globalmente y por fuera del país. Éstos han puesto énfasis en definir si la

¹ En el caso de los resultados cualitativos, se muestra a través de siglas quién emitió el concepto; en este caso, EM indica empleadores y E refiere expertos. Posteriormente se indica la página o línea donde se encuentra la afirmación en los datos transcritos.

bibliotecología es o no una profesión o en evaluar o descalificar los factores de profesionalización aplicables a la bibliotecología; todos justifican la importancia de hacer estos estudios para garantizar el reconocimiento y prestigio social que supone que se deriva de un proceso de profesionalización.

Es preciso aclarar que el análisis de una profesión debe hacerse desde cada una de las escuelas, y dentro de ellas por diversos autores que permitan una visión más completa y clara del avance del proceso. Sobre la bibliotecología no hay un consenso sobre su estado. Ello lo comprueba Chopra (1986) quien elaboró una tabla² en el que clasificó a los autores en tres categorías:

Tabla 1. Clasificación de la bibliotecología como profesión

Bibliotecología no es una profesión	Bibliotecología es una profesión emergente	Bibliotecología es una profesión completa
<i>Labour</i>	<i>Godde</i>	<i>Dewey (1876)</i>
<i>Madden (1964)</i>	<i>Rossi</i>	<i>Bundy & Washennan (1968)</i>
<i>Goode (1965)</i>		
<i>Moon (1965)</i>	<i>Blake (1965)</i>	<i>Edwards (1975)</i>
<i>Moore (1970)</i>	<i>Shaffer (1968)</i>	<i>North (1977)</i>
<i>McPherson (1974)</i>	<i>Gillis (1976)</i>	<i>Reeves (1981)</i>
	<i>Huq (1978)</i>	<i>Ashiem (1979)</i>
		<i>Birdsall (1980)</i>
	<i>Winter (1983)</i>	
	<i>Baruchson-Arbib & Mendelovitz (2004)</i>	

Los estudios sobre la bibliotecología desde los modelos de profesionalización son escasos. Los documentos encontrados muestran las apreciaciones de diversos autores sobre la conveniencia o no de este modelo o en qué medida puede aplicarse, pero no están sustentados en datos objetivos o respaldados por investigaciones. Algunos autores al encontrar que la bibliotecología

² El cuadro está basado en Chopra, pero se actualiza con los datos producto de la revisión teórica.

no cumplía los indicadores, desacreditaban el modelo –tendencia que se dio principalmente en la década de los sesenta– o concluían que la bibliotecología no era profesión (Goode, 1966; Winter, 1983).

Otros consideran las bondades del estudio de la profesión como mecanismo para garantizar su relevancia social (Asheim, 1979; Baruchson-Arbib y Mendelovitz, (2004). Gardner (1975) sugiere un nuevo modelo.

La percepción de que la bibliotecología no ha podido profesionalizarse plenamente es apoyada por cuestiones estructurales. Abbott (1998) considera a la bibliotecología como «semiprofesión», lo que es distinto de una profesión plena en donde su «miembros son empleados burocráticamente [y] a menudo carecen de las carreras de toda la vida [...] Los principales semiprofesiones son el trabajo social, la enseñanza, la enfermería, y la bibliotecología». Así mismo, como una «profesión federada» que está compuesta por unos subgrupos ocupacionales, los cuales hacen un trabajo más bien diferente, pero con una «orientación común». Este carácter hace que la ocupación tenga pocas probabilidades de lograr el ciclo completo, aunque hay un requisito legal para ser un profesional certificado para practicar, pero la profesión no es muy sensible a los cambios. Para Abbott durante la mayor parte del siglo xx la jurisdicción sobre el acceso, la «custodia física del capital cultural», fue en gran medida la competencia dominante de la bibliotecología.

En opinión de Cox (2013) el enfoque de acceso planteado por Abbott podría llegar a ser una vulnerabilidad a largo plazo para la bibliotecología, debido a la imagen pública de ser una profesión resistente a los cambios. Por lo tanto, si se ve amenazada su jurisdicción, es difícil para la profesión ajustarse y desconectarse de su imagen de la biblioteca física/libro. Carrión (1981), por su parte, plantea tres puntos de vista para considerar la bibliotecología como una profesión: el teórico, el conceptual y el social:

- Desde el punto de vista teórico, se trata de una ocupación basada en un cuerpo doctrinal con disciplinas que confieren sentido y eficacia a las técnicas utilizadas y que, consiguientemente, su ejercicio exige una preparación intelectual previa.
- Desde el punto de vista laboral, el bibliotecario no es ni un funcionario ni una persona de oficio (manual o comercial) cuya preparación y perfeccionamiento pueda confiarse totalmente al aprendizaje práctico.

- Desde el punto de vista social, se hace referencia al reconocimiento de un estatus o situación determinada que, naturalmente, suele reflejarse de la manera más prosaica en las remuneraciones salariales.

Este punto de vista, aunque indispensable y planteado por algunas de las escuelas de estudio de las profesiones, deja por fuera elementos propios formulados por diversos sociólogos, es decir, que aun cuando es un buen punto de partida para estudiar la bibliotecología como profesión, requiere ser complementado y diversificado con una mirada más interdisciplinaria. A este respecto, si bien las escuelas sociológicas han determinado un proceso con criterios diferentes que deben considerarse para lograr que una ocupación se convierta en una profesión, en la actualidad estos no pueden ser tan fácilmente aplicables ni duraderos, dados los cambios que surgen en todos los ámbitos en que se desarrolla una profesión. Por otra parte, existe la necesidad de comprender la profesión, no sólo desde lo social, sino también apoyados en disciplinas como la economía, la psicología, la comunicación o el mercadeo, que logren evidenciar cómo ha sido este proceso.

Ahora bien como punto de partida, en el caso Colombiano, para explicar esta caracterización debe iniciarse con los antecedentes del entorno en que ésta se ha institucionalizado, en el marco de los principales hechos de la profesión: creación de bibliotecas, aparición de escuelas de formación, creación de asociaciones, entornos legislativos y de política pública que favorecen el sector y la contribución específica que la bibliotecología hace a la sociedad, donde se instituye la función social y el servicio que se prestará: la legitimación de la bibliotecología a través de la Ley 11 de 1979, el Colegio Colombiano de Bibliotecología Ascolbi, el grado de autonomía en el ejercicio profesional y las reflexiones alrededor de la aplicación del código de ética.

Esto se justifica desde varias perspectivas. La mayor parte de lo expresado a través de la triangulación de los instrumentos de expertos, empleadores, profesionales y estudiantes identifica la bibliotecología como una profesión, resaltándose su tradición e importancia. Sin embargo, es preciso aclarar que los resultados muestran que esto no se ha logrado en el campo de conocimiento ni en las condiciones que esperan los bibliotecólogos. Esto se refiere a que el proceso histórico de la bibliotecología en Colombia la ha ubicado siempre en el área de las bibliotecas, en donde cumple con la mayor parte de los rasgos de

profesionalización, aunque los profesionales, expertos y estudiantes esperan que lo sea en el campo de la gestión de la información.

En cuanto al significado asociado a la bibliotecología en la sociedad colombiana como indicador de profesionalización, se puede afirmar que es una ciencia social asociada a las bibliotecas que cumple una función social importante. Esto lo corrobora la mayor parte de los expertos cuando afirman que es una disciplina asociada a las bibliotecas: *«Sin los conocimientos disciplinares de la bibliotecología no habría sido posible el desarrollo de las bibliotecas»* (E11,P3).

Asimismo, cuando los empleadores se refieren a ella como una profesión útil a la sociedad: *«La profesión de bibliotecología, una profesión importantísima, utilísima y necesaria en la sociedad, eso lo veo, creo que sí tiene un sello, creo que sí tiene una distinción, es claramente distinguible como profesión»* (EM2,L7).

De igual manera, el 59,2% de los profesionales y el 56,18% de los estudiantes la consideran una ciencia social.

En este orden de ideas, la institucionalidad es un factor muy favorable para la bibliotecología colombiana, no solamente por la legitimidad que se logra con una ley de ejercicio profesional con más de 40 años de existencia, sino por el avance en cuanto a normas, regulaciones, políticas y legislación. Los expertos son enfáticos en reconocerlo, pero consideran que hay que desarrollar estrategias para aplicar estas normas: *«La legislación per se no da sentido ni legitima la profesión. La legislación es un instrumento de los Estados que para el caso de la bibliotecología busca minimizar el riesgo social de ser ejercida por personas no competentes ni capacitadas para su ejercicio»* (E24, P4).

La justificación de la existencia de la profesión a través de la función social y el servicio a la sociedad está relacionada directamente con la información. Así, los empleadores la definen como el acceso a la información y el apoyo educativo: *«La función principal es cómo orientar a la persona al acceso al conocimiento»* (EM3,L347) y *«La biblioteca hace parte de un proceso educativo, tiene que darle herramientas a la gente para que encuentre otras cosas, para que no solamente encuentra lo que necesita, sea por su escolaridad, o por su actividad profesional»* (EM7,L126).

Para los expertos, las principales funciones atribuidas a la bibliotecología son la gestión de la información y el conocimiento y la democratización de

este último: «... *Los procesos de desarrollo del país en todos sus niveles, a partir de sus competencias para localizar, recuperar, analizar, gestionar, conservar y preservar la información y el conocimiento registrado en soportes tradicionales y digitales*» (E1,P5), además de «*la función social de la bibliotecología como profesión está dada en términos del aporte al desarrollo educativo, cultural, político y económico de las comunidades*» (E16,P5).

De los estudiantes y los profesionales, el 96,71% cree que la función de la bibliotecología en la sociedad es el acceso a la información, el 96,4% considera que es la mediación entre el usuario y la información, el 91,79% sostiene que ayuda a la transferencia de la información y el 85,1% que contribuye a la democratización del conocimiento.

Los valores deontológicos y el código de ética son la guía para orientar el trabajo profesional, pero en Colombia este código se reglamentó solo en años recientes. Como lo advierten los expertos, éste debe estar asociado a una reflexión sobre los principios y reglas que deben regular y guiar la actividad profesional del bibliotecólogo, ya que actualmente no es posible establecer límites con el deber ser de la práctica profesional: «*Ello afecta el accionar del profesional en bibliotecología toda vez que se carece de un corpus que trace los límites y las obligaciones del profesional en su ejercicio en sociedad, lo cual a su vez deja al libre albedrío lo que se considera ético o moral en el ejercicio profesional, deslegitimando el papel que juegan los profesionales por accionares individuales o corporativas contrarias a las buenas prácticas y costumbres*» (E24,P7).

La organización social del ejercicio profesional a través de las asociaciones profesionales, es una garantía para establecer y mantener aspectos fuertes de la profesión; sin embargo, Ascolbi ha tenido muchas dificultades para lograrlo, «*El papel social de las asociaciones miradas como un colectivo que aún no llevan a cabo las funciones que se espera de ellas, en parte por la falta de recursos, pero también por la falta de apoyo de los profesionales*» (E6, P6).

Y es que la afiliación al gremio colombiano es muy baja, ya que el 66,41% de los profesionales participantes mencionaron no pertenecer a ninguna asociación. Además de esto, no son propositivos a la hora de definir las acciones que consideran deben realizarse para fortalecer las asociaciones profesionales colombianas.

En el marco de los indicadores de profesionalización, de la autonomía y los diversos mecanismos a través de los cuales una profesión puede evidenciar esta profesionalización, la bibliotecología en su ejercicio tiene diversas miradas. Desde la maestría técnica, los expertos opinan que existen varios problemas para instituir un cuerpo definido y organizado de conocimientos intelectuales. Gran parte del sustento teórico se fundamenta en el quehacer, y hoy el acceso a la información se ha facilitado: *«En un mundo integral y moderno no debe haber conocimiento único y especializado, y menos en bibliotecología» (E2,P8).*

En cuanto a la capacidad de controlarse a sí misma, sólo el 4,02% de los profesionales tienden a ser trabajadores independientes en su tipo de relación laboral; es decir, no puede pensarse en una profesión liberal. En cuanto a que la bibliotecología no se ejerza independientemente, los expertos mencionan: *«No es vista como una profesión liberal, sino como una profesión vinculada al mercado laboral dependiente, contrato laboral» (E1,P18).*

Discusión: Proceso que configura la bibliotecología como profesión en Colombia

El recorrido de la bibliotecología para convertirse en una profesión se puede rastrear desde los años cincuenta, con la creación de la primera escuela de bibliotecología y la fundación de la Asociación Colombiana de Bibliotecología. En los setenta se expidió la Ley de Ejercicio Profesional, y un gran número de bibliotecólogos se integró al trabajo en las diferentes bibliotecas. Con estos criterios, desde los enfoques de las diferentes escuelas sociológicas, se puede afirmar:

- Escuela clásica: se va cumpliendo la mayor parte de las características determinadas en este grupo, que permiten definir que la bibliotecología ha alcanzado un importante grado de profesionalización, aunque hoy no haya adoptado un código de ética.
- Escuela evolucionista: con la existencia de grados variables de profesionalización, se puede considerar que la bibliotecología no es una profesión en todo su significado, en tanto no ha respondido a todos los criterios formales de una profesión.

- Escuela revisionista: partiendo de que los criterios se perciben como instrumentos para que la bibliotecología pueda incrementar su poder y prestigio en relación con otras profesiones, y convierten la autonomía en el eje fundamental de la profesionalización, puede decirse que la bibliotecología no ha alcanzado cierta élite. Asimismo, no se ha logrado un estatus social elevado y se diría que es una profesión menos desarrollada que otras mucho más maduras, como es el caso de la medicina, o de evolución similar a otras como la enfermería. Por otro lado, la búsqueda de la autonomía y el dominio de los saberes, planteada por Freidson (2001), deben ser hoy replanteadas desde un enfoque diferente, ya que hay una pérdida del monopolio del conocimiento de la mayor parte de las profesiones.

Ahora bien, entendiendo que la bibliotecología en Colombia no ha alcanzado el nivel de avance determinado por las diversas escuelas de pensamiento sobre la sociología de las profesiones, es importante revisar cómo este proceso puede ser visto desde la perspectiva de algunos de los autores.

Colombia cuenta con regulaciones, políticas y legislación en el campo de la información y las bibliotecas, y la profesión tiene una ley de ejercicio profesional que le permite lograr cierta institucionalidad. Por ello y desde la perspectiva de Elliot (1975), la bibliotecología ha conseguido el reconocimiento público y el apoyo legal para su control del acceso a ella y las formas en que se debe ejercer.

Desde el enfoque de Moore (1970), no es posible afirmar de manera contundente que los bibliotecólogos colombianos se destaquen por la vocación; es decir, que acepten las normas y modelos apropiados y se identifiquen con sus colegas. Asimismo, de acuerdo con Turner (1987) y su punto de vista de que la profesionalización es una estrategia de monopolio ocupacional, no es posible afirmar de manera contundente que la bibliotecología en Colombia haya alcanzado este logro.

Hay que considerar que la visión clásica de los criterios que definían una profesión han cambiado y otros no tienen validez, pero los privilegios de poder y autonomía que da el conocimiento hoy se mantienen. De todas maneras, los ejes dinamizadores que plantea Sáez-Carrera (2013) para las profesiones, como la movilidad laboral, el ascenso social y el mercado de trabajo, son aspectos en que la bibliotecología en Colombia ha logrado un gran avance.

Ahora bien, desde los autores que han analizado la bibliotecología en el proceso de profesionalización de manera global:

Para Goode (1966) la bibliotecología se mueve hacia la profesionalización, pero sin muchas probabilidades, y los resultados confirman su tesis, en el sentido de que lo que pretenden los profesionales es mejorar la calidad de su desempeño y los estándares laborales, y no la autonomía profesional o el control social y cultural del usuario.

Para Winter (1963) el grado de profesionalización depende de la escuela sociológica, y como continúan los problemas en la base de conocimientos y el bajo reconocimiento social, por eso no se ha logrado el estatus profesional. Al analizar el nivel que ha alcanzado la ocupación en las distintas dimensiones de la profesionalización, es más seguro decir que la bibliotecología ha avanzado en muchos rasgos.

En este intento de estudiar la bibliotecología desde una perspectiva sociológica, y en el contexto descrito, podemos afirmar que esta se logró profesionalizar desde las funciones técnicas que le han sido asignadas a través de su recorrido histórico, pero a medida que el conocimiento humano se desarrolla hacia nuevos métodos y conceptos que la impactan, y se presenta el avance de la Sociedad de la Información en Colombia, podría pensarse que la bibliotecología, tiene algunos problemas que resolver:

- La percepción vigente sobre la función y utilidad social de la bibliotecología, en diversos sectores.
- La pérdida de credibilidad social, ya que social y laboralmente se ha considerado que las bibliotecas pueden ser administradas por diversidad de profesionales.
- La existencia de una ley de ejercicio profesional, que no se cumple en muchos casos.
- La existencia de asociaciones profesionales que no tienen el reconocimiento y apoyo dentro del grupo profesional.
- La visibilidad y producción de conocimiento insuficiente en el área, especialmente en el campo teórico; y la poca difusión de las buenas prácticas profesionales.
- La falta de una discusión política y profesional alrededor de las problemáticas de la bibliotecología.

- La formación profesional, asociada a diversidad de titulaciones, sin un perfil común que permita establecer contenidos comunes obligatorios que debería tener cualquier programa de formación bibliotecológica en Colombia.

Conclusiones

En el caso de la investigación realizada, se consideró que no es posible asumir una sola postura para estudiar la profesión bibliotecológica, ya que de una parte hay diversos procesos sociales que afectan el accionar de una profesión, y de otra parte los criterios hacen parte de un ideal de búsquedas y alcance de logros; es decir, cada profesión puede adaptarse mejor a uno que a otro, o aspirar a poseer los rasgos establecidos en algún modelo. A partir de estas precisiones se tuvieron en cuenta las diversas corrientes para lograr los objetivos planteados.

Hoy las personas están en una posición más favorable para poder entender y usar ciertas áreas del conocimiento técnico aplicado; es decir, se está discutiendo la exclusividad del monopolio del conocimiento. La desprofesionalización responde a la pérdida de las características principales de una profesión, particularmente de este monopolio, la confianza del público, su ética, su autonomía y su autoridad con relación a los clientes. En palabras de Sáez (2013), profesiones cuyos conceptos, teorías, lenguajes y gramáticas no son capaces de dar razón de aquello que declaran que es el objetivo de la profesión. En esta investigación se encontró algún sustento para las preocupaciones sobre la posible desprofesionalización de la bibliotecología.

A este respecto vale la pena mencionar que desde tiempo atrás ha sido una preocupación de los profesionales saber si la bibliotecología es una profesión desarrollada completamente. Su evaluación ha estado mediada por factores como el salario, las condiciones laborales, la ocupación de los puestos de trabajo por otros profesionales o la no exigencia de formación profesional para trabajar en el campo de las bibliotecas. Esta visión individualista ha servido para afianzar la problemática que fue encontrada en esta investigación, y es que a pesar de que los factores formales de profesionalización existen, no tienen representatividad porque los propios profesionales no se esfuerzan

por fortalecerlos, desarrollarlos y garantizar el avance como profesión y no se sienten responsables de ello.

Finalmente es posible decir, que el proceso de profesionalización no ha concluido y que los logros de la bibliotecología no han sido lineales. Esa misma mirada, al evaluar el valor social de la bibliotecología como producto del reconocimiento social que plantea Gusiné (1988), nos indica que este es un proceso en desarrollo.

Referencias

- Abbott, A. (1998). *Professionalism and the Future of Librarianship*. *Library Trends*, 46, 430-443.
- Carrión Gútiérrez, Manuel (1981). Hacia una definición del bibliotecario en España. *Boletín de la Anabad*, 31, 4, 565-578.
- Cox, Andrew M. y Corral, Sheila (2013). Advances in information science: involving academic library especialites. Recuperado el 20 de diciembre de 2013, de <http://d-scholarship.pitt.edu/18951/1/asi22847-post-print.pdf>
- Chopra, R. H. (1986). *Study of librarianship as a profession in India*. Jaipur: RBSA.
- Elliot, P. (1975). *Sociología de las profesiones*. México: Tecnos.
- Etzioni, Amitai (1971). *The Semiprofessions and their Organizations: Teachers, Nurses, Social Workers*. Nueva York: Free Press.
- Flexner, Abraham (1915). *Is Social Work a Profession?* National Conference on Charities and Correction. 581, 584-588, 590.
- Freidson, Elliot (2001). La teoría de las profesiones estado del arte. *Perfiles Educativos*, 23, 93, 28-43.
- González Carrillo, Eliazar, Arras Vota, Ana María y Moriel Corral, B. Leticia (2012). La profesionalización en enfermería: hacia una estrategia de cambio. *Tecnociencia*, 6, 1.
- Goode, William (1966). *The librarian: from occupation to profession*. En Howard M. Vollmer y Donld L. Mills. (Ed), *Professionalization* (pp. 34-45). New Jersey, Estados Unidos: Prentice Hall.
- Gorman, E. H. y Sandefur, L.R. (2011). Golden Age, Quiescence, and Revival: How the Sociology of Professions Became the Study of Knowledge-Based Work. *Work and Occupations*, 38, 275-302.

- Gusiné, F. (1988). ¿Qué entendemos por un profesional en enfermería? *Revista Rol de Enfermería*, 118, 72-73.
- Hein, Pablo (2003). *La profesión del sociólogo en el Uruguay de fin de siglo* (tesis de Maestría). Recuperado el 15 de julio de 2011, de <http://www.fcs.edu.uy/archivos/HEIN.pdf>.
- Martínez Miguelez, M. (2007). *La investigación cualitativa etnográfica en educación: manual teórico-práctico*. Mexico: Trillas.
- Moore, W. (1970). *The Professions: Roles and Rules*. Nueva York: Russell Sage Foundation.
- Real Villareal, Mariano Ángel (2002). *Sociología de la profesión del graduado social* (tesis doctoral). Departamento de Sociología y Teoría de la Educación, Universidad de Alicante. Recuperado el 27 de febrero de 2010, de <http://descargas.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/45706285432370541854679/012094.pdf>
- Rodríguez, Josep A. y Guillén Rodríguez, Mauro F. (1992). Organizaciones y profesiones en la sociedad. *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*. Recuperado el 6 de julio de 2011, de <http://www.reis.cis.es/REISWeb/PDF>
- Sáez Carrera, Juan y Campillo Díaz, Margarita (2013). La pedagogía social como comunidad disciplinar: entre la profesionalización y la desprofesionalización del campo. *Educatio Siglo XXI*, 31, 2, 73-96.
- Strauss, A., y Corbin, J. (2002). *Bases de la investigación cualitativa: técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada*. Medellín: Universidad de Antioquia.
- Turner, Bryan (1987). Profesionales, conocimiento y poder. En Carmen de la Cuesta B. (Compilador), *Salud y Enfermedad. Lecturas Básicas en Sociología de la Medicina* (pp.187-222), Medellín: U. de Antioquia.
- Winter, Michael F. (1983). The Professionalization of Librarianship. *Occasional Paper*. 160, 3-46.

Instrucciones para autores

La revista *Códices* nace en el 2005 como una publicación semestral con el objetivo de presentar a la comunidad académica y científica, nacional e internacional, los avances que se han realizado en el campo de las ciencias de la información y los estudios que de ella se derivan, como son: investigaciones en bibliotecología, archivística, bibliometría, cienciometría, sistemas de información, gestión documental y del conocimiento, lectura y escritura, conservación documental, bibliotecas digitales, organización y recuperación de información, acceso a la información, políticas de información, ética de la información, epistemología de la información, aspectos históricos de las bibliotecas y archivos, memoria documental, alfabetización informacional y demás relacionados con las temáticas anteriores; esto abordado desde una perspectiva de investigación e innovación que fomente el desarrollo disciplinar, el trabajo multidisciplinar y la conformación de redes de conocimiento que den cuenta de una comunidad estructurada y participativa. Se busca que la dinámica de investigación de la comunidad se vea reflejada en la publicación de tipos documentales diversos que den evidencia del fortalecimiento de la comunidad.

Requerimientos para el envío

Por favor, siga las instrucciones para comenzar con el proceso de selección de documentos para su publicación. Recuerde que su documento debe ser original y no haberlo publicado anteriormente. Asimismo, los artículos no deben estar sometidos a proceso de publicación, al mismo tiempo, a otra revista.

Límite de páginas

Los documentos no deben exceder las 25 páginas de texto y no más de 30, incluido material adicional (gráficos, tablas, anexos, etc.).

Página inicial

Todos los artículos deben contener en la primera página: título, nombres y apellidos completos de los autores, filiación institucional, correo electrónico institucional, resumen en español, palabras clave en español/inglés.

Formato

El documento se presenta tamaño carta, con márgenes de 2 centímetros, letra a 12 puntos, doble espacio, en letra *Times New Roman*, en procesador de textos Word®.

Título

Debe describir adecuadamente el contenido y contener el menor número posible de palabras con su respectiva traducción al inglés. Para el encabezado del artículo, el autor sugiere un título abreviado que no sea mayor de 50 caracteres.

Autoría

Se debe incluir el nombre completo de los autores, su filiación institucional y el correo institucional, así como anotar el autor principal para el envío de comentarios.

Resumen

Cada artículo debe incluir un resumen claro y conciso, con una longitud no mayor a 200 palabras. Los resúmenes de artículos de investigación, reflexión y revisiones deben presentarse según el modelo IMRDC (introducción, metodología, resultados, discusión o conclusiones) e incluir máximo 9 palabras clave extraídas de tesauros correspondientes a la temática (por ejemplo, véase el tesauro Unesco, en la dirección <http://databases.unesco.org/thessp/>).

Imágenes

Las tablas, las figuras o las fotografías se envían en blanco y negro en un tamaño máximo de 14×7 centímetros, con 300 dpi de resolución como archivo adjunto, preferiblemente en el programa gráfico original (Corel, Power Point, Excel, etc.). Dentro del texto debe incluirse el número de la imagen correspondiente al del archivo según orden de aparición. La leyenda de las figuras se presenta en la parte inferior y las de las tablas en la parte superior. Las fotografías deben incluir la fuente y la autorización de uso.

Reconocimientos

Los artículos derivados de investigación deben incluir inmediatamente después de las conclusiones la sección “Reconocimientos”, donde se enuncia el título de proyecto financiado, el año, la institución financiadora y, si tiene lugar, el número del contrato del proyecto.

Referencias bibliográficas

La revista *Códices* se apoya en el *Manual de publicaciones de la American Psychological Association (APA)* para la citación de referencias bibliográficas:

Artículo de revista

García, M. (2011). La descripción de documentos cartográficos: estado de la cuestión. *Códices*, 6 (2), 195-208.

Libro

Pulido, N. (2011). *La gestión de documentos modelos y características*. Cáceres (España): Fundación Ciencias de la Documentación.

Libro o artículo de revista virtuales o con registro DOI

Castellanos, J. J. (1979). *El derecho a la información y las relaciones informativas*. México: Promesa. Recuperado de <http://www.archivogeneral.gov.co/?idcategoria=3636#>

Sierra Escobar, L. (2006). Consideraciones generales sobre cuadros de clasificación documental (CCD). *Códices*, 2 (2), 83-96. Recuperado de <http://redalyc.uaemex.mx/pdf/953/95320206.pdf>

Moreno, F P, Leite, F. C. y Arellano, M. A. (2006). Acceso libre a las publicaciones y repositorios digitales en ciencias de la información en Brasil. *Perspectivas em Ciência da Informação, Belo Horizonte*, 11 (1), 82-94. doi: 10.1007/s00799-008-0033-1.

Tesis o trabajo de grado

Gil, C. (2010). *La función archivística y su incidencia en la corrupción administrativa* (Trabajo de grado Profesional Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística). Bogotá: Universidad de La Salle.

Conferencia, congreso o reunión

Fenoglio, N. (2010, agosto). *Teoría de la macrovaloración de los documentos de archivo*. Ponencia presentada en el III Convivio Archivístico Nacional, Consejo Nacional de Rectores, Costa Rica.

Envío

Los autores deben enviar los artículos al correo: revista-codices@cnb.gov.co.

Proceso de revisión por pares

La revista *Códices* es una publicación arbitrada, que adopta el proceso de evaluación doblemente ciego. Inicialmente, el editor revisa los documentos para verificar si cumplen con el objetivo y las temáticas propuestos por la revista. A aquellos que hayan cumplido el primer filtro, se les omite el nombre del autor y la sección reconocimientos y se envían a dos evaluadores, para el caso de los artículos de investigación, de reflexión y de revisión.

Los comentarios de los evaluadores irán sin nombre y se borrará del archivo final (propiedades) cualquier indicio de autoridad.

Si llega a existir disparidad en los comentarios, se recurrirá a un tercer par evaluador que permitirá la decisión transparente de la evaluación. Los autores deberán ajustar su documento de acuerdo con las sugerencias realizadas por los evaluadores y cumplirán los tiempos estipulados por el editor.

Autorización de publicación

Los autores cuyos artículos sean seleccionados deberán firmar un formato de autorización donde se especifica el derecho que tiene la revista *Códices* a reproducir el artículo sin ningún tipo de retribución económica o compromiso de la publicación, entendiéndose este como una contribución por parte del autor(a) a la difusión del conocimiento o desarrollo tecnológico, cultural o científico de la comunidad o del país.

Tipos de documentos¹

De investigación

Los siguientes tres tipos de documento tienen en común la certificación sobre su originalidad, su calidad y pertinencia científica, así como la evidencia de ser el resultado de investigación:

- Artículos originales de investigación científica. Documentos que presentan resultados derivados de proyectos de investigación científica o desarrollo tecnológico con un fuerte contenido teórico, empírico o experimental.
- Artículos originales de reflexión sobre un problema o tema particular. Documentos que corresponden a resultados de estudios sobre un problema teórico o práctico desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor.
- Artículos de revisión. Estudios realizados con el fin de brindar un panorama general del estado de un dominio específico, de sus evoluciones durante un periodo, donde se señalan las perspectivas de su desarrollo y de evolución futura. Estos artículos son realizados por quienes han logrado tener una mirada de conjunto del dominio y están caracterizados por revisar una amplia bibliografía (mínimo 50 referencias).

Otros documentos

Con el ánimo de brindar diversidad y dinámica en la publicación documental, proponemos la presentación de documentos derivados de procesos de investigación de la comunidad científica a la que se dirige la revista *Códices*:

- Cartas al editor. Notas de dos páginas de extensión que presentan una crítica argumentada sobre alguno de los artículos de investigación publicados en el número inmediatamente anterior. El editor decide si la contribución es relevante para su publicación.

¹ Los documentos enunciados se basan en aquellos propuestos en Charum, J., Murcia, C., Usgame, D., Silva, A., Barbosa, C. y Rodríguez, S. (2002). *La búsqueda de la visibilidad a través de la calidad: el reto del editor*. Bogotá: ICFES.

- Comunicaciones cortas. Documentos más cortos que un artículo normal, usualmente con un número menor de referencias, que presenta avances de una investigación en curso o de nuevas metodologías utilizadas.
- Revisiones de tema. Documento descriptivo que busca actualizar a la comunidad sobre los adelantos o discusiones más recientes en un tema específico. Menos exhaustivo y analítico que un artículo de revisión, pero con una extensión considerable de referencias bibliográficas.
- Normatividad. Documentos que presentan la legislación existente en temas específicos. Pueden ser descriptivos, informativos o analíticos.
- Reseñas críticas de libros. Presentaciones críticas sobre la literatura de interés.
- Traducciones. Traducciones de textos clásicos o de actualidad.

Instructions for the Authors

The Journal *Códices* was born in 2005 as a biannual publication with the aim of presenting to the national and international academic and scientific community the progress made in the field of information science and the studies derived from it, such as research in library science, archival studies, bibliometrics, scientometrics, information systems, document and knowledge management, reading and writing, document preservation, digital libraries, organization and retrieval of information, access to information, information policy, ethics of information, epistemology of information, historical aspects of libraries and archives, documentary memory, information literacy, and other related topics; all of this from the perspective of research and innovation that encourages disciplinary development, multidisciplinary work and the creation of knowledge networks that shape a structured and participatory community. The dynamics of this research community is intended to be reflected in the publication of various document types that provide evidence of community building.

Requirements for submission

Please follow the instructions to begin the process of paper selection for publication. Remember that your document must be original and have not been published before. Also, the articles should not be concurrently submitted for review to other journals.

Page limit

Papers should not exceed 25 pages of text, and no more than 30, including additional material (graphs, tables, appendices, etc.).

First page

All articles must contain on the first page: title, full names of the authors, institutional affiliation and e-mail, abstracts in Spanish, keywords in Spanish / English.

Format

The document must be presented in MS Word, letter size, with margins of 2 cm, double spaced; the writing style should be *Times New Roman*, size 12.

Title

It must adequately describe the content and contain the fewest number of words with a translation into English. For the header of the article, the author suggests a short title that does not exceed 50 characters.

Authorship

The full names of the authors, their institutional affiliation and e-mail address have to be stated, as well as the lead author as the responsible of the correspondence.

Abstract

Each article should include a clear and concise abstract of no more than 200 words. The abstracts of research, reflection and review articles must be submitted following the IMRDC model (introduction, methods, results, discussion, and conclusions), and must include up to 9 keywords extracted from thesaurus corresponding to the subject (see, for example, the UNESCO thesaurus at <http://databases.unesco.org/thessp/>).

Images

Tables, figures and photographs should be sent in black and white, with a maximum size of 14 × 7 cm, and a resolution of 300 dpi, as an attachment, preferably in the original graphic program (Corel, PowerPoint, Excel, etc.). The number of the corresponding image file must be included in the text in order of appearance. The legend of figures is presented at the bottom and the legend of tables at the top. Photos should include the source and the authorization for use.

Acknowledgements

Articles arising from research should include an “Acknowledgments” section immediately after the conclusions, where the title of the financed project, as well as the year, the funding institution, and, if applicable, the project contract number are stated.

Bibliographic references

The Journal *Códices* follows the *Publication Manual of the American Psychological Association (APA)* for the citation of bibliographic references:

Journal article

García, M. (2011). La descripción de documentos cartográficos: estado de la cuestión. *Códices*, 6 (2), 195-208.

Book

Pulido, N. (2011). *La gestión de documentos modelos y características*. Cáceres (España): Fundación Ciencias de la Documentación.

On line book or on line article or with DOI

Castellanos, J. J. (1979). *El derecho a la información y las relaciones informativas*. México: Promesa.
Recuperado de <http://www.archivogeneral.gov.co/?idcategoria=3636#>

Sierra Escobar, L. (2006). Consideraciones generales sobre cuadros de clasificación documental (CCD). *Códices*, 2 (2), 83-96. Recuperado de <http://redalyc.uaemex.mx/pdf/953/95320206.pdf>

Moreno, F.P., Leite, F. C. & Arellano, M. A. (2006). Acceso libre a las publicaciones y repositorios digitales en ciencias de la información en Brasil. *Perspectivas em Ciência da Informação, Belo Horizonte*, 11 (1), 82-94. doi: 10.1007/s00799-008-0033-1.

Thesis degree

Gil, C. (2010). *La función archivística y su incidencia en la corrupción administrativa* (Trabajo de grado Profesional Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística). Bogotá: Universidad de La Salle.

Conference, congress or meeting

Fenoglio, N. (2010, agosto). *Teoría de la macrovaloración de los documentos de archivo*. Ponencia presentada en el III Convivio Archivístico Nacional, Consejo Nacional de Rectores, Costa Rica.

Submission

The authors must send the articles to the following email: revista-codices@cnb.gov.co

Peer review process

The Journal *Codices* is a refereed publication, which adopts the process of double-blind evaluation. Initially, the editor reviews the documents to verify whether they meet the objective and topics proposed by the journal. In case of those research, reflection and review articles that have completed the first filter, the author's name and the acknowledgments section are omitted and they are sent to two evaluators.

The evaluators' comments will be anonymous, and any sign of authority will be deleted from the final document (properties).

If there is a disparity in the comments, the inclusion of a third peer reviewer will allow a transparent evaluation decision. The authors should adjust their documents according to the suggestions made by the evaluators and meet the times stipulated by the editor.

Authorization of publication

The authors whose papers are selected must sign a consent form which explains that the Journal *Codices* has the right to reproduce the article without any financial retribution or commitment of publication, understanding that this a contribution by the author to the dissemination of knowledge or to the technological, cultural or scientific development of the community or the country.

Document types¹

Research article

The following three types of articles have in common the certificate of originality, quality and scientific relevance, as well as evidence of being the result of research:

- Original articles of scientific research. Documents that present the results derived from scientific research projects or technological development with a strong theoretical, empirical or experimental content.

¹ The documents listed are based on those proposed in Charum, J., Murcia, C., Usgame, D., Silva, A., Barbosa, C. and Rodríguez, S. (2002). The quest for visibility through quality: the challenge of the editor. Bogotá: ICFES.

- Original articles of reflection on a particular problem or issue. Documents that correspond to the results of studies that examine a theoretical or practical problem from an analytical, interpretive, or critical perspective.
- Review articles. Studies whose objective is to provide an overview of the status of a specific field, its evolutions during a period, and the prospects for its future developments. These articles are written by those who have achieved an overall view of the field and they are characterized by an extensive literature review (minimum 50 references).

Other documents

With the aim of providing diversity and dynamics in the publication, we propose the submission of documents derived from research processes of the scientific community to which the Journal *Códices* is directed:

- Letters to the editor. Notes of two pages presenting a sustained criticism of any of the research articles published in the preceding issue. The editor decides whether the contribution is worthy for publication.
- Short communications. Documents shorter than a normal article, usually with a smaller number of references, presenting the progress in an ongoing investigation or the new methodologies used.
- Topic reviews. Descriptive document that seeks to update the community on the progress or the most recent discussions on a specific topic. Less comprehensive and analytical than a review article, but with a considerable number of bibliographical references.
- Norms. Documents presenting the existing legislation on specific topics. They can be descriptive, informative or analytical.
- Book reviews. Literature reviews on topics of interest.
- Translations. Translations of classical or contemporary texts.

Instruções para autores

A revista *Códices* nasce em 2005 como uma publicação semestral com o objetivo de apresentar à comunidade acadêmica e científica, nacional e internacional, os avanços que foram realizados no campo das ciências da informação e dos estudos que dela se derivam como são: pesquisas em bibliotecologia, arquivística, bibliometria, cienciometria, sistemas de informação, gestão documental e do conhecimento, leitura e escritura, conservação documental, bibliotecas digitais, organização e recuperação de informação, acesso à informação, políticas de informação, ética da informação, epistemologia da informação, aspectos históricos das bibliotecas e arquivos, memória documental, alfabetização informacional e outros relacionados com as temáticas anteriores; isto abordado a partir de uma perspectiva de pesquisa e inovação que fomenta o desenvolvimento disciplinar, o trabalho multidisciplinar e a conformação de redes de conhecimento que suportem uma comunidade estruturada e participativa. Busca-se que a dinâmica de pesquisa da comunidade se veja refletida na publicação de tipos documentais diversos que evidenciam o fortalecimento da comunidade.

Requerimentos para o envio

Por favor, siga as instruções para começar com o processo de seleção de documentos para a sua publicação. Lembre-se de que seu documento deve ser original e não deve haver sido publicado anteriormente. Da mesma forma, os artigos não devem estar submetidos a processo de publicação, e ao mesmo tempo, a outra revista.

Limite de páginas

Os documentos não devem exceder as 25 páginas de texto e não mais de 30, incluído o material adicional (gráficos, tabelas, anexos, etc.).

Página inicial

Todos os artigos devem conter na primeira página: título, nomes e sobrenomes completos dos autores, filiação institucional, correio eletrônico institucional, resumos em espanhol, palavras chave em espanhol/inglês.

Formato

O documento se apresenta em tamanho carta, com margens de 2 cm, letra a 12 pontos, espaço duplo, em tipo de letra *Times New Roman*, em processador de textos Word®.

Título

Deve descrever adequadamente o conteúdo e conter o menor número possível de palavras com a sua respectiva tradução ao inglês. Para o cabeçalho do artigo, o autor sugere um título abreviado que não seja superior a 50 caracteres.

Autoria

Devem-se incluir os nomes completos dos autores, sua filiação institucional e o correio institucional, assim como anotar o autor principal para o envio de comentários.

Resumo

Cada artigo deve incluir um resumo claro e conciso, com uma longitude não superior a 200 palavras. Os resumos de artigos de pesquisa, na reflexão e nas revisões devem apresentar-se segundo o modelo IMRDC (introdução, metodologia, resultados, discussão ou conclusões) e incluir no máximo 9 palavras chave extraídas de tesouros correspondentes à temática (por exemplo, veja-se o tesouro UNESCO, no endereço <http://databases.unesco.org/thessp/>).

Imagens

As tabelas, as figuras ou as fotografias devem ser enviadas em preto e branco em um tamanho no máximo de 14×7 centímetros, com 300 dpi de resolução como arquivo adjunto, preferivelmente no programa gráfico original (Corel, Power Point, Excel, etc.). Dentro do texto deve estar incluído o número da imagem correspondente ao do arquivo segundo a ordem de aparição. A lenda das figuras se apresenta na parte inferior e as das tabelas na parte superior. As fotografias devem incluir a fonte e a autorização de uso.

Reconhecimentos

Os artigos derivados de pesquisas devem incluir imediatamente depois das conclusões a seção “Reconhecimentos”, onde se enuncia o título de projeto financiado, o ano, a instituição financeira e, se há lugar, o número do contrato do projeto.

Referências bibliográficas

A revista *Códices* se apoia no *Manual de publicações da American Psychological Association (APA)* para a citação de referências bibliográficas:

Artigo de revista

García, M. (2011). La descripción de documentos cartográficos: estado de la cuestión. *Códices*, 6 (2), 195-208.

Livro

Pulido, N. (2011). *La gestión de documentos modelos y características*. Cáceres (España): Fundación Ciencias de la Documentación.

Livro o artigo de revista virtuais ou com DOI

Castellanos, J. J. (1979). *El derecho a la información y las relaciones informativas*. México: Promesa. Recuperado de <http://www.archivogeneral.gov.co/?idcategoria=3636#>

Sierra Escobar, L. (2006). Consideraciones generales sobre cuadros de clasificación documental (CCD). *Códices*, 2 (2), 83-96. Recuperado de <http://redalyc.uaemex.mx/pdf/953/95320206.pdf>

Moreno, FP, Leite, F. C. & Arellano, M. A. (2006). Acesso livre a publicações e repositórios digitais em ciência da informação no Brasil. *Perspectivas em Ciência da Informação, Belo Horizonte*, 11 (1), 82-94. doi: 10.1007/s00799-008-0033-1.

Tesis o trabalho de grau

Gil, C. (2010). *La función archivística y su incidencia en la corrupción administrativa* (Trabajo de grado Profesional Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística). Bogotá: Universidad de La Salle.

Conferencia

Fenoglio, N. (2010, agosto). *Teoría de la macrovaloración de los documentos de archivo*. Ponencia presentada en el III Convivio Archivístico Nacional, Consejo Nacional de Rectores, Costa Rica.

Envio

Os autores devem enviar os artigos para o seguinte email: revista-codices@cnb.gov.co

Processo de revisão por pares

A revista *Códices* é uma publicação arbitrada, que adota o processo de avaliação duplamente cego. Inicialmente, o editor revisa os documentos para verificar se cumprem com o objetivo e temáticas propostas pela revista. A aqueles que hajam cumprido o primeiro filtro, se lhes omite o nome do autor e a seção reconhecimentos e se enviam a dois avaliadores, para o caso dos artigos de pesquisa, de reflexão e de revisão.

Os comentários dos avaliadores irão sem nome e será borrado do arquivo final (propriedades) qualquer indício de autoridade.

Em caso de que exista disparidade nos comentários, se recorrerá a um terceiro par avaliador que permitirá a decisão transparente da avaliação. Os autores deverão ajustar o seu documento de acordo com as sugestões realizadas pelos avaliadores e cumprirão os tempos estipulados pelo editor.

Autorização de publicação

Os autores cujos artigos sejam selecionados deverão assinar um formato de autorização onde se especifica o direito que a revista *Códices* tem a reproduzir o artigo sem nenhum tipo de retribuição econômica ou compromisso da publicação, entendendo-se este como uma contribuição por parte do autor (a) à difusão do conhecimento ou desenvolvimento tecnológico, cultural ou científico da comunidade do país.

Tipos de documentos¹

De pesquisa

Os seguintes três tipos de documento têm em comum a certificação sobre a sua originalidade, a sua qualidade e pertinência científica, assim como a evidência de ser o resultado de pesquisa:

- Artigos originais de pesquisa científica. Documentos que apresentam resultados derivados de projetos de pesquisa científica ou desenvolvimento tecnológico com um forte conteúdo teórico, empírico ou experimental.
- Artigos originais de reflexão sobre um problema ou tema particular. Documentos que correspondem a resultados de estudos sobre um problema teórico ou prático desde uma perspectiva analítica, interpretativa, ou crítica do autor.
- Artigos de revisão h. estudos realizados com o fim de oferecer um panorama geral do estado de um domínio específico, de suas evoluções durante um período, onde se apontam as perspectivas de seu desenvolvimento e de evolução futura. Estes artigos são realizados por aqueles que conseguiram ter uma mirada de conjunto do domínio e estão caracterizados por revisar uma ampla bibliografia (no mínimo 50 referências).

Outros documentos

Com o ânimo de oferecer diversidade e dinâmica na publicação documental, propomos a apresentação de documentos derivados de processos de pesquisas da comunidade científica à qual se dirige a revista *Códices*:

- Cartas ao editor. Notas de duas páginas de extensão que apresentam uma crítica argumentada sobre algum dos artigos de pesquisa publicados no número imediatamente anterior. O editor decide se a contribuição é relevante para a sua publicação.

¹ Os documentos enunciados se baseiam naqueles propostos em Charum, J., Murcia, C., Usgame, D., Silva, A., Barbosa, C. e Rodríguez, S. (2002). *La búsqueda de la visibilidad a través de la calidad: el reto del editor*. Bogotá: ICFES.

- Comunicações curtas. Documentos mais curtos que um artigo normal, usualmente com um número menor de referências, que apresenta avanços de uma pesquisa em curso ou de novas metodologias utilizadas.
- Revisões de tema. Documento descritivo que busca atualizar a comunidade sobre os avanços ou discussões mais recentes em um tema específico. Menos exaustivo e analítico que um artigo de revisão, mas com uma extensão considerável de referências bibliográficas.
- Normatividade. Documentos que apresentam a legislação existente em temas específicos. Podem ser descritivos, informativos ou analíticos.
- Resenhas críticas de livros. Apresentações críticas sobre a literatura de interesse.
- Traduções. Traduções de textos clássicos ou de atualidade.

SUSCRIPCIÓN

Nombre _____ C. C. _____

Empresa _____ Cargo _____

Dirección de envío _____

Ciudad _____ País _____ Teléfono _____

Correo electrónico _____

VALORES

Colombia

Un ejemplar	\$15.000
Suscripción 1 año (2 ejemplares)	\$30.000
(incluye costos de envío)	

Otros países

Un ejemplar	US\$10
Suscripción 1 año (2 ejemplares)	US\$45
(incluye costos de envío)	

Por favor envíe este formato diligenciado al correo electrónico:
revista-codices@cnb.gov.co

Tabla de contenido

EDITORIAL

ARCHIVÍSTICA

Uso de información por el Clero: un estado de la cuestión

Use of Information by the Clergy: a State of the Issue

Uso da informação pelo clero: um estado da questão

Edgar Abraham Alameda Rangel

Estado del arte de un sistema de gestión documental electrónica
desde la norma ISO 15489-1:2006

State of the Art of an Electronic Document Management System from ISO 15489-1: 2006

Estado da arte de um sistema de gerenciamento eletrônico de documentos da ISO 15489-1: 2006

Evelin Adriana Zea Elizalde • Nelson Javier Pulido Daza

BIBLIOTECOLOGÍA

La cultura de la información, como un bien de la humanidad,
que debe ser impulsado desde la bibliotecología

The culture of information, as a good of humanity, that must be promoted from the librarianship

A cultura da informação, como um bem da humanidade, que deve ser promovida da biblioteconomia

Brenda Cabral Vargas • Rubén Martínez Rocha

Planes de lectura y escritura, valoraciones en torno al cumplimiento de objetivos
y apropiaciones: el caso del plan de lectura y escritura de Medellín, 2009-2014

*Reading and writing plans, assessments regarding compliance with objectives
and appropriations: the case of Medellín's reading and writing plan, 2009-2014*

*Planos de leitura e escrita, avaliações sobre o cumprimento de objetivos e apropriações:
o caso do plano de leitura e redação de Medellín, 2009-2014*

*Octavio Henao A. • Nathalia Quintero C. • Doris Adriana Ramirez S. • Didier Álvarez Z.
Paulina Gómez Z. • Cristian Otálvaro Q. • Jaime Bornacelly C.*

El posicionamiento como estrategia del servicio en bibliotecas
universitarias desde la perspectiva de los valores éticos

Positioning As a Strategy of Service in University Libraries from the Perspective of Ethical Values

Posicionamento como estratégia de atendimento em bibliotecas universitárias a partir da perspectiva de valores éticos

Mercedes Quintero • Edixson Caldera • Francys Delgado

El proceso de profesionalización de la bibliotecología en Colombia

The Process of Professionalization of Librarianship in Colombia

O processo de profissionalização da biblioteca na Colômbia

Ruth Elena Vallejo Sierra

Consejo Nacional de Bibliotecología

Calle 26 A No. 13-97 Ofic. 2404

Edif. Bulevar Tequendama

Bogotá D.C. - Colombia

(+571) 805 7648 - 3133164640

revista-codices@cnb.gov.co

<https://cnb.gov.co/ojs/index.php/Codices>

<http://cnb.gov.co/codices/>

